

**Diplomasi Publik Indonesia dalam Mempromosikan Indo-Pasifik melalui
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos.)

Oleh:

MIRANDA IBRENI BASITA MALAU

NIM: 210906070

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2025**

**Diplomasi Publik Indonesia dalam Mempromosikan Indo-Pasifik melalui
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos.)

Oleh:

MIRANDA IBRENI BASITA MALAU

NIM: 210906070

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2025**

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh:

Nama : Miranda Ibreni Basita br. Malau
NIM : 210906070
Departemen : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Diplomasi Indonesia dalam Mempromosikan Indo-Pasifik melalui ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP)

Menyetujui :

Ketua
Program Studi Ilmu Politik

Dosen Pembimbing

Indra Fauzan SHI., M.Soc.Sc. Ph.D
NIP. 198102182008121002

Indra Kesuma Nasution S.IP., M.Si. Ph.D
NIP. 197903062005011002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik
Universitas Sumatera Utara

Hidayat Ridha S.Sos., MSP
NIP. 197503101982006041001

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan panitia penguji skripsi Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Dilaksanakan Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Juli 2025

Pukul : 14.00 – Selesai

Tempat : *Online* (Zoom)

Tim Penguji

Ketua Penguji

Nama : Indra Fauzan SHI., M.Soc.Sc. Ph.D

NIP : 198102182008121002

Penguji I

Nama : Drs. Ahmad Taufan Damanik MA

NIP : 196506291988031001

Penguji II

Nama : Indra Kesuma Nasution S.IP., M.Si. Ph.D

NIP : 197903062005011002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Miranda Ibreni Basita br. Malau
NIM : 210906070
Departemen : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Diplomasi Indonesia dalam Mempromosikan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang saya tulis ini adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terjadi dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan seharusnya tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 10 Juli 2025

Miranda Ibreni Basita Malau
210906070

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas FISIP, Departemen Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Diplomasi Indonesia dalam Mempromosikan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muryanto Amin S.Sos., M.Si. selaku Rektor Universitas Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Hatta Ridho, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Indra Fauzan SHI., M.Soc.Sc. Ph.D selaku Dosen Ketua Program Studi dan telah menguji judul skripsi ini.
4. Bapak Adil Arifin, S.Sos., MA selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
5. Sensei Indra Kesuma Nasution S.IP., M.Si. Ph.D selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan waktu, arahan juga ilmu yang saya perlukan dalam menulis skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
6. Ibu Dra. Rosmery, selaku dosen mata kuliah ASEAN dan Regionalisme yang telah menginspirasi saya untuk mengangkat tema ASEAN melalui pemahaman yang beliau berikan tentang dinamika politik regional.
7. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara atas segala bimbingan, didikan dan ilmu yang diberikan kepada Penulis selama ini.
8. Seluruh Staff dan Pegawai Departemen Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Sumatera Utara yang telah membantu Penulis terhadap urusan administrasi selama perkuliahan.

Dalam kesempatan kali ini juga penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya bagi yang telah banyak memberikan penulis bantuan dan semangat terutama kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta, Asben Malau dan Harmelina Bangun, S.E. sebagai investor dalam pendidikan saya termasuk skripsi ini, yang tidak hanya memberikan modal berupa dukungan moral dan materiil, namun juga dengan doa dan cinta yang mereka berikan membuat saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Pa, Ma.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada kakak saya, Uli Christine Malau, S.H. yang berperan sebagai pembimbing di rumah. Ketegasannya yang luar biasa dan nasihat-nasihatnya yang tajam menjadi cambuk semangat yang mendorong penulis untuk terus maju, meski terkadang lebih “menakutkan” dari dosen pembimbing sendiri.
3. Terima kasih banyak kepada adik saya Angga Prawira Malau, yang selalu hadir sebagai teman bermain gim dan tempat berbagi tawa. Momen-momen sederhana bersamanya menjadi hiburan berarti di sela-sela tekanan penyusunan skripsi.
4. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat dan teman-teman saya, Elsa Wulan Dari, Rumaisha Silvawani, Lisa Theresia Tambunan, Agnes Glory Bakara, Erta Riang Handayani Gulo, Viona Ginting, Grace Santika Dewi Ginting, S.Psi., Sherina Bangun, Nanda Lenny Yuniaty Simorangkir, Aishik Basu Ballav, Ted, serta teman-teman yang tidak dapat disebut satu per satu. yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang dalam pendidikan dan perjuangan saya dalam menulis skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta kebersamaan yang menguatkan. Tanpa kehadiran dan motivasi kalian, perjalanan ini tentu akan terasa lebih berat, dan saya mungkin belum menemukan kekuatan untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik.
5. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang dalam lingkungan organisasi yang membentuk karakter dan wawasan saya.

6. Kepada para penulis buku, jurnal, *policy brief*, serta artikel yang Penulis jadikan referensi data dalam penulisan skripsi ini.

Kiranya hanya ini yang dapat penulis sampaikan, penulis memohon maaf apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap dan menerima segala kritik dan saran agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi siapa siapapun yang memerlukannya.

Medan, 10 Juli 2025

Hormat Penulis

Miranda Ibreni Basita br. Malau
(210906070)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Penelitian Terdahulu	5
1.6 Kerangka Teori	6
1.6.1 Teori Diplomasi Publik	6
1.6.2 Teori Regionalisme	8
1.6.3 Teori Keamanan Konstruktivis	9
1.6.4 Konsep dan Peran Diplomasi dalam Teori Hubungan Internasional	10
1.6.4.1 Pengertian dan Fungsi Diplomasi	10
1.6.4.2 Jenis-Jenis Diplomasi	11
1.6.4.3 Peran Diplomasi dalam Kebijakan Luar Negeri	12
1.7 Metode Penelitian	14
1.7.1 Jenis Penelitian	14

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data	14
1.7.3 Teknik Analisis Data	15

**BAB II KONTEKS DIPLOMASI INDONESIA DALAM KERANGKA
INDO-PASIFIK 16**

2.1 Sejarah Konsep dan Dinamika Indo-Pasifik	16
2.1.1 Latar Belakang Munculnya Istilah Indo-Pasifik	16
2.1.2 Perbedaan Indo-Pasifik vs Asia-Pasifik	17
2.1.3 Kepentingan Aktor-aktor Besar di Kawasan Indo-Pasifik	19
2.1.4 Kepentingan Strategis ASEAN dalam Kawasan Indo-Pasifik	21
2.2 ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)	21
2.2.1 Sejarah Perumusan AOIP	21
2.2.2 Nilai-Nilai Utama AOIP	22
2.2.3 Perbandingan AOIP dengan FOIP dan BRI	23
2.3 Posisi Strategis dan Diplomasi Indonesia dalam AOIP	26
2.3.1 Peran Indonesia dalam Perumusan AOIP	26
2.3.2 Narasi dan Strategi Diplomasi Indonesia Pasca-AOIP	26
2.3.3 Kepentingan Nasional Indonesia di Indo-Pasifik	27
2.3.4 Perbandingan AOIP dengan Konsep Poros Maritim Dunia	28

**BAB III PERAN DAN DAMPAK DIPLOMASI INDONESIA DALAM
KERANGKA AOIP 31**

3.1 Peran Indonesia dalam Implementasi AOIP	31
3.1.1 Inisiator dan Arsitek Normatif AOIP	31
3.1.2 Narasi yang Dibangun Indonesia.....	33

3.1.3 Komitmen Indonesia dalam Mengimplementasi AOIP	34
3.2 Peran Indonesia dalam Menjembatani Rivalitas AS–Tiongkok	36
3.3 Strategi Diplomasi Indonesia dalam Mendorong Prinsip-Prinsip AOIP	37
3.3.1 Diplomasi Publik dan Budaya	37
3.3.2 Diplomasi Bilateral dan Multilateral	39
3.3.3 Diplomasi Maritim atau Ekonomi	40
3.3.4 Upaya Menghindari Polarisasi AS–Tiongkok	41
3.4 Dampak AOIP terhadap Kepentingan Nasional dan Politik Luar Negeri Indonesia	42
3.4.1 Keuntungan Strategis dan Diplomatik bagi Indonesia melalui AOIP	42
3.4.2 Pengakuan Regional dan Global terhadap Peran Sentral Indonesia	45
3.4.3 Kesesuaian AOIP dengan Agenda Nasional: Poros Maritim Dunia dan Visi Kawasan	50
3.4.4 Pengaruh AOIP terhadap ASEAN dan Dinamika Kawasan Indo-Pasifik	51
3.5 Implementasi Konkret AOIP dalam Kawasan Indo-Pasifik	54
3.6 Analisis Keberhasilan dan Tantangan Diplomasi AOIP	59
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Refleksi Akademik.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kawasan Indo-Pasifik	1
Gambar 2.1 KTT ASEAN ke-34 di Bangkok.....	22
Gambar 3.1 11th Expanded ASEAN Maritime Forum convenes	55
Gambar 3.2 Penandatanganan MoU ASEAN–IORA & ASEAN–PIF Tahun 2023	56
Gambar 3.3 ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) pada Tahun 2023	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Konsep Indo-Pasifik dengan Asia-Pasifik	17
Tabel 2.2 Perbandingan Konsep AOIP dengan FOIP dan BRI	24
Tabel 2.3 Perbandingan AOIP dengan Konsep Poros Maritim Dunia	29
Tabel 3.1 Makna Nilai-nilai AOIP	33
Tabel 3.2 Perbandingan Pertemuan/Forum Resmi yang Mengangkat AOIP, FOIP, dan BRI	59

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peran, strategi, dan dampak diplomasi Indonesia dalam mempromosikan konsep Indo-Pasifik melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), sebuah dokumen panduan resmi yang diadopsi ASEAN sebagai upaya kolektif untuk merespons dinamika geopolitik dan keamanan kawasan. Konsep Indo-Pasifik menjadi semakin signifikan seiring meningkatnya persaingan antara kekuatan besar seperti US dan Tiongkok, yang saling berupaya memperluas pengaruh di kawasan. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia tampil sebagai aktor penting dalam mendorong ASEAN untuk merumuskan pendekatan yang inklusif, terbuka, dan berlandaskan kerja sama. AOIP tidak hanya menjadi cerminan posisi strategis ASEAN, tetapi juga merepresentasikan diplomasi normatif Indonesia yang menekankan pada sentralitas ASEAN, penghormatan terhadap hukum internasional, serta pentingnya stabilitas dan perdamaian kawasan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berfokus pada strategi diplomasi Indonesia pasca-pengadopsian AOIP pada tahun 2019. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap dokumen-dokumen resmi pemerintah, pernyataan diplomatik, jurnal akademik, dan laporan organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif menggunakan jalur diplomasi bilateral dan multilateral untuk mempromosikan prinsip-prinsip AOIP kepada negara-negara mitra, khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan kepentingan dan meredam potensi konflik terbuka di kawasan.

Kata kunci: Diplomasi Indonesia, Indo-Pasifik, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, geopolitik kawasan, sentralitas ASEAN.

ABSTRACT

This research explores Indonesia's diplomatic role, strategies, and impact in promoting the Indo-Pacific concept through the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), an official guiding document adopted by ASEAN as a collective response to the region's evolving geopolitical and security dynamics. The Indo-Pacific concept has gained increasing relevance amid intensifying rivalry between major powers, particularly the United States and China, who are both seeking to expand their influence in the region. In this context, Indonesia emerges as a key actor encouraging ASEAN to formulate an inclusive, open, and cooperative approach. AOIP not only reflects ASEAN's strategic stance but also embodies Indonesia's normative diplomacy, emphasizing ASEAN centrality, adherence to international law, and the importance of regional stability and peace.

This study employs a qualitative method with a case study approach, focusing on Indonesia's diplomatic strategies following the adoption of AOIP in 2019. Data were collected through literature review of official government documents, diplomatic statements, academic journals, and international reports. The findings reveal that Indonesia actively utilizes both bilateral and multilateral diplomacy to promote the principles of AOIP to its dialogue partners, particularly the United States and China. Through these efforts, Indonesia aims to maintain a balance of interests and mitigate potential conflicts in the region.

Keywords: Indonesian diplomacy, Indo-Pacific, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, regional geopolitics, ASEAN centrality.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Indo-Pasifik menjadi sorotan dunia dalam beberapa dekade terakhir, mengingat peranannya yang sangat strategis. Indo-Pasifik adalah kawasan geografis yang meliputi samudra Hindia dan Pasifik, serta negara-negara yang ada di sekitar kawasan. Secara umum, kawasan ini meliputi Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, serta sebagian dari Oseania dan pantai timur Afrika. Indo-Pasifik bukan hanya sebuah entitas geografis, tetapi juga merupakan konsep strategis yang semakin mendapatkan perhatian dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks geopolitik dan geoekonomi.

Gambar 1.1 Peta Kawasan Indo-Pasifik

Sumber: <https://currentaffairs.adda247.com/india-expresses-commitment-to-peace-security-and-prosperity-in-the-indo-pacific-region/>

Gambar di atas menunjukkan kawasan Indo-Pasifik yang mencakup wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta negara-negara utama yang berperan dalam dinamika geopolitik dan ekonomi di wilayah tersebut, seperti Indonesia, India, Tiongkok, Jepang, Filipina, Australia, dan Amerika Serikat. Indo-Pasifik menjadi pusat perhatian dunia karena posisinya yang strategis sebagai jalur perdagangan utama dan kawasan dengan sumber daya yang melimpah. Kawasan Indo-Pasifik mencakup sekitar 60-65% dari populasi dunia dan diproyeksikan menjadi pemasok paling besar bagi pertumbuhan global dalam beberapa dekade yang akan mendatang. Ini menunjukkan peran penting kawasan ini dalam dinamika

demografis dan ekonomi global.¹ Hal ini menjadikannya episentrum berbagai isu global, termasuk keamanan, stabilitas politik, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan ini sering kali menimbulkan ketegangan yang dapat mengancam stabilitas. Lokasi strategis Indo-Pasifik di antara Samudra Hindia dan Pasifik menjadikannya jalur utama untuk perdagangan global, termasuk transportasi energi. Ketegangan yang terjadi di kawasan ini, seperti sengketa perbatasan dan konflik maritim, semakin menambah kompleksitas geopolitik yang ada.² Hal ini menjadikannya sebagai pusat dinamika politik dan keamanan internasional. Persaingan strategis ini sering kali menimbulkan ketegangan dan ancaman terhadap stabilitas kawasan.

Sebagai kawasan yang diwarnai oleh persaingan kekuatan besar, Indo-Pasifik menghadapi tantangan besar dalam menciptakan harmoni dan kerja sama di antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam konteks ini, ASEAN sebagai organisasi regional memainkan peran penting dalam membangun kerangka kerja sama yang inklusif dan kolaboratif. Untuk merespons tantangan tersebut, ASEAN pada tahun 2019 meluncurkan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). Dokumen strategis ini menawarkan pendekatan berbasis multilateral yang menekankan pentingnya sentralitas ASEAN, penghormatan terhadap hukum internasional, transparansi, serta kerja sama yang saling menguntungkan di bidang keamanan maritim, pembangunan berkelanjutan, konektivitas, dan perdagangan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan berperan penting dalam stabilitas kawasan. Strategi "*Global Maritime Fulcrum*" yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya Indo-Pasifik dalam konteks keamanan internasional dan konektivitas ekonomi.³ Indonesia, sebagai salah satu negara penggagas utama AOIP, memegang peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi visi ini. Posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagai jantung dari kawasan Indo-Pasifik memberikan tanggung jawab moral dan politik untuk mendorong stabilitas, kerja sama, dan pembangunan yang inklusif. Dalam hal ini, diplomasi publik menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan Indonesia untuk memperkuat narasi AOIP di tingkat internasional. Diplomasi publik memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempromosikan nilai-nilai inklusivitas, membangun citra sebagai pemimpin regional yang berkomitmen terhadap perdamaian, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku

¹ M. Aziz, "Indo-Pasifik dan Peran Strategis Indonesia," Media Indonesia, 2023, EpaperMI, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/indo-pasifik-danperanstrategis-indonesia>.

² A. S. Adiwidya, "Persaingan Antarnegara Picu Ketegangan di Kawasan Indo-Pasifik," Lemhannas RI, 25 September 2024, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/2333persainganantarnegara-picu-ketegangan-di-kawasan-indo-pasifik>.

³ L. G. Pangestu, R. Hikmawan, dan L. M. Fathun, "Strategi Indonesia Mewujudkan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik," *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 26, no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v26i1.2619.s1263>.

kepentingan, termasuk pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, dan sektor akademik.

Pelaksanaan diplomasi publik Indonesia dalam mendukung *ASEAN Outlook on the IndoPacific* (AOIP) dihadapkan pada berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. AOIP sebagai pandangan resmi ASEAN menghadapi tantangan dalam menjelaskan dan mengkomunikasikan konsepnya kepada masyarakat internasional. Banyak pihak merasa bahwa AOIP tidak cukup spesifik dalam penerapannya, sehingga sulit untuk dipahami dan dibandingkan dengan inisiatif lain yang lebih dikenal, seperti strategi dari AS dan Tiongkok.⁴ Tantangan-tantangan tersebut menggambarkan kompleksitas yang dihadapi Indonesia dalam memposisikan AOIP sebagai kerangka inklusif dan damai bagi kawasan Indo-Pasifik. Kawasan Indo-Pasifik juga menghadirkan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai negara kunci di kawasan ini. Sebagai negara yang memiliki tradisi diplomasi damai dan komitmen terhadap prinsip-prinsip multilateral, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menjadi jembatan komunikasi antara negara-negara yang bersaing di kawasan. Namun, untuk memaksimalkan peluang ini, Indonesia perlu memperkuat sinergi antara diplomasi publik dan kebijakan luar negeri lainnya, serta melibatkan berbagai aktor non-pemerintah dalam menyebarkan narasi AOIP secara global.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap peran diplomasi publik Indonesia dalam mempromosikan konsep Indo-Pasifik yang inklusif dan damai melalui AOIP. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi pendekatan-pendekatan diplomasi publik yang telah diterapkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menggali peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Dengan pendekatan analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus menawarkan sudut pandang untuk memperkuat efektivitas diplomasi publik Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dalam mendukung keberhasilan implementasi AOIP sebagai pilar utama stabilitas dan kerja sama di kawasan ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada dua hal, yakni secara ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, penelitian ini penting untuk memperkaya kajian hubungan internasional, khususnya dalam memahami bagaimana diplomasi Indonesia berperan dalam membentuk arah kerja sama kawasan melalui AOIP yang mencerminkan nilai-nilai khas ASEAN dimana kajian tentang kebijakan ASEAN terhadap kawasan Indo-Pasifik masih minim. Dari sisi praktis, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana AOIP mampu menjadi instrumen yang benar-benar berpengaruh di tengah dominasi narasi Indo-Pasifik versi aktor-aktor besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Penelitian ini relevan untuk menilai strategi Indonesia dalam merespons dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang terus berkembang, serta bagaimana AOIP digunakan sebagai alat untuk menjaga

⁴ Humas, "Implementasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* melalui *ASEAN Indo-Pacific Forum 2023*: Kemanfaatan dan Tantangan," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 15 September 2023, <https://setkab.go.id/implementasi-asean-outlook-ontheindo-pacific-melalui-asean-indo-pacific-forum-2023-kemanfaatan-dan-tantangan/>

stabilitas kawasan tanpa berpihak pada salah satu kekuatan besar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi dan kontribusi Indonesia dalam arsitektur kawasan Indo-Pasifik.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran dan strategi diplomasi publik Indonesia dalam mempromosikan konsep Indo-Pasifik yang inklusif dan damai melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP)?
- b. Apa dampak implementasi AOIP terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis peran dan strategi diplomasi publik Indonesia dalam mempromosikan konsep Indo-Pasifik melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP).
- b. Mengevaluasi dampak implementasi AOIP terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

1.4 Batasan Masalah

Secara konseptual, penelitian ini berfokus pada diplomasi Indonesia dalam mempromosikan Indo-Pasifik melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). Diplomasi dalam konteks ini mencakup upaya Indonesia dalam membangun citra, memperkuat kerja sama, serta memperoleh dukungan regional terhadap visi Indo-Pasifik yang diusung melalui AOIP. Oleh karena itu, bentuk diplomasi lainnya, seperti diplomasi bilateral, ekonomi, atau pertahanan, hanya akan dibahas sejauh relevan dengan strategi diplomasi publik Indonesia dalam AOIP.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini membatasi cakupan pada strategi diplomasi Indonesia dalam konteks AOIP, tanpa membahas secara luas dinamika geopolitik Indo-Pasifik secara keseluruhan. Negara-negara di kawasan Indo-Pasifik hanya dianalisis sejauh relevan dengan respons mereka terhadap pendekatan diplomasi Indonesia dalam AOIP. Selain itu, penelitian ini hanya menyoroti aspek yang berkaitan dengan nilai kerja sama dan inklusivitas dalam AOIP, sehingga inisiatif ASEAN yang tidak terkait langsung dengan dua aspek tersebut tidak menjadi fokus utama.

Dari segi waktu, penelitian ini dibatasi pada periode 2019–2024, yang merupakan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) diadopsi secara resmi pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok tahun 2019, menjadikan periode ini krusial untuk menganalisis bagaimana Indonesia memanfaatkan diplomasi dalam mempromosikan IndoPasifik melalui kerangka AOIP. Dengan kata lain, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi dan

efektivitas kebijakan diplomasi Indonesia setelah konsep tersebut diterima di tingkat regional. Kedua, dalam rentang waktu ini, posisi Menteri Luar Negeri Indonesia tetap dijabat oleh Retno Marsudi, yang memainkan peran kunci dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk dalam diplomasi Indo-Pasifik. Konsistensi kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri memungkinkan adanya kesinambungan strategi diplomasi yang diterapkan, sehingga penelitian ini dapat mengevaluasi bagaimana kebijakan yang dirancang di awal periode tetap relevan atau mengalami adaptasi seiring dinamika geopolitik kawasan. Selain itu, periode ini juga ditandai dengan meningkatnya rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik. Dimana hal ini berpotensi mempengaruhi efektivitas diplomasi Indonesia dalam mempromosikan AOIP, seperti pembentukan aliansi keamanan seperti AUKUS (*Australia, United Kingdom, United States*) dan kehadiran militer Tiongkok yang semakin kuat di Laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menilai sejauh mana diplomasi Indonesia berhasil mempertahankan relevansi AOIP di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks serta bagaimana Indonesia merespons berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi strategi diplomasi tersebut.

Secara geografis, penelitian ini berfokus pada peran Indonesia dalam diplomasi Indo-Pasifik melalui AOIP di lingkup ASEAN. Meskipun Indo-Pasifik mencakup wilayah yang lebih luas, penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam peran negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan lainnya kecuali dalam konteks bagaimana mereka merespons strategi diplomasi Indonesia.

Aktor utama dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, perwakilan diplomatik di negara-negara ASEAN, serta aktor non-negara seperti akademisi, *think tank*, media, dan organisasi masyarakat sipil yang turut berperan dalam diplomasi. Sementara itu, aktor luar negeri hanya akan dianalisis sejauh berkaitan dengan respons mereka terhadap strategi diplomasi Indonesia dalam AOIP, bukan sebagai subjek utama penelitian.

Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis kebijakan. Sumber data utama berasal dari dokumen resmi ASEAN, kebijakan pemerintah Indonesia, jurnal akademik, laporan penelitian, serta publikasi media yang kredibel. Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif atau survei lapangan karena fokusnya lebih pada analisis kebijakan dan narasi diplomasi.

1.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat (2022) dengan judul “Diplomasi Indonesia pada *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF)” menggambarkan bahwa Indonesia merespons inisiatif Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pembentukan IPEF pada tanggal 23 Mei 2022. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara di wilayah Indo-Pasifik untuk mencegah polarisasi dan konflik terbuka antara kekuatan besar. Penulis juga menggarisbawahi bahwa diplomasi Indonesia harus bersifat strategis dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi antara

Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat, serta memperjuangkan kepentingan sentralitas ASEAN sesuai dengan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. (Sumber: Jurnal *Asia Pacific Studies*, p. 85).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lemhannas RI (2022) dengan judul “Konsepsi Indo-Pasifik sebagai Strategi Ketahanan Politik Luar Negeri Indonesia” menjelaskan bahwa inklusivitas dan dialog merupakan aspek penting dalam penyelesaian masalah kawasan secara damai. Penelitian ini menguraikan dasar-dasar konsepsi Indo-Pasifik yang diusung oleh Indonesia serta bagaimana negara ini dapat memanfaatkan *soft power* untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara lain di kawasan. Penulis juga merekomendasikan langkah-langkah konkret dalam implementasi konsepsi tersebut, termasuk penguatan peran ASEAN sebagai wadah dialog. (Sumber: Lemhannas RI, p. 10).
3. Penelitian yang dilakukan oleh UPN Veteran Jawa Timur (2017) dengan judul “Upaya Diplomasi Publik Indonesia terhadap Negara-Negara Anggota *Melanesian Spearhead Group (MSG) 2011-2016*” menjelaskan bagaimana manajemen berita dan komunikasi strategis dapat digunakan untuk memperkuat hubungan internasional. Penelitian ini menguraikan berbagai inisiatif yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan visibilitas dan pemahaman tentang kebijakan luar negeri di kalangan negara-negara MSG, termasuk program-program pertukaran budaya dan pendidikan. (Sumber: Repository UPN, p. 5).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Politik dan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (2023) dengan judul “Kontribusi Indonesia dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik” menjelaskan peran Indonesia sebagai pemimpin regional dalam mempromosikan gagasan inklusif dan damai melalui kerja sama ASEAN. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat berkontribusi secara efektif di kawasan tersebut, termasuk melalui pengembangan kebijakan luar negeri yang responsif terhadap kebutuhan negara-negara tetangga.
(Sumber: Jurnal UPN, p. 15).

1.6 Kerangka Teori

Dalam menganalisis diplomasi publik Indonesia dalam mempromosikan konsep IndoPasifik yang inklusif dan damai lewat *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), berikut beberapa teori yang penulis gunakan sebagai landasan:

1.6.1 Teori Diplomasi Publik

Teori diplomasi publik menekankan pada upaya negara dalam membentuk citra positif dan membangun hubungan dengan masyarakat luar negeri melalui komunikasi, budaya, dan kebijakan luar negeri. Dalam buku Joseph Nye, “*Soft Power: The Means to Success in World Politics*” (2004), Nye memperkenalkan

konsep *soft power* dalam diplomasi publik yang berperan dalam menarik dukungan internasional melalui nilai-nilai budaya, politik, dan kebijakan yang dapat diterima oleh negara lain. Nye menjelaskan bahwa diplomasi publik terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Komunikasi Harian (*Daily Communication*): Negara menyampaikan pesan-pesan kebijakan luar negeri melalui media massa dan saluran diplomasi resmi untuk membentuk opini publik internasional.
- b. Diplomasi Strategis (*Strategic Communication*): Upaya jangka panjang yang mencakup penyampaian nilai-nilai nasional dan budaya kepada dunia luar, seperti melalui pertukaran akademik, budaya, dan keterlibatan sosial.
- c. Hubungan Jangka Panjang (*Lasting Relationships*): Membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat asing melalui program pendidikan, pertukaran budaya, dan kerja sama internasional.

Dalam konteks AOIP, Indonesia menggunakan diplomasi publik untuk memperkuat kepemimpinan regionalnya dan memastikan bahwa konsep Indo-Pasifik yang inklusif dan damai diterima oleh komunitas internasional. Indonesia melakukan ini melalui forum multilateral ASEAN, kerja sama ekonomi, diplomasi budaya, serta keterlibatan dengan masyarakat sipil dan akademisi.

Selain Nye, teori diplomasi publik juga dikembangkan oleh Nicholas J. Cull pada artikel berjudul "*Public Diplomacy: Taxonomies and Histories*" (2008), yang membagi diplomasi publik ke dalam lima kategori utama:

- a. Mendengarkan (*Listening*): Negara mengamati opini publik internasional dan menyesuaikan kebijakan luar negerinya berdasarkan respons yang diterima.
- b. Advokasi (*Advocacy*): Negara secara aktif mempromosikan kebijakan luar negerinya kepada audiens internasional.
- c. Diplomasi Kebudayaan (*Cultural Diplomacy*): Mempromosikan budaya nasional sebagai alat untuk membangun hubungan dan meningkatkan pemahaman antarbangsa.
- d. Pertukaran Diplomasi (*Exchange Diplomacy*): Melibatkan program pertukaran akademik, pelajar, dan profesional guna mempererat hubungan dengan masyarakat asing.
- e. Diplomasi Internasional (*International Broadcasting*): Negara menggunakan media untuk menyampaikan pesan diplomasi publik secara luas, baik melalui saluran televisi, radio, maupun platform digital.

Dalam konteks AOIP, pendekatan diplomasi publik Indonesia mencerminkan aspek-aspek ini melalui keterlibatan aktif dalam forum ASEAN, penyebaran informasi mengenai prinsip AOIP di berbagai media, serta program pertukaran budaya dan akademik yang bertujuan memperkuat pemahaman mengenai konsep Indo-Pasifik yang inklusif dan damai. Dengan menggunakan teori diplomasi publik sebagai dasar, penelitian ini akan menganalisis bagaimana strategi Indonesia dalam memanfaatkan diplomasi publik guna mempromosikan dan memperkuat AOIP sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

1.6.2 Teori Regionalisme

Teori regionalisme menjelaskan bagaimana negara-negara dalam suatu kawasan membentuk kerja sama regional untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun keamanan. Dalam konteks ASEAN dan Indo-Pasifik, teori regionalisme menjadi relevan karena AOIP merupakan sebuah upaya kolektif ASEAN dalam merespons dinamika geopolitik di kawasan.

Dalam artikel berjudul "*Theorizing the Rise of Regionness*" Björn Hettne (1999) mengemukakan bahwa konsep regionness, dimana terdapat dua bentuk utama regionalisme:

- a. Regionalisme Lama (*Old Regionalism*): Berorientasi pada kerja sama ekonomi dan proteksionisme, di mana negara-negara dalam satu kawasan membentuk blok perdagangan untuk menghadapi persaingan global.
- b. Regionalisme Baru (*New Regionalism*): Lebih kompleks dan multidimensional, mencakup kerja sama di berbagai sektor seperti politik, keamanan, budaya, dan sosial, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka.

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dapat dikategorikan dalam kerangka regionalisme baru, di mana ASEAN tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan pendekatan keterlibatan inklusif dengan aktor-aktor global, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan India.

Salah satu pendekatan dalam teori regionalisme yang dapat diaplikasikan dalam AOIP adalah konsep regionalisme terbuka (*open regionalism*), di mana kerja sama regional tidak eksklusif bagi anggota ASEAN saja, tetapi juga melibatkan negara-negara mitra. Dengan pendekatan ini, AOIP berusaha memastikan bahwa kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi wilayah yang stabil, damai, dan bebas dari rivalitas hegemonik. Dalam penelitian ini, teori regionalisme digunakan untuk memahami bagaimana ASEAN, melalui AOIP, membangun kerja sama regional yang inklusif dan damai serta bagaimana Indonesia berperan dalam mendorong konsep ini melalui diplomasi publiknya.

1.6.3 Teori Keamanan Konstruktivis

Teori Keamanan Konstruktivis menjelaskan bagaimana keamanan dibentuk bukan hanya oleh ancaman-ancaman objektif, tetapi juga oleh identitas, nilai-nilai, dan norma-norma yang dibangun melalui interaksi antar negara. Dalam konteks diplomasi publik Indonesia dan konsep Indo-Pasifik yang inklusif dan damai, teori ini sangat relevan karena menjelaskan bagaimana Indonesia, melalui ASEAN, berusaha mempromosikan keamanan yang lebih berbasis pada kerjasama dan pemahaman bersama antar negara di kawasan.

Menurut Alexander Wendt dalam bukunya “*Social Theory of International Politics*” (1999), teori konstruktivisme menekankan pada pentingnya ide dan norma dalam membentuk struktur internasional. Ada beberapa konsep utama dalam konstruktivisme yang dapat diterapkan dalam konteks ini:

- a. Keamanan sebagai Konstruksi Sosial: Dalam perspektif konstruktivis, keamanan bukanlah kondisi yang bersifat objektif, tetapi lebih merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antar negara dan aktor internasional lainnya. Dalam hal ini, Indonesia melalui diplomasi publiknya berusaha membangun narasi yang menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai wilayah yang damai, stabil, dan inklusif, di mana semua aktor dapat terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.
- b. Identitas dan Kepentingan Negara: Menurut konstruktivisme, identitas negara memengaruhi bagaimana negara tersebut memandang ancaman dan membangun kebijakan luar negerinya. Indonesia, dengan identitasnya sebagai negara yang mengedepankan perdamaian dan stabilitas regional, menggunakan diplomasi publik untuk mempromosikan ASEAN sebagai aktor utama dalam menciptakan keamanan yang berbasis pada norma-norma bersama. Ini terlihat pada bagaimana Indonesia mendorong konsep Indo-Pasifik yang inklusif dan terbuka, yang tidak hanya menguntungkan negara-negara besar, tetapi juga negara-negara kecil dan berkembang.
- c. Norma dan Nilai dalam Keamanan: Konstruktivisme juga menekankan peran norma dan nilai dalam membentuk kebijakan keamanan. Indonesia, menggunakan AOIP (*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*), mencoba mengedepankan norma-norma seperti keterbukaan, transparansi, dan multilateralisme, yang membentuk pemahaman tentang keamanan yang lebih kooperatif dan tidak mengarah pada rivalitas hegemonik. AOIP menjadi platform bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk bersama-sama membangun keamanan regional yang berdasarkan pada saling pengertian dan kerja sama.
- d. Perubahan Persepsi dan Diplomasi Publik: Salah satu aspek utama dari teori konstruktivisme adalah bahwa persepsi terhadap ancaman dapat berubah seiring waktu melalui interaksi antarnegara dan penggunaan diplomasi. Dalam hal ini, diplomasi publik Indonesia berperan penting dalam membentuk pemahaman negara-negara di kawasan mengenai ancaman dan peluang yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Diplomasi publik

Indonesia bertujuan untuk memperkenalkan ASEAN sebagai aktor yang mendukung perdamaian dan bukan sebagai pihak yang memperburuk ketegangan di kawasan.

Dalam penelitian ini, teori Keamanan Konstruktivis digunakan untuk memahami bagaimana Indonesia, melalui ASEAN dan diplomasi publiknya, berusaha membangun persepsi tentang keamanan yang inklusif dan damai di kawasan Indo-Pasifik. Pendekatan ini juga memberikan gambaran bagaimana identitas dan norma yang dimiliki oleh Indonesia dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan membentuk kerangka kerja sama yang lebih kooperatif di kawasan.

Teori diplomasi publik, regionalisme, dan konstruktivisme memiliki keterkaitan dengan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) sebagai kerangka kerja diplomasi kawasan. Diplomasi publik relevan karena AOIP menekankan pentingnya membangun persepsi dan dukungan internasional melalui narasi inklusivitas dan sentralitas ASEAN, yang dikomunikasikan oleh negara-negara anggotanya, khususnya Indonesia. Sementara itu, teori regionalisme menjelaskan bagaimana AOIP menjadi respons kolektif ASEAN terhadap dinamika strategis Indo-Pasifik, dengan menegaskan pentingnya kerja sama kawasan dengan prinsip non-konfrontatif dan saling menghormati. Adapun konstruktivisme memberikan kerangka untuk memahami AOIP sebagai hasil dari konstruksi sosial ASEAN terhadap identitas, norma, dan kepentingan strategisnya terutama dalam menciptakan tatanan regional yang stabil dan inklusif di tengah persaingan kekuatan besar. Dengan demikian, ketiga teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan AOIP sebagai instrumen diplomasi kawasan yang merefleksikan nilai, identitas, dan strategi ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

1.6.4 Konsep dan Peran Diplomasi dalam Teori Hubungan Internasional

1.6.4.1 Pengertian dan Fungsi Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu cara penting yang digunakan oleh negara untuk membangun dan mengatur hubungan dengan negara lain di sistem internasional. Menurut Harold Nicolson dalam bukunya *Diplomacy* (1939), diplomasi adalah proses mengelola hubungan antarnegara melalui negosiasi, serta menggunakan metode dan teknik tertentu untuk mencapai tujuan politik luar negeri tanpa memakai kekuatan militer.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu, diplomasi sudah dianggap sebagai alat utama dalam menghadapi berbagai persoalan internasional secara damai. Diplomasi tidak hanya dilakukan secara formal antar pemerintah, tapi juga bisa berpengaruh dalam membentuk opini publik, membangun citra negara, dan menciptakan suasana yang mendukung kepentingan nasional suatu negara di luar negeri. Dalam hal ini, diplomasi sebenarnya bukan hanya soal komunikasi resmi, tapi juga bagaimana negara mampu mengelola persepsi dan kepentingan di tingkat internasional.

Lebih jauh lagi, diplomasi punya beberapa fungsi penting, yaitu sebagai media komunikasi, perwakilan, negosiasi, hingga alat untuk mencapai kesepakatan

⁵ Harold Nicolson, *Diplomacy* (London: Oxford University Press, 1939), 4.

antarnegara.⁶ Fungsi komunikasi menjadikan diplomasi sebagai jembatan antara pemerintah dalam negeri dan masyarakat internasional, di mana pesan-pesan, sikap politik, dan kepentingan negara disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan, fungsi representasi menempatkan diplomat sebagai wakil resmi negara yang harus mampu memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Diplomasi juga berperan penting dalam menyelesaikan konflik secara damai dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan antarnegara.

Namun, dalam konteks global saat ini, diplomasi tidak bisa lagi hanya bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi semata. Seperti yang dijelaskan oleh Joseph S. Nye dalam bukunya *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (2004), negara-negara sekarang juga memanfaatkan budaya, nilai, ideologi, hingga kebijakan luar negeri yang ramah untuk mempengaruhi aktor lain secara halus tanpa paksaan.⁷ Konsep ini menunjukkan bahwa diplomasi telah berkembang menjadi alat proyeksi kekuatan lunak (*soft power*) yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penting bagi negara, termasuk Indonesia, untuk tidak hanya mengandalkan diplomasi tradisional yang bersifat formal, tapi juga memperhatikan aspek strategis lain seperti citra, opini publik internasional, dan kerja sama di bidang sosial-budaya. Hal ini bisa menjadi kekuatan tambahan dalam menghadapi persaingan global yang semakin dinamis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa diplomasi bukan hanya soal administrasi antarnegara, melainkan strategi politik penting yang mencerminkan posisi, kepentingan, dan cara sebuah negara berinteraksi di tengah perubahan dunia.

1.6.4.2 Jenis-Jenis Diplomasi

Seiring dengan berkembangnya sistem internasional yang makin kompleks dan munculnya aktor-aktor non-negara, praktik diplomasi juga ikut mengalami perubahan, baik dalam bentuk maupun pendekatannya. Diplomasi tidak lagi hanya dilakukan antarwakil resmi negara di ruangan tertutup, tapi juga melibatkan berbagai pihak lain serta memanfaatkan berbagai media dan cara yang lebih fleksibel. Beberapa jenis diplomasi yang umum dikenal dalam studi hubungan internasional di antaranya adalah diplomasi tradisional, diplomasi multilateral, *track-one diplomacy*, *track-two diplomacy*, dan diplomasi digital.

Diplomasi Tradisional merupakan bentuk diplomasi yang paling lama dikenal, di mana hubungan antarnegara dijalankan secara formal lewat perwakilan resmi seperti duta besar dan diplomat profesional. Prosesnya bersifat tertutup dan mengikuti aturan serta protokol yang ketat. Praktik diplomasi seperti ini mendominasi hubungan antarnegara hingga pertengahan abad ke-20, sebelum akhirnya mulai dikritisi karena dianggap kurang responsif terhadap dinamika global yang lebih cepat dan terbuka.⁸ Diplomasi Multilateral adalah diplomasi yang melibatkan lebih dari dua negara, biasanya dalam forum-forum resmi seperti

⁶ G. R. Berridge, *Diplomacy: Theory and Practice*, 5th ed. (London: Palgrave Macmillan, 2015), 1-2.

⁷ Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (New York: PublicAffairs, 2004), 5.

⁸ R. P. Barston, *Modern Diplomacy* (London: Pearson Education, 2006), 17.

ASEAN, PBB, WTO, atau organisasi regional lainnya. Diplomasi jenis ini berkembang pesat setelah Perang Dunia II karena banyak persoalan global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Masalah seperti perubahan iklim, konflik regional, dan perdagangan internasional, mendorong pentingnya kerja sama lintas negara. Diplomasi multilateral memberikan ruang dialog yang lebih terbuka, meskipun kadang juga menghadapi tantangan karena perbedaan kepentingan antarnegara.⁹ *Track-One Diplomacy* adalah diplomasi formal yang dilakukan secara langsung oleh pejabat pemerintah atau wakil resmi negara dalam forum bilateral atau multilateral. Biasanya hasil dari diplomasi ini memiliki kekuatan hukum atau kesepakatan resmi antarnegara.

Track-Two Diplomacy lebih bersifat informal karena dilakukan oleh aktor nonnegara seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, atau tokoh-tokoh masyarakat. Diplomasi ini biasanya dilakukan untuk membuka ruang dialog yang lebih santai dan membangun kepercayaan antar pihak yang sedang berkonflik, terutama ketika diplomasi formal mengalami kebuntuan. Pendekatan ini dianggap efektif karena tidak terlalu terikat kepentingan politik resmi, sehingga dialog bisa berjalan lebih jujur dan terbuka.¹⁰ *Digital Diplomacy (e-Diplomacy)* muncul sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi. Negara-negara mulai memanfaatkan media sosial, situs web, dan platform digital lainnya untuk menyampaikan pesan diplomatik, membangun citra positif, dan menjangkau audiens global secara langsung. Contoh nyata bisa dilihat dari akun media sosial kementerian luar negeri berbagai negara yang aktif menyampaikan pernyataan resmi dan merespons isu-isu internasional secara cepat. Diplomasi digital ini dinilai penting karena mampu menyebarkan informasi lebih luas dan langsung ke masyarakat, meskipun tantangannya adalah bagaimana menjaga akurasi dan kredibilitas informasi di tengah banyaknya berita bohong di dunia digital.

Keberagaman bentuk diplomasi ini tidak hanya menunjukkan bagaimana sebuah negara bisa memperkaya pendekatannya dalam hubungan internasional, tapi juga mencerminkan kemampuan negara untuk lebih fleksibel menghadapi berbagai isu global yang semakin cepat berubah. Negara yang mampu memanfaatkan berbagai jenis diplomasi ini secara seimbang akan lebih mudah menjangkau berbagai kalangan, baik aktor negara maupun non-negara, dalam menjalankan kebijakan luar negerinya.

1.6.4.3 Peran Diplomasi dalam Kebijakan Luar Negeri

Diplomasi berperan sebagai salah satu mekanisme utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri sebuah negara. Ia bertugas menerjemahkan berbagai kepentingan nasional menjadi tindakan konkret di level internasional. Dalam teori hubungan internasional, kebijakan luar negeri dipahami sebagai perpanjangan dari kepentingan domestik ke panggung global. Artinya, dinamika dan kebutuhan

⁹ Brian Hocking et al., *Multistakeholder Diplomacy* (Malta: DiploFoundation, 2008), 22-23.

¹⁰ Joseph V. Montville, "Track Two Diplomacy: The Work of Healing History," in *Diplomatic Track in International Relations: A Handbook of Practice and Research*, ed. K. K. Aggarwal (Westview Press, 1991), 162-163.

dalam negeri menjadi dasar bagi negara dalam merumuskan sikap, posisi, maupun strategi yang akan dibawa ke lingkungan internasional. Dalam konteks ini, diplomasi menjadi alat komunikasi strategis yang tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan antarnegara, tetapi juga untuk melakukan perundingan, membangun aliansi, dan menentukan posisi dalam tatanan internasional yang terus berubah.¹¹

Jika ditinjau dari perspektif Model *Rational Actor* dalam teori hubungan internasional, negara diposisikan sebagai aktor rasional yang senantiasa berusaha memaksimalkan hasil kebijakan luar negerinya dengan cara yang paling efisien dan aman. Diplomasi dalam kerangka ini dipilih karena kemampuannya dalam mengelola isu-isu sensitif seperti sengketa wilayah, konflik militer, atau rivalitas pengaruh tanpa harus menggunakan kekerasan atau konfrontasi terbuka. Selain itu, diplomasi memungkinkan negara untuk menjaga relasi bilateral maupun multilateral yang stabil, sekaligus mempertahankan kepentingan nasional dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Bagi Indonesia sendiri, diplomasi memiliki posisi yang sangat sentral dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pendekatan damai dan aktif, yang tercermin dalam berbagai perannya di kawasan regional maupun internasional. Pendekatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang lebih memilih penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, keterlibatan dalam forum multilateral, serta peran mediasi dalam berbagai ketegangan antarnegara.¹² Dengan demikian, diplomasi tidak hanya menjadi alat politik luar negeri Indonesia, tetapi juga menjadi cerminan identitas politik luar negeri Indonesia itu sendiri.

Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik, diplomasi Indonesia mengambil posisi yang khas, yaitu sebagai negara pengusung konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). Melalui konsep ini, Indonesia berupaya menjembatani kepentingan dua kubu besar dunia, yaitu US dan Tiongkok, yang sering kali bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan tersebut. Di sisi lain, Indonesia juga berupaya mempertahankan sentralitas ASEAN dalam membentuk arsitektur kawasan yang stabil dan inklusif. Diplomasi Indonesia dalam hal ini mencerminkan kombinasi antara *soft power diplomacy* yang mengedepankan kerja sama, dialog, dan norma-norma internasional, serta *middle power diplomacy* yang memperlihatkan peran aktif Indonesia dalam membentuk dinamika kawasan tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Pendekatan ini secara konsisten menekankan nilai inklusivitas, keterbukaan, dan kerja sama yang saling menguntungkan bagi seluruh negara di kawasan Indo-Pasifik.

¹¹ Hill, C. (2003). *The Changing Politics of Foreign Policy*. Palgrave Macmillan.

¹² Anwar, D. F. (2010). *The Impact of Domestic and International Changes on Indonesian Foreign Policy*. Southeast Asian Affairs.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimana Indonesia memanfaatkan diplomasi publik melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) sebagai platform untuk mempromosikan konsep Indo-Pasifik yang inklusif dan damai. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam kerangka kebijakan luar negeri yang lebih besar, yang berhubungan dengan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama internasional di kawasan Asia Pasifik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami kebijakan yang diterapkan tanpa terjebak pada pengukuran angka-angka kuantitatif, serta memungkinkan pemahaman yang lebih luas mengenai proses pembuatan kebijakan, dampaknya, dan konteks yang melatarbelakanginya.

Sebagai suatu kebijakan luar negeri yang mengedepankan diplomasi publik, kajian ini berfokus pada bagaimana Indonesia, sebagai negara anggota ASEAN, mengimplementasikan prinsip-prinsip AOIP untuk menciptakan kawasan yang lebih damai dan inklusif melalui berbagai mekanisme diplomatik dan multilateral. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya untuk menganalisis peran Indonesia dalam mempengaruhi dinamika diplomatik dan politik di kawasan tersebut serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *library research* sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sekunder yang sudah ada, yang mencakup buku, artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan internasional, artikel media yang relevan, serta publikasi akademis yang membahas diplomasi publik Indonesia, ASEAN, dan konsep Indo-Pasifik. Studi pustaka dianggap sebagai teknik yang tepat karena topik yang diteliti merupakan fenomena yang lebih bersifat konseptual dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap situasi geopolitik di Asia Pasifik.

Data yang dikumpulkan berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan terverifikasi, seperti laporan pemerintah Indonesia, dokumen resmi ASEAN, serta karya-karya ilmiah dari peneliti internasional yang membahas isu-isu diplomasi, perdamaian, dan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Peneliti juga akan mencari literatur yang memberikan analisis kritis tentang kebijakan Indonesia dalam hubungan internasional, terutama yang menyangkut peran Indonesia dalam memajukan perdamaian, inklusivitas, dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini memiliki keunggulan dalam memberikan akses ke data yang lebih komprehensif dan mendalam tanpa mengandalkan interaksi langsung dengan narasumber dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang kaya dan bervariasi tanpa harus

bergantung pada data primer yang memerlukan waktu dan biaya lebih banyak. Selain itu, sumber-sumber yang digunakan akan mencakup pandangan yang luas dan beragam, yang membantu peneliti mengembangkan analisis yang lebih objektif dan kritis terkait kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia dalam konteks Indo-Pasifik.

1.7.3 Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pemahaman mendalam mengenai kebijakan Indonesia, proses pembuatan kebijakan, dan analisis dampak kebijakan tersebut terhadap dinamika internasional. Analisis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. **Identifikasi Kebijakan**

Langkah pertama dalam analisis adalah mengidentifikasi kebijakan-kebijakan utama yang berkaitan dengan promosi Indonesia terhadap konsep Indo-Pasifik yang inklusif dan damai. Peneliti akan menelusuri dokumen kebijakan luar negeri Indonesia, laporan resmi dari ASEAN, serta hasil-hasil pertemuan yang membahas konsep AOIP, untuk memahami secara komprehensif kebijakan apa saja yang telah diterapkan dan dimaksudkan untuk mendukung tujuan diplomasi publik Indonesia.

b. **Pemetaan Tujuan dan Strategi Kebijakan**

Setelah kebijakan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memetakan tujuan dan strategi dari kebijakan tersebut. Peneliti akan menganalisis tujuan Indonesia dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan Indo-Pasifik yang inklusif, serta strategi diplomatik yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hal ini mencakup analisis tentang bagaimana Indonesia memanfaatkan wadah ASEAN untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama regional, dan stabilitas politik serta ekonomi di kawasan tersebut. Peneliti juga akan mengevaluasi bagaimana hubungan bilateral dan multilateral yang dibangun oleh Indonesia turut mendukung pencapaian tujuan ini.

c. **Analisis Dampak Kebijakan**

Analisis selanjutnya berfokus pada dampak kebijakan yang telah diterapkan. Peneliti akan menggali sejauh mana kebijakan Indonesia dalam konteks AOIP dapat mempengaruhi hubungan ASEAN dengan negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik, serta menganalisis dampaknya terhadap stabilitas dan perdamaian di Asia Pasifik. Analisis ini juga akan memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, seperti pengaruh negara besar (misalnya Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang), serta tantangan geopolitik yang ada di kawasan.

BAB II

KONTEKS DIPLOMASI INDONESIA DALAM KERANGKA INDO-PASIFIK

2.1 Sejarah Konsep dan Dinamika Indo-Pasifik

2.1.1 Latar Belakang Munculnya Istilah Indo-Pasifik

Istilah Indo-Pasifik mulai populer digunakan dalam wacana geopolitik dan geostrategis internasional sejak awal abad ke-21, menggantikan istilah Asia-Pasifik yang sebelumnya lebih dominan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam pidato Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di hadapan Parlemen India pada tahun 2007 yang berjudul *Confluence of the Two Seas*. Dalam pidatonya, beliau menekankan pentingnya konektivitas dan kerja sama antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai satu kawasan strategis yang saling berkaitan.¹³ Sebagaimana ditegaskan oleh Abe, konsep ini mencerminkan visi tentang “*The Pacific and the Indian Oceans [...] as seas of freedom and of prosperity*,”¹⁴ yang dalam bahasa Indonesia "Samudra Pasifik dan Samudra Hindia [...] sebagai lautan kebebasan dan kemakmuran." hal ini menandai pergeseran cara pandang dari batas geografis menuju kawasan yang lebih luas dan terintegrasi.

Perkembangan Indo-Pasifik tidak terlepas dari perubahan tatanan global, meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pentingnya kawasan ini dalam jalur perdagangan dunia. Lebih dari 60% perdagangan global melintasi wilayah Indo-Pasifik, menjadikan kawasan ini sangat vital bagi stabilitas ekonomi internasional. Selain itu, negaranegara seperti Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang juga secara aktif mempromosikan konsep Indo-Pasifik melalui berbagai forum strategis seperti *Quadrilateral Security Dialogue* (QUAD) dalam upaya menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut.¹⁵ Perkembangan wacana Indo-Pasifik juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan tatanan global, termasuk meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kepentingan ekonomi yang semakin besar di kawasan ini. Hal ini diperkuat oleh laporan *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) yang menyatakan “*The Indo-Pacific accounts for over two-thirds of global economic output and is home to nine of the world’s ten busiest seaports, making it a central arena for economic and strategic competition.*”¹⁶ dimana memiliki arti bahwa kawasan Indo-Pasifik mencakup lebih dari dua pertiga output ekonomi global dan

¹³ Abe, S. (2007). *Confluence of the Two Seas. Speech at the Parliament of the Republic of India*, New Delhi, 22 August 2007.

¹⁴ Shinzo Abe (2007). *Confluence of the Two Seas, Speech by H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of India*. Tersedia di situs resmi MOFA Jepang: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>

¹⁵ Medcalf, R. (2020). *Indo-Pacific Empire: China, America and the Contest for the World's Pivotal Region*. Manchester University Press.

¹⁶ Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2020). *How the United States Should Reengage in the Indo-Pacific*. Link: <https://www.csis.org/analysis/how-united-states-should-reengage-indo-pacific>

menjadi rumah bagi sembilan dari sepuluh pelabuhan tersibuk di dunia, menjadikannya arena utama dalam kompetisi strategis dan ekonomi internasional.

2.1.2. Perbedaan Indo-Pasifik vs Asia Pasifik

Secara konsep, Asia-Pasifik merujuk pada kawasan yang mencakup negara-negara di sekitar Samudra Pasifik, khususnya di Asia Timur, Asia Tenggara, Oseania, dan sebagian wilayah Amerika. Fokus utama kawasan ini berada pada hubungan ekonomi dan perdagangan antarnegara di sekitarnya. Dalam terminologi ini, kawasan Samudra Hindia seringkali diabaikan, meskipun wilayah tersebut memiliki peran penting dalam arus perdagangan internasional.

Sementara itu, konsep Indo-Pasifik memperluas cakupan geografis dengan menggabungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai satu kesatuan strategis. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup isu-isu keamanan, politik, dan diplomasi. Indo-Pasifik mencerminkan upaya negara-negara besar untuk menyesuaikan diri dengan dinamika geopolitik baru, khususnya meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan, serta pentingnya menjaga jalur perdagangan dan kebebasan navigasi di kedua samudra tersebut.¹⁷

Berikut ini tabel perbedaan kedua konsep tersebut dalam konteks geopolitik dan kerja sama kawasan.

Tabel 2.1 Perbedaan Konsep Indo-Pasifik dengan Asia-Pasifik

Aspek	Indo-Pasifik	Asia Pasifik
Cakupan Wilayah	Mencakup Samudra Hindia dan Pasifik, termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, dan Afrika Timur.	Fokus pada wilayah sekitar Samudra Pasifik, seperti Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania.
Fokus Utama	Kerja sama strategis, keamanan maritim, konektivitas, dan pembangunan berkelanjutan.	Kerja sama ekonomi dan perdagangan.
Aktor Utama	Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Australia, ASEAN.	Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, ASEAN.

¹⁷ Rumley, D., & Ming, L. (2021). *The Indo-Pacific: A Strategic and Geopolitical Framework*. Edward Elgar Publishing.

Sifat Pendekatan	Inklusif dan terbuka, menekankan sentralitas ASEAN dan kerja sama multilateral.	Cenderung eksklusif dalam blok-blok tertentu atau aliansi regional.
Motivasi Geopolitik	Respon terhadap rivalitas kekuatan besar, khususnya AS vs Tiongkok.	Fokus pada integrasi ekonomi dan pertumbuhan kawasan pasca-Perang Dingin.

Sumber: Disusun dari Medcalf (2020), Mohan (2019), ASEAN (2019), He (2019), Goh (2013), dan Tow (2020).

Secara konseptual, istilah Asia-Pasifik mengacu pada kawasan yang mencakup negara-negara di sekitar Samudra Pasifik, termasuk Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania. Fokus utama dari pendekatan Asia-Pasifik adalah pada kerja sama ekonomi dan perdagangan, yang terbentuk kuat sejak era pasca-Perang Dingin melalui forum seperti APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*). Menurut Goh (2013), Asia-Pasifik dibentuk dalam kerangka integrasi ekonomi dan regionalisme terbuka, dengan kecenderungan menjauh dari dinamika geopolitik yang keras. Sebaliknya, konsep Indo-Pasifik lahir sebagai respon terhadap transformasi geopolitik global yang lebih kompleks. Menurut Medcalf (2020), Indo-Pasifik didefinisikan sebagai kawasan strategis yang menggabungkan Samudra Hindia dan Pasifik, meliputi Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Oseania, hingga pantai timur Afrika, dengan fokus utama pada keamanan maritim, stabilitas kawasan, dan konektivitas strategis. ASEAN sendiri secara resmi mendefinisikan Indo-Pasifik dalam dokumen *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (2019) sebagai kawasan yang inklusif, terbuka, dan mendorong kerja sama berdasarkan prinsip sentralitas ASEAN, multilateralisme, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Dalam hal ini, Indo-Pasifik mencerminkan pergeseran dari kerangka kerja ekonomi semata menuju kerangka strategis-politik yang mengintegrasikan elemen keamanan, diplomasi, dan pembangunan berkelanjutan.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pendekatan Indo-Pasifik lebih menekankan aspek keamanan strategis dan geopolitik yang bersifat inklusif dan berbasis kerja sama multilateral. Cakupan wilayahnya yang luas, termasuk Samudra Hindia dan negara-negara di Afrika Timur, mencerminkan upaya menciptakan tatanan kawasan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga politik dan pertahanan. Sebaliknya, konsep Asia-Pasifik tampak lebih terbatas secara geografis dan berfokus pada kerja sama ekonomi, dengan penekanan pada pertumbuhan dan integrasi kawasan pasca-Perang Dingin. Perbedaan ini mencerminkan evolusi lanskap strategis global, terutama setelah bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan dominan dan meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik, rivalitas pengaruh antara kekuatan besar seperti US dan Tiongkok menjadikan kawasan ini sebagai pusat kompetisi, yang mendorong aktor-aktor seperti Indonesia dan ASEAN untuk

menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan perdamaian dan inklusivitas melalui kerangka AOIP.

Perbedaan mendasar antara konsep Indo-Pasifik dan Asia-Pasifik tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga mencerminkan kepentingan strategis dan visi politik luar negeri dari berbagai aktor di kawasan. Perluasan cakupan wilayah dalam konsep Indo-Pasifik, yang mencakup Samudra Hindia hingga Pasifik, memberikan ruang bagi lebih banyak negara untuk terlibat dalam dinamika kawasan. Konsekuensinya, sejumlah kekuatan besar mulai menunjukkan perhatian serius dan merumuskan pendekatan masing-masing terhadap Indo-Pasifik, sesuai dengan kepentingan nasional dan strategi global mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kepentingan aktor-aktor besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, dan Australia membentuk arah perkembangan kawasan ini serta menimbulkan implikasi terhadap stabilitas dan kerja sama regional.

2.1.3. Kepentingan Aktor-aktor Besar di Kawasan Indo-Pasifik

Amerika Serikat (AS) memiliki kepentingan utama dalam mempertahankan kebebasan navigasi dan mencegah dominasi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. AS secara aktif mempromosikan strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang bertujuan menciptakan kawasan yang bebas, terbuka, dan berbasis aturan hukum.¹⁸ Strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang dipromosikan AS menunjukkan bahwa mereka ingin mendorong tatanan kawasan yang berdasarkan aturan hukum, bukan kekuatan militer atau tekanan sepihak. Dalam hal ini, AS melihat meningkatnya pengaruh Tiongkok, khususnya di Laut Cina Selatan, sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, FOIP bukan hanya sekadar slogan, tetapi mencerminkan sikap AS yang ingin menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah dominasi satu negara, terutama Tiongkok. Selain itu, strategi ini juga menjadi cara AS untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara sahabat seperti Jepang, Australia, dan India. Dengan kata lain, strategi FOIP mencerminkan keinginan AS untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan, sekaligus memastikan bahwa Indo-Pasifik tetap stabil, aman, dan tidak dikuasai oleh satu kekuatan saja.

Tiongkok, di sisi lain, mendorong inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) untuk memperluas pengaruh ekonomi dan infrastrukturnya di kawasan Indo-Pasifik, khususnya melalui jalur laut dan proyek-proyek pelabuhan strategis. Hal ini menjadi sumber ketegangan dengan AS dan sekutunya. Jepang memandang Indo-Pasifik sebagai kawasan penting untuk stabilitas regional dan keamanan energi. Jepang mendukung FOIP dan aktif dalam QUAD bersama AS, India, dan Australia, serta memperkuat kemitraan ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara dan Asia Selatan.¹⁹ India memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keamanan di Samudra Hindia, sebagai kawasan vital bagi lalu lintas perdagangannya sebagaimana yang dinyatakan Menteri Pertahanan India Rajnath Singh yang

¹⁸ Pompeo, M. (2018). *America's Indo-Pacific Economic Vision*. U.S. Department of State.

¹⁹ Hornung, J. W. (2020). *The Evolution of Japan's Indo-Pacific Strategy: From FOIP to QUAD*. RAND Corporation.

menegaskan bahwa lebih dari 95 % volume perdagangan India terhubung ke Samudra Hindia.²⁰ India juga menolak dominasi Tiongkok dimana ini terkait dengan aktivitas Tiongkok di Samudra Hindia yang kian menguat melalui strategi String of Pearls, yaitu pembangunan pelabuhan dan kerja sama militer dengan negara-negara sekitar India. India juga merespon hal ini dengan memperkuat kerja sama dengan AS dan Jepang dalam forum QUAD. Di sisi lain, Australia juga memiliki komitmen kuat terhadap tatanan Indo-Pasifik yang terbuka dan berbasis aturan hukum (*rules-based order*). Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Australia aktif dalam QUAD serta menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara besar untuk memastikan kawasan tetap stabil dan bebas dari dominasi kekuatan tunggal. Stabilitas di kawasan ini menjadi sangat penting bagi Australia karena lebih dari dua pertiga perdagangan internasionalnya bergantung pada jalur pelayaran Indo-Pasifik. Seperti dijelaskan oleh Medcalf, “*Australia’s Indo-Pacific strategy is built on the idea that regional security and economic stability are inseparable.*”²¹ yang artinya "Strategi Indo-Pasifik Australia dibangun atas dasar pemikiran bahwa keamanan kawasan dan stabilitas ekonomi tidak dapat dipisahkan."

Pendekatan negara-negara besar terhadap Indo-Pasifik menunjukkan perbedaan yang mencolok, baik dari sisi tujuan strategis maupun instrumen kebijakan yang digunakan. Amerika Serikat memandang Indo-Pasifik sebagai medan utama kompetisi strategis dengan Tiongkok, sehingga mengusung konsep *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang menekankan nilai demokrasi, supremasi hukum, dan kebebasan navigasi, dengan dukungan aliansi militer seperti Quad. Sebaliknya, Tiongkok meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah Indo-Pasifik, merespons melalui inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas ekonomi untuk memperluas pengaruhnya, hal ini didukung dalam laporan dari *Stiftung Wissenschaft und Politik* (SWP–Berlin) “*While Beijing does not use the term ‘Indo-Pacific’ in its official documents, Chinese scholars see the concept as a U.S.-led strategy to contain China, and increasingly analyze how the Belt and Road Initiative serves as their central response.*”²² yang artinya "Meskipun Beijing tidak menggunakan istilah 'Indo-Pasifik' dalam dokumen resminya, para akademisi Tiongkok melihat konsep tersebut sebagai strategi yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk membendung Tiongkok, dan mereka semakin banyak menganalisis bagaimana Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) berfungsi sebagai respons utama mereka.". Jepang mempromosikan FOIP versi yang lebih diplomatis, menggabungkan nilai kebebasan dan keterbukaan dengan kerja sama pembangunan hal ini dapat dilihat dari *Diplomatic Bluebook* yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang (*Ministry of Foreign Affairs/MOFA*) pada tahun 2021. India menekankan pentingnya inklusivitas dan non-konfrontasi, namun tetap mencerminkan

²⁰ "India's Defence Minister Cites Power Rivalry in Indian Ocean Region," Reuters, January 15, 2025, <https://www.reuters.com/world/india/indias-defence-minister-cites-power-rivalry-indian-ocean-region-2025-01-15/?utm>

²¹ Medcalf, Rory. (2020). *Indo-Pacific Empire: China, America and the Contest for the World's Pivotal Region*. Manchester University Press.

²² SWP. "The New Geopolitics of the Mediterranean: Europe's Role in a Changing Region," SWP Research Paper, no. 9 (2020). <https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020RP09>.

kekhawatiran terhadap ekspansi Tiongkok. Australia, sebagai kekuatan menengah di kawasan, cenderung menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan dukungan terhadap tatanan internasional berbasis aturan. Dalam situasi yang penuh kepentingan dan potensi rivalitas ini, ASEAN melalui AOIP mencoba menghadirkan pendekatan alternatif yang menolak polarisasi kekuatan besar, dengan menekankan kerja sama inklusif, sentralitas ASEAN, dan penghormatan terhadap norma serta kedaulatan kawasan.

2.1.4. Kepentingan Strategis ASEAN dalam Kawasan Indo-Pasifik

ASEAN sebagai organisasi kawasan memiliki kepentingan strategis untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap stabil, damai, dan bebas dari konflik terbuka antara kekuatan besar. Untuk itu, ASEAN meluncurkan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) pada tahun 2019 sebagai pendekatan kawasan yang inklusif dan berbasis kerja sama yang damai.

AOIP menekankan empat area kerja sama utama, yaitu:

1. Maritim
2. Konektivitas
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
4. Kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Dalam dokumen *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), ASEAN menegaskan prinsip dialog, saling menghormati, keterbukaan, dan sentralitas ASEAN dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.²³ Melalui kebijakan AOIP, ASEAN berupaya menjaga keseimbangan kepentingan antara negara-negara dengan kekuatan besar terutama AS dan Tiongkok. ASEAN tidak ingin kawasan ini menjadi arena persaingan kekuatan besar yang dapat mengancam stabilitas regional.

2.2 ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)

2.2.1 Sejarah Perumusan AOIP

Gagasan mengenai *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) mulai mencuat seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap kawasan Indo-Pasifik, yang ditandai oleh berbagai strategi negara besar seperti *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang diusung Amerika Serikat dan Jepang, serta inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) oleh Tiongkok. Di tengah dinamika tersebut, ASEAN merasa perlu merumuskan pendekatan dengan konsep tersendiri untuk menjaga kepentingan kawasan sekaligus mempertahankan sentralitas ASEAN dalam kawasan.

AOIP pertama kali diperkenalkan secara resmi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand pada 23 Juni 2019. Dokumen ini lahir dari hasil diskusi intensif di antara negara-negara anggota ASEAN yang menyadari pentingnya memiliki kerangka kerja kawasan yang tidak memihak dan

²³ ASEAN. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

berbasis pada prinsip kerja sama inklusif. ASEAN ingin memastikan bahwa kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi ruang kerja sama yang damai, stabil, dan sejahtera tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar.²⁴ Perumusan AOIP dipimpin langsung oleh Indonesia, yang sejak awal mendorong konsep ini melalui diplomasi aktif di lingkungan ASEAN. Indonesia mengusulkan agar ASEAN tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor penting dalam menentukan arah Indo-Pasifik, melalui pendekatan berbasis dialog, kerja sama ekonomi, dan keamanan kolektif.

Gambar 2.1 KTT ASEAN ke-34 di Bangkok

Sumber:

https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_hadiri_pembukaan_ktt_ke_34_asean_di_bangkok (diakses 14 Juli 2025)

2.2.2. Nilai-Nilai Utama AOIP: Inklusivitas, Sentralitas ASEAN, Kerja Sama Terbuka

AOIP mengusung tiga nilai utama yang menjadi fondasi dalam kerangka diplomasi dan hubungan antarnegara di kawasan Indo-Pasifik. Pertama adalah inklusivitas, dimana AOIP dirancang sebagai sebuah kerangka kerja yang inklusif, artinya terbuka bagi semua negara yang memiliki kepentingan di kawasan Indo-Pasifik, tanpa terkecuali. ASEAN menolak pendekatan eksklusif atau blok politik tertentu yang dapat memperkeruh suasana kawasan. Dalam AOIP, semua negara besar dan kecil diajak untuk terlibat dalam kerja sama yang setara dan saling menguntungkan.²⁵

²⁴ Ibid., 23.

²⁵ Ibid., 23.

Selanjutnya adalah sentralitas ASEAN sebagai otoritas kawasan. Prinsip sentralitas ASEAN menjadi dasar utama AOIP, di mana ASEAN menempatkan dirinya sebagai poros dialog dan penggerak utama kerja sama kawasan. AOIP memperkuat posisi ASEAN sebagai forum netral dan terbuka yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan negara-negara besar tanpa memihak pada satu blok tertentu. Dengan sentralitas ini, ASEAN berharap dapat menjaga kestabilan dan keamanan kawasan melalui mekanisme regional yang sudah ada, seperti *East Asia Summit* (EAS) dan *ASEAN Regional Forum* (ARF).²⁶

Terakhir adalah kerjasama terbuka dimana AOIP mempromosikan pendekatan kerja sama terbuka yang berorientasi pada dialog, keterbukaan, dan kolaborasi dalam berbagai bidang seperti konektivitas, maritim, perdagangan, dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). ASEAN berkomitmen menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera melalui kerja sama yang pragmatis dan saling menguntungkan.²⁷

2.2.3. Perbedaan AOIP dengan Konsep Indo-Pasifik Versi Negara Besar

Untuk memahami posisi khas ASEAN dalam lanskap Indo-Pasifik, perlu diperbandingkan AOIP dengan dua pendekatan dominan yang dibentuk oleh kekuatan besar: FOIP oleh Amerika Serikat dan BRI oleh Tiongkok. Perbandingan ini akan menyoroti perbedaan dalam tujuan, pendekatan, dan nilai dasar dari masing-masing strategi kawasan. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) memiliki beberapa perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsep Indo-Pasifik yang ditawarkan oleh negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan antara *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) dari Amerika Serikat, dan Belt and Road Initiative (BRI) dari Tiongkok. Implikasi dari perbedaan antara AOIP, FOIP, dan BRI tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga strategis bagi negara-negara di kawasan, khususnya ASEAN dan Indonesia. Perbedaan nilai, pendekatan, dan tujuan dari ketiga konsep tersebut menciptakan tekanan tersendiri bagi ASEAN untuk mempertahankan otonomi strategisnya di tengah tarik-menarik kepentingan kekuatan besar. Negara-negara ASEAN dihadapkan pada dilema: di satu sisi membutuhkan kerja sama ekonomi dan keamanan dari aktor-aktor besar, namun di sisi lain harus menjaga posisi netral dan tidak terjebak dalam rivalitas blok politik baru. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi ujian bagi kebijakan luar negeri bebas-aktif, di mana diplomasi normatif dan peran sebagai jembatan dialog antar aktor global menjadi semakin penting. Oleh karena itu, AOIP tidak hanya penting sebagai kerangka kerja sama, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan stabilitas kawasan dan menolak keterbelahan geopolitik yang dapat mengganggu integrasi regional ASEAN. Guna memberikan gambaran yang

²⁶ Mun, C. (2020). *ASEAN Centrality in the Indo-Pacific: Opportunities and Challenges*. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 7(1), 5-25.

²⁷ Tan, S. S. (2020). *Navigating the Indo-Pacific: ASEAN's Role in Regional Security Architecture*. *Contemporary Southeast Asia*, 42(3), 409-431.

komprehensif mengenai perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut, tabel berikut menyajikan perbandingan keduanya dengan AOIP sebagai tolok ukur.

Tabel 2.2 Perbandingan Konsep AOIP dengan FOIP dan BRI

Aspek	AOIP (ASEAN)	FOIP (Amerika Serikat)	BRI (Tiongkok)
Tujuan Utama	Mendorong kerja sama inklusif dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.	Menjamin kebebasan navigasi dan supremasi hukum internasional, serta membendung pengaruh Tiongkok.	Mengembangkan konektivitas global melalui proyek infrastruktur dan investasi luar negeri.
Pendekatan	Multilateralisme, berbasis dialog dan inklusivitas.	Strategis dan bersifat geopolitik dengan dukungan keamanan.	Berbasis geoekonomi dan bilateral, berorientasi investasi dan pembangunan fisik.
Fokus	Sentralitas ASEAN, kerja sama maritim, konektivitas, dan pembangunan berkelanjutan.	Keamanan maritim, transparansi, dan kebebasan berlayar.	Pembangunan infrastruktur: pelabuhan, rel kereta, jalan, energi.
Wilayah Sasaran	Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Pasifik.	Seluruh Indo-Pasifik, terutama mitra Quad dan sekutu.	Asia, Afrika, Eropa, dan sebagian Amerika Latin.
Nilai Dasar	Inklusivitas, kerja sama terbuka, penghormatan terhadap hukum internasional.	Keterbukaan, supremasi hukum, dan aliansi strategis.	Pragmatis, berbasis kepentingan ekonomi dan diplomasi pembangunan.

Catatan: Informasi pada tabel ini disusun berdasarkan berbagai sumber, termasuk:
 1. ASEAN Secretariat, 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)', 2019;
 2. U.S. Department of State, 'A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision', 2019;

3. *State Council of the People's Republic of China, 'Belt and Road Initiative Action Plan', 2015;*

4. Analisis penulis berdasarkan laporan dan publikasi resmi lainnya.

Dengan mempertimbangkan perbandingan konseptual dan strategis antara AOIP, FOIP, dan BRI, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ASEAN melalui AOIP merupakan respons normatif terhadap dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin sarat kepentingan kekuatan besar. AOIP menolak pendekatan eksklusif berbasis kepentingan geopolitik atau geoekonomi, dan sebagai gantinya menekankan inklusivitas, dialog terbuka, dan supremasi hukum internasional. FOIP dari Amerika Serikat lebih menonjolkan aspek strategis keamanan, sementara BRI dari Tiongkok lebih menekankan ekspansi pengaruh ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Keduanya memiliki implikasi jangka panjang terhadap konfigurasi kekuatan di kawasan dan berpotensi menggeser posisi ASEAN menjadi sekadar objek kepentingan.

Sebaliknya, AOIP justru memperkuat posisi ASEAN sebagai arsitek utama kawasan. Sebagaimana ditegaskan dalam dokumen *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (2019)*, “*ASEAN should remain central in the evolving regional architecture and promote cooperation based on openness, inclusiveness, and a rules-based framework.*” Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya, membentuk norma kawasan, dan menjadi penengah di tengah kontestasi strategis global. Dalam konteks ini, AOIP bukan sekadar kerangka kerja sama, tetapi juga alat diplomasi normatif yang mencerminkan aspirasi ASEAN dan Indonesia untuk menjaga Indo-Pasifik tetap stabil, seimbang, dan tidak terfragmentasi oleh rivalitas kekuatan besar.

Berbeda dari kedua pendekatan tersebut, AOIP justru menawarkan kerangka kerja sama kawasan yang menekankan inklusivitas, sentralitas ASEAN, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Dalam perspektif konstruktivisme, AOIP mencerminkan upaya ASEAN dalam membentuk norma dan identitas kawasan berdasarkan nilai-nilai kolektif yang menjunjung kerja sama, non-konfrontasi, dan stabilitas bersama. ASEAN secara aktif berperan sebagai pembentuk makna kawasan, bukan sekadar penerima struktur yang dibentuk oleh kekuatan besar. Selain itu, dari sudut pandang regionalisme, AOIP memperkuat peran ASEAN sebagai pusat integrasi kawasan yang memiliki kapasitas untuk memfasilitasi kerja sama multilateral. AOIP tidak hanya memperluas konsep regionalisme dari segi cakupan geografis (dari Asia Pasifik ke Indo-Pasifik), tetapi juga secara substansi memperluas bentuk kerja sama dari ekonomi menjadi strategis dan maritim. Dari pendekatan diplomasi publik, AOIP adalah wujud narasi strategis ASEAN, terutama Indonesia, untuk membangun persepsi kawasan yang tidak terjebak dalam dominasi narasi kekuatan besar. Melalui AOIP, ASEAN menunjukkan kapabilitas diplomatiknya dalam menyampaikan pesan alternatif tentang bagaimana kawasan seharusnya dikelola: bukan berdasarkan kepentingan sepihak, tetapi melalui inklusivitas, dialog, dan tatanan hukum internasional.

Dapat disimpulkan bahwa baik konsep Indo-Pasifik yang dikembangkan oleh Amerika Serikat (FOIP) maupun inisiatif (BRI) dari Tiongkok menunjukkan kecenderungan eksklusif yang sarat dengan kepentingan strategis masing-masing.

Keduanya cenderung memosisikan ASEAN bukan sebagai aktor utama, melainkan sebagai pelengkap dalam dinamika persaingan kekuatan besar. FOIP Amerika Serikat lebih menekankan upaya menahan laju pengaruh Tiongkok di kawasan, sedangkan BRI Tiongkok bertujuan memperluas jaringan pengaruh global dan membuka pasar-pasar baru bagi kepentingan ekonomi nasionalnya. Sedangkan AOIP menginginkan ASEAN menjadi aktor utama dengan lebih mengedepankan inklusivitas dan kerja sama agar kawasan Indo-Pasifik tidak terbelah menjadi blok-blok kekuatan besar yang saling bersaing.

2.3 Posisi Strategis dan Diplomasi Indonesia dalam AOIP

2.3.1 Peran Indonesia dalam Perumusan AOIP

Indonesia memiliki peran sentral dalam perumusan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). Sejak awal, Indonesia menyadari pentingnya bagi ASEAN untuk merumuskan pandangan sendiri terhadap Indo-Pasifik, di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk itu, Indonesia mendorong gagasan mengenai AOIP sebagai kerangka inklusif dan non-konfrontatif yang mampu menjaga stabilitas kawasan serta memperkuat posisi ASEAN.

Usulan Indonesia mengenai AOIP pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-33 di Singapura pada tahun 2018. Dalam pidatonya, Indonesia menekankan pentingnya ASEAN memiliki pandangan bersama yang berbasis pada prinsip inklusivitas, kerja sama terbuka, dan sentralitas ASEAN. Setelah melalui berbagai forum diplomasi dan perundingan intensif, konsep ini kemudian disepakati oleh seluruh anggota ASEAN dan diadopsi secara resmi pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok tahun 2019.²⁸

Indonesia bertindak sebagai *lead initiator* yang memainkan peran penting dalam merancang narasi, menyusun kerangka, hingga mengamankan dukungan politik dari negaranegara anggota ASEAN agar AOIP dapat diterima sebagai dokumen resmi ASEAN. Peran Indonesia ini sekaligus menunjukkan komitmen diplomasi aktif Indonesia dalam menjaga keseimbangan kawasan dan memperkuat kepemimpinan ASEAN di Indo-Pasifik.²⁹

2.3.2 Narasi dan Strategi Diplomasi Indonesia Pasca-AOIP

Pasca diadopsinya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), Indonesia terus aktif memanfaatkan dokumen ini sebagai instrumen diplomasi kawasan. Narasi utama yang diusung Indonesia adalah membangun Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, stabil, inklusif, dan sejahtera, dengan ASEAN sebagai poros

²⁸ Sukma, R. (2020). *ASEAN and the Indo-Pacific: Navigating Geopolitical Rivalries*. *Journal of Southeast Asian Affairs*, 39(1), 15-35.

²⁹ *Ibid.*, 23.

utama dalam arsitektur kawasan. Indonesia memposisikan dirinya sebagai penjaga keseimbangan kawasan melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif.

Untuk mendukung narasi tersebut, Indonesia menerapkan sejumlah strategi diplomasi dalam kerangka AOIP, di antaranya:

1. Memperkuat forum-forum ASEAN-led, seperti *East Asia Summit* (EAS), *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus) sebagai wadah utama pembahasan isu-isu strategis Indo-Pasifik. Indonesia mendorong agar isu-isu seperti stabilitas keamanan, konektivitas, dan maritim dibahas secara inklusif di dalam forum-forum ini.³⁰
2. Mendorong kerja sama konkret di bidang konektivitas, pembangunan berkelanjutan, dan kerja sama maritim antarnegara di kawasan Indo-Pasifik. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan kawasan yang saling terhubung dan sejahtera, sekaligus memperkuat posisi ASEAN dalam menghadapi tantangan global.³¹
3. Menghindari politik aliansi eksklusif serta menjaga netralitas ASEAN di tengah rivalitas geopolitik yang semakin tajam antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia menegaskan bahwa Indo-Pasifik harus menjadi kawasan kerja sama terbuka, bukan arena persaingan kekuatan besar.³²
4. Mengintensifkan diplomasi bilateral dan multilateral dengan aktor-aktor besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, dan Australia. Dalam berbagai pertemuan, Indonesia secara aktif menjadikan AOIP sebagai referensi normatif dalam membangun dialog dan kerja sama yang setara antarnegara di kawasan.³³

Melalui strategi-strategi tersebut, Indonesia ingin memastikan bahwa Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang terbuka, aman, dan stabil, tanpa dominasi satu kekuatan besar. Selain itu, Indonesia berupaya memperkuat kepemimpinan ASEAN dalam menjaga tatanan kawasan, sekaligus menunjukkan peran aktif Indonesia sebagai promotor kerja sama inklusif di IndoPasifik.

2.3.3 Kepentingan Nasional Indonesia di Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik memiliki arti strategis bagi Indonesia, baik dari segi geopolitik, geoekonomi, maupun geostrategis. Indonesia berkepentingan untuk memastikan kawasan ini tetap aman, stabil, dan bebas dari konflik terbuka,

³⁰ Mun, Chee Yeen, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Prospects and Challenges*, ISEAS Yusof Ishak Institute, 2020, hlm. 4.

³¹ Humas, Implementasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan Tantangan*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 15 September 2023, <https://setkab.go.id/implementasi-asean-outlook-on-the-indo-pacific-melalui-asean-indo-pacific-forum-2023-kemanfaatan-dan-tantangan/>.

³² Dewi Fortuna Anwar, *Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, Policy Brief, The Habibie Center, 2019, hlm. 3.

³³ Mun, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Prospects and Challenges*, op. cit., hlm. 8.

mengingat letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalur strategis Indo-Pasifik.

Adapun beberapa kepentingan nasional Indonesia di kawasan Indo-Pasifik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, terutama wilayah laut Indonesia yang menjadi bagian dari jalur perdagangan global. Indonesia ingin memastikan bahwa jalur perairan yang dilalui oleh sebagian besar perdagangan internasional tetap aman dan bebas dari ancaman.³⁴
2. Memperluas kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi di kawasan Indo-Pasifik, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia berupaya memanfaatkan peluang yang ada di kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan potensi pasar ini untuk mempercepat pembangunan ekonomi.³⁵
3. Meningkatkan kerja sama maritim untuk mendorong implementasi konsep Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Indonesia ingin menjadikan maritim sebagai sektor unggulan yang tidak hanya menghubungkan kawasan Indo-Pasifik tetapi juga menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi.³⁶
4. Memperkuat posisi Indonesia sebagai *middle power* dan regional leader di kawasan, melalui pendekatan diplomasi aktif dan partisipasi dalam berbagai forum-forum IndoPasifik. Indonesia berperan sebagai pemimpin yang membawa stabilitas dan kerja sama di kawasan tersebut.³⁷

Kepentingan-kepentingan ini menjadi dasar utama bagi Indonesia dalam mendorong dan mengimplementasikan AOIP, sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya stabilitas dan kesejahteraan kawasan yang diinginkan oleh semua negara yang terlibat.

2.3.4 Perbandingan AOIP dengan Konsep Poros Maritim Dunia

Perbedaan antara *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) sebuah inisiatif yang diusulkan oleh Indonesia dalam kerangka ASEAN dengan konsep Poros Maritim Dunia (PMD) yang merupakan visi strategis nasional Indonesia, terletak pada sejumlah aspek mendasar. Beberapa poin perbedaan tersebut mencakup cakupan wilayah geografis, aktor utama yang terlibat, tujuan strategis masing-masing konsep, serta tingkat pendekatan apakah lebih bersifat regionalisme atau nasionalisme. Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan

³⁴ Tan, See Seng, *Geopolitics of the Indo-Pacific: Indonesia's Strategy in an Era of Competition*, Southeast Asia Studies, 2020, hlm. 9.

³⁵ Ibid., 27.

³⁶ Mun, Chee Yeen, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Prospects and Challenges*, ISEAS Yusof Ishak Institute, 2020, hlm. 6.

³⁷ Sukma, Rizal, *Indonesia's Role in the Indo-Pacific: The Middle Power Strategy*, Journal of International Politics, 2020, hlm. 4.

memudahkan pembahasan, berikut ini disajikan tabel perbandingan antara AOIP dan PMD.

Tabel 2.3 Perbandingan AOIP dengan Konsep Poros Maritim Dunia

Aspek	AOIP (<i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific</i>)	Poros Maritim Dunia (Indonesia)
Inisiator	ASEAN (didorong oleh Indonesia)	Pemerintah Indonesia (Presiden Joko Widodo)
Tahun Diperkenalkan	2019	2014
Cakupan Wilayah	Regional Indo-Pasifik (Asia Tenggara, Samudra Hindia, dan Pasifik)	Wilayah maritim Indonesia (NKRI) dan peran Indonesia sebagai penghubung antar kawasan
Tujuan Utama	Mempromosikan kerja sama kawasan yang inklusif, sentralitas ASEAN, dan perdamaian di Indo-Pasifik	Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui penguatan sektor kelautan dan konektivitas
Nilai Utama	Inklusivitas, sentralitas ASEAN, kerja sama terbuka, penghormatan hukum internasional	Kedaulatan maritim, pembangunan infrastruktur laut, diplomasi maritim, ekonomi kelautan, pertahanan
Fokus Kerja Sama	Politik dan keamanan kawasan, ekonomi, konektivitas, pembangunan berkelanjutan	Pembangunan pelabuhan, tol laut, penguatan industri perikanan, pertahanan laut, budaya maritim
Tingkat Kerja Sama	Multilateral antarnegara ASEAN dan mitra eksternal	Nasional dengan orientasi global
Strategi Diplomasi	Menjembatani kepentingan negara besar (AS, Tiongkok, India, Jepang, dll)	Menguatkan posisi geostrategis Indonesia sebagai pusat perdagangan maritim dunia

Sumber: Disarikan dari ASEAN Secretariat (2019); Ministry of Foreign Affairs of Indonesia (2019); Kemenko Maritim (2015); Anwar (2016, 2020); Laksmana (2017).

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun AOIP dan Poros Maritim Dunia memiliki akar yang sama dalam kebijakan luar negeri Indonesia, keduanya memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. AOIP dirancang sebagai inisiatif multilateral dalam kerangka ASEAN, yang menekankan inklusivitas, kerja sama terbuka, dan sentralitas ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan

Indo-Pasifik. Sebaliknya, Poros Maritim Dunia lebih bersifat nasional, bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim melalui pengembangan infrastruktur laut, keamanan maritim, serta diplomasi maritim bilateral dan multilateral. Perbedaan ini mencerminkan pergeseran pendekatan Indonesia dari visi internal yang menekankan pembangunan maritim nasional menuju konsep eksternal yang menekankan peran diplomatik regional, khususnya dalam upaya menjembatani kepentingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan mengusulkan AOIP, Indonesia menegaskan posisinya sebagai aktor normatif dan pemrakarsa stabilitas dalam menghadapi dinamika geopolitik Indo-Pasifik. AOIP (*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*) tidak hanya merepresentasikan kepentingan kolektif ASEAN dalam menjaga stabilitas dan kerja sama kawasan, tetapi juga memiliki potensi menjadi pendorong terwujudnya visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Apabila implementasi AOIP berhasil dikonsolidasikan melalui kerja sama maritim, konektivitas antarwilayah, serta penguatan tata kelola laut secara inklusif, maka AOIP dapat menjadi kerangka yang bersifat strategis dalam mempertegas peran Indonesia sebagai kekuatan maritim yang dinamis di kawasan, terhubung, dan berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Dengan demikian, kesuksesan AOIP secara langsung dapat mempercepat realisasi elemen-elemen utama dalam visi Poros Maritim Dunia yang diusung Indonesia sejak 2014.

BAB III

PERAN DAN DAMPAK DIPLOMASI INDONESIA DALAM KERANGKA ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC (AOIP)

3.1 Peran Indonesia dalam Implementasi AOIP

3.1.1 Inisiator dan Arsitek Normatif AOIP

Peran Indonesia sebagai inisiator sekaligus arsitek normatif *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) berlangsung melalui beberapa tahapan penting. Tahapan tersebut meliputi penyusunan kerangka konseptual AOIP, strategi diplomasi dalam membangun konsensus di antara negara-negara anggota ASEAN, hingga konstruksi narasi yang digunakan untuk memperkuat legitimasi dan penerimaan AOIP di tingkat regional. Uraian berikut akan membahas secara sistematis tiap tahapan tersebut.

A. Penyusunan Kerangka Konsep AOIP

Indonesia memegang peran kunci sebagai penggagas utama lahirnya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), yang secara resmi diadopsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 di Bangkok pada tahun 2019. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperkuat peran sentral ASEAN di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik kawasan, khususnya rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam kerangka AOIP, Indonesia mempromosikan nilai-nilai seperti keterbukaan, transparansi, dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai pilar utama kerja sama kawasan. Sebagai negara kepulauan terbesar di ASEAN dengan posisi geografis yang strategis begitu juga dengan sejarah panjang Indonesia sebagai salah satu penidiri ASEAN, Indonesia merasa perlu menjaga peran sentral ASEAN dalam tatanan kawasan Indo-Pasifik. Melalui AOIP, Indonesia ingin memastikan bahwa dinamika kawasan tidak didominasi oleh kekuatan eksternal dan bahwa ASEAN memiliki kapasitas untuk mempertahankan otonomi strategisnya melalui pendekatan kerja sama yang inklusif dan berbasis aturan.

Indonesia, dalam menyusun konsep Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP), memiliki beberapa gagasan awal yang melatarinya. Konsep paling awal yang terkait adalah pada Mei 2013, ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengusulkan "Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama Indo-Pasifik-luas" (*Indo-Pacific Wide Friendship and Cooperation Treaty*) kepada negara-negara KTT Asia Timur (EAS). Model yang diusulkannya adalah Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) tahun 1976. Konsep Marty ini bersifat inklusif, mencakup Tiongkok dan Rusia, dan menekankan pentingnya membangun kepercayaan. Namun, proposal ini tidak mendapatkan minat dari negara-negara lain.³⁸

³⁸ Leo Suryadinata. "Indonesia and its Stance on the "Indo-Pacific". ISEAS Perspective, No. 66 (23 Oktober 2018).

Kemudian, pada Januari 2018, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajukan "Konsep Kerja Sama Indo-Pasifik" (*Indo-Pacific Cooperation Concept*). Konsep Retno ini sebagian besar mencerminkan pemikiran Marty Natalegawa sebelumnya, dengan tetap menekankan inklusivitas dan pentingnya membangun kepercayaan. Perbedaannya, Retno tidak mengusulkan perjanjian formal seperti Marty, melainkan sebuah "konsep".³⁹ Konsep ini berakar pada prinsip keterbukaan, transparansi, inklusivitas, dialog, kerja sama, persahabatan, dan penegakan hukum internasional. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di wilayah Indo-Pasifik, serta untuk menjaga sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional yang terus berkembang di tengah persaingan kekuatan besar antara AS dan Tiongkok. Retno telah secara aktif mendorong ASEAN untuk mengadopsi konsep ini sejak 2017 dan berusaha mempromosikannya di KTT Asia Timur.⁴⁰ Konsep ini bertujuan untuk mengoptimalkan struktur yang sudah ada daripada menciptakan mekanisme baru.

B. Strategi Membangun Konsensus ASEAN

Indonesia menerapkan pendekatan yang inklusif melalui mekanisme konsultatif di berbagai forum ASEAN guna mendorong terciptanya rasa kepemilikan kolektif (*sense of ownership*) terhadap *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). Dokumen AOIP disusun oleh berbagai aktor di dalam ASEAN, mencakup seluruh 10 negara anggota dan Sekretariat ASEAN, melalui proses bertahap dan berlapis yang berlangsung selama kurang lebih 14 bulan.⁴¹ Penyusunan ini melibatkan forum-forum utama ASEAN, seperti *Senior Officials' Meetings* (SOM), *ASEAN Foreign Ministers' Meeting* (AMM), dan *East Asia Summit* (EAS).⁴² Dalam prosesnya, setiap negara anggota memberikan kontribusi substantif, antara lain Thailand dengan usulan prinsip 3M (*mutual respect, mutual trust, mutual benefit*), Singapura dengan integrasi konsep *Smart Cities*, serta Brunei Darussalam yang menekankan pentingnya sistem ekonomi terbuka.⁴³ Proses diplomasi ini juga dilengkapi dengan pendekatan bilateral dan multilateral yang dilakukan secara simultan. Konsep awal AOIP yang diperkenalkan pada AMM 2018 kemudian dikonsolidasikan dan disempurnakan melalui berbagai forum hingga akhirnya diadopsi secara resmi dalam KTT ASEAN ke-34 di Bangkok tahun 2019.³ Dengan demikian, AOIP merupakan produk kompromi kolektif ASEAN yang dirumuskan secara inklusif dan tidak bersifat hegemonik, melainkan merefleksikan prinsip-prinsip kerja sama yang menjadi ciri khas ASEAN.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Donald E. Weatherbee. "Indonesia, ASEAN, and the Indo-Pacific Cooperation Concept." ISEAS Perspective, No. 47 (7 Juni 2019).

⁴¹ VERA Files, *ASEAN's Indo-Pacific Outlook is inclusive, not anti-China – experts*, 1 Juli 2019, <https://verafiles.org/articles/aseans-indo-pacific-outlook-inclusive-not-anti-china-experts>.

⁴² Frederick Kliem. "ASEAN's Indo-Pacific Dilemma: Where to from Here?" RSIS Commentary, No. 155 (6 Agustus 2019).

⁴³ VERA Files, *ASEAN's Indo-Pacific Outlook is inclusive, not anti-China – experts*, 1 Juli 2019, <https://verafiles.org/articles/aseans-indo-pacific-outlook-inclusive-not-anti-china-experts>.

3.1.2 Narasi yang Dibangun Indonesia

Sebagai negara dengan identitas diplomasi damai dan kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia memanfaatkan posisi kepemimpinannya di ASEAN untuk membangun narasi kawasan yang non-konfrontatif melalui AOIP. Indonesia memimpin proses perumusan AOIP dengan mengedepankan pendekatan diplomasi maritim yang menekankan kerja sama dan dialog. Melalui forum-forum ASEAN, Indonesia berhasil membangun konsensus di antara negara-negara anggota untuk mengadopsi AOIP. Inisiatif ini mencerminkan visi Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai aktor utama dalam mengelola dinamika kawasan Indo-Pasifik. Sebagaimana ditegaskan dalam dokumen *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (2019), AOIP bertujuan untuk mendorong kawasan yang “*free, open, inclusive, and based on international law, including the 1982 UNCLOS.*” Pernyataan ini menegaskan bahwa AOIP bukan hanya produk kerja sama regional, tetapi juga merupakan kerangka normatif yang merefleksikan nilai-nilai inti ASEAN dalam merespons dinamika geopolitik kontemporer. Berikut adalah ringkasan nilai-nilai inti dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), yang merupakan kerangka normatif yang dikembangkan ASEAN untuk membentuk kerja sama kawasan Indo-Pasifik yang damai, inklusif, dan berbasis hukum.

Tabel 3.1 Makna Nilai-nilai AOIP

Nilai Inti	Makna
Inklusivitas	Tidak eksklusif, terbuka bagi semua aktor kawasan.
Sentralitas ASEAN	ASEAN sebagai pusat kerja sama kawasan.
Keterbukaan	Mendukung arus bebas perdagangan, investasi, dan informasi.
Transparansi & Dialog	Penyelesaian isu melalui diplomasi dan dialog terbuka.
Multilateralisme & Hukum	Mengedepankan kerja sama multilateral dan hukum internasional (UNCLOS).
Kerja Sama Saling Menguntungkan	Win-win cooperation untuk pembangunan dan stabilitas kawasan.

Alih-alih masuk dalam polarisasi geopolitik antara inisiatif Amerika Serikat (FOIP) dan Tiongkok (BRI), dengan nilai-nilainya Indonesia menawarkan pendekatan tandingan yang secara halus mengkritik kepentingan sempit dua kutub kekuatan tersebut. Nilai-nilai dalam AOIP tersebut tidak hanya mencerminkan karakter diplomatik ASEAN, tetapi juga merepresentasikan strategi Indonesia untuk menawarkan alternatif narasi geopolitik. Inklusivitas dan multilateralisme, misalnya, merupakan respons langsung terhadap fragmentasi kawasan akibat polarisasi kekuatan besar. Pada KTT ke-14 Asia Timur, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa “*Outlook* ini penting dalam menyikapi dinamika geopolitik dan geostrategis di kawasan. *Outlook* ini juga penting untuk mengubah tantangan

rivalitas dan kompetisi menjadi kerja sama dan kolaborasi,”⁴⁴ Sementara itu, pada website resmi Lemhanas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa inklusivitas merupakan nilai inti bagi ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia dan ASEAN harus mengarusutamakan AOIP sebagai pengarusutamaan inklusivitas. Melalui AOIP, ASEAN akan mengarahkan semua negara untuk saling percaya melalui kerja sama yang konkret.⁴⁵

Melalui narasi AOIP yang menekankan inklusivitas, keterbukaan, dan multilateralisme, Indonesia tidak hanya membingkai ASEAN sebagai aktor utama, tetapi juga berupaya menyusun ulang lanskap kerja sama kawasan agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip tatanan internasional yang adil dan berbasis norma, bukan dominasi kekuasaan. Narasi ini tidak hanya memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat arsitektur kawasan, tetapi juga mempertegas peran Indonesia sebagai *middle power* yang mengedepankan diplomasi normatif. Dengan merumuskan dan mempromosikan AOIP, Indonesia menggunakan diplomasi publik untuk membentuk persepsi kawasan yang damai, non-blok, dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum internasional. Strategi ini memperlihatkan upaya Indonesia untuk menjadi aktor penengah (*bridge-builder*) di tengah rivalitas kekuatan besar, tanpa kehilangan identitas kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan konstruktif.

3.1.3 Komitmen Indonesia dalam Mengimplementasi AOIP

Berikut ini adalah beberapa kegiatan diplomatik konkret yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan AOIP:

1. Forum ASEAN-led yang Mengintegrasikan AOIP

ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) pada 5–6 September 2023 di Jakarta. Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta untuk membahas proyek-proyek kerja sama di empat pilar utama AOIP: konektivitas, maritim, pencapaian SDGs, dan ekonomi digital. AIPF menjadi platform strategis untuk menghubungkan prioritas ASEAN dengan mitra eksternal secara pragmatis dan produktif.⁴⁶ Indonesia juga secara aktif memanfaatkan *East Asia Summit* (EAS) sebagai platform utama untuk menyosialisasikan serta mengintegrasikan prinsip-prinsip *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). Dalam berbagai pertemuan EAS, Indonesia menegaskan bahwa AOIP bukan merupakan tandingan dari inisiatif kekuatan besar seperti *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP), melainkan sebuah pendekatan kawasan yang bersifat inklusif dan

⁴⁴ Presiden Republik Indonesia. "Presiden Jokowi Apresiasi Dukungan Negara Asia Timur Terhadap AOIP." Diakses 5 Juli 2025. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_apresiasi_dukungan_negara_asia_timur_terhadap_aaip.

⁴⁵ Lemhannas RI. "Menteri Luar Negeri RI Menyampaikan Tiga Hal untuk Memperkuat ASEAN sebagai Busur Stabilitas Kawasan." Diakses 5 Juli 2025. <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/1953-menteri-luar-negeri-ri-menyampaikan-tiga-hal-untuk-memperkuat-asean-sebagai-busur-stabilitas-kawasan/id>.

⁴⁶ *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) – Kemlu RI, accessed June 4, 2025, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/4812/berita/asean-indo-pacific-forum-kemlu-jembatani-proyek-konektivitas-asean>.

berorientasi pada kerja sama. Selain itu, Indonesia juga menggunakan ASEAN *Regional Forum* (ARF) untuk mendorong kerja sama di bidang keamanan maritim dan penanganan isu-isu transnasional, yang sejalan dengan pilar-pilar utama AOIP. Salah satu contoh konkret adalah penyelenggaraan ARF *Workshop on Enhancing Regional Maritime Law Enforcement Cooperation*, yang diadakan bersama dengan Tiongkok. Lebih lanjut, dalam forum *ASEAN Maritime Forum* (AMF) dan *Expanded AMF* (E-AMF), Indonesia berperan aktif dalam pembahasan isu-isu konektivitas maritim dan keamanan laut. Contoh nyata dari partisipasi ini adalah penyelenggaraan *Expanded AMF* ke-11 yang berlangsung di Surabaya pada tahun 2019.

2. Pidato Presiden dan Pernyataan Tingkat Tinggi

Komitmen Indonesia terhadap implementasi AOIP juga tercermin dalam berbagai pernyataan Presiden Joko Widodo di forum-forum internasional. Dalam pidatonya pada KTT ASEAN ke-35 di Bangkok tahun 2019, Presiden menegaskan bahwa ASEAN harus tetap menjadi jangkar stabilitas di kawasan melalui pendekatan yang kolaboratif dan inklusif sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip AOIP.⁴⁷ Selanjutnya, pada *Global Town Hall 2020* yang diselenggarakan oleh *Foreign Policy Community of Indonesia* (FPCI), Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya membangun kerja sama kawasan berdasarkan kepercayaan, saling menghormati, dan prinsip inklusivitas—nilai-nilai yang menjadi inti dari AOIP.⁴⁸

3. Peran Kementerian Luar Negeri Indonesia

Peran aktif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sangat menentukan dalam mendorong lahir dan berkembangnya AOIP sebagai pendekatan kawasan yang inklusif dan berbasis kerja sama. Dalam tahap awal, Kemlu RI memimpin proses penyusunan dan koordinasi internal di lingkungan ASEAN untuk merumuskan dokumen konsep AOIP yang kemudian disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 pada tahun 2019. Upaya ini mencakup diplomasi intensif untuk membangun konsensus di antara negara-negara anggota ASEAN agar mendukung pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan nasional dan regional.⁴⁹ Selain aspek normatif, Indonesia juga menunjukkan komitmennya melalui inisiatif proyek konkret yang merefleksikan pilar-pilar AOIP. Salah satu langkah penting adalah penyelenggaraan *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) pada 5–6 September 2023 di Jakarta. Forum ini mempertemukan aktor publik dan swasta dari kawasan untuk menjalin kerja sama di empat bidang utama AOIP: konektivitas, kerja sama maritim, Tujuan

⁴⁷ *Chairman's Statement of the 35th ASEAN Summit*, Bangkok, 2–4 November 2019, ASEAN, accessed June 4, 2025, https://asean.org/storage/2019/11/FINAL-Chairmans-Statement-of-35th-ASEAN-Summit_FINAL.pdf.

⁴⁸ *President Joko Widodo's Remarks at the Global Town Hall 2020*, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), YouTube video, 3:21:58, posted November 21, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=EBmKr3dFubk>.

⁴⁹ *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) – Pernyataan Kemlu RI, accessed June 4, 2025, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/3876/berita/asean-outlook-on-the-indo-pacific>.

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan transformasi digital.⁵⁰ AIPF menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mempromosikan AOIP di tataran retorika, tetapi juga mengoperasionalkannya dalam bentuk kerja sama konkret lintas sektor. Indonesia juga memperkuat diplomasi melalui kerja sama maritim yang ditingkatkan dengan negara-negara seperti Jepang, India, dan Australia. Bentuk kerja sama tersebut mencakup pelatihan keamanan maritim, kegiatan penyelamatan laut, hingga patroli bersama, yang semuanya sejalan dengan pilar keamanan dan stabilitas kawasan dalam kerangka AOIP.⁵¹ Langkah-langkah ini mencerminkan bagaimana Kemlu RI secara aktif menjadikan AOIP sebagai landasan utama dalam arsitektur diplomasi kawasan Indonesia.

Dengan demikian peran Indonesia sebagai penggagas dan arsitek utama *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) menegaskan komitmen negara ini untuk memperkuat sentralitas ASEAN dalam menghadapi tantangan geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal menyatukan kepentingan beragam negara anggota ASEAN dan menghadapi tekanan dari kekuatan eksternal yang memiliki agenda sendiri di kawasan.

3.2 Peran Indonesia dalam Menjembatani Rivalitas AS–Tiongkok

Rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan tantangan utama bagi stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, AOIP menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk memfasilitasi dialog dan mendorong kerja sama yang konstruktif antara kedua kekuatan besar tersebut. Indonesia menolak logika aliansi militer eksklusif seperti AUKUS, dan sebaliknya menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif serta terbuka bagi semua pihak. Melalui AOIP, Indonesia berhasil membingkai narasi bahwa Indo-Pasifik harus menjadi kawasan kerja sama, bukan arena perebutan pengaruh. Upaya Indonesia dalam menjembatani AS dan Tiongkok terlihat dalam berbagai forum ASEAN-led, di mana Indonesia mendorong perumusan agenda-agenda netral seperti stabilitas maritim, perubahan iklim, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Pendekatan ini menegaskan peran Indonesia sebagai penyeimbang strategis yang kredibel dan dihormati.

Meskipun AOIP diposisikan sebagai kerangka inklusif untuk meredakan ketegangan geopolitik di Indo-Pasifik, efektivitas Indonesia dalam menjembatani rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat. Menurut Fitriani (2021), Indonesia memang berhasil membangun narasi diplomatik yang menolak dikotomi kekuatan besar dan mendorong kerja sama lintas aktor. Namun, keberhasilan ini lebih bersifat normatif ketimbang substantif, mengingat implementasi konkret dari nilai-nilai AOIP seperti inklusivitas dan sentralitas ASEAN masih terbatas dalam konteks rivalitas strategis

⁵⁰ *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) – Kemlu RI, accessed June 4, 2025, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/4812/berita/asean-indo-pacific-forum-kemlu-jembatani-proyek-konektivitas-asean>.

⁵¹ *Strengthening Maritime Cooperation in the Indo-Pacific* – Kemlu RI, accessed June 4, 2025, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/4414/berita/strengthening-maritime-cooperation-in-the-indo-pacific>.

yang semakin menajam.⁵² Di sisi lain, Ba (2020) berpendapat bahwa pendekatan Indonesia justru menunjukkan fleksibilitas diplomatik yang khas dari ASEAN, di mana Indonesia berperan sebagai “*norm entrepreneur*” yang berusaha menjaga otonomi kawasan tanpa secara langsung menentang salah satu pihak.⁵³ Namun, dominasi narasi Indo-Pasifik versi Amerika Serikat melalui strategi FOIP, serta ketegasan pengaruh ekonomi Tiongkok lewat BRI, menunjukkan bahwa ruang manuver AOIP cukup sempit. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan diplomasi Indonesia mampu mengimbangi dinamika rivalitas yang bersifat struktural dan berjangka panjang. Oleh karena itu, meskipun secara konseptual AOIP mencerminkan niat baik Indonesia sebagai penyeimbang kawasan, secara praktis peran tersebut masih dibayangi oleh keterbatasan kapabilitas ASEAN dan ketimpangan kekuatan di Indo-Pasifik.

3.3 Strategi Diplomasi Indonesia dalam Mendorong Prinsip-Prinsip AOIP

3.3.1 Diplomasi Publik dan Budaya

Diplomasi publik dan budaya menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi Indonesia untuk mempromosikan prinsip-prinsip *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), khususnya nilai-nilai inklusivitas, keterbukaan, serta saling menghormati antarbangsa. Melalui pendekatan *soft power*, Indonesia berupaya membangun kepercayaan dan persepsi positif di tingkat masyarakat kawasan, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi aktor potensial dalam menjaga stabilitas kawasan di masa depan. Salah satu bentuk konkret dari diplomasi ini adalah pengembangan program pertukaran pelajar dan pemuda yang bersifat lintas negara.

Program Indonesia *International Student Mobility Awards* (IISMA) merupakan contoh nyata dari inisiatif yang menggabungkan pendidikan tinggi dengan diplomasi luar negeri. IISMA memberi kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas terkemuka di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus berperan sebagai duta budaya yang memperkenalkan nilai-nilai Indonesia kepada komunitas internasional.⁵⁴ Selain IISMA, terdapat pula program seperti Darmasiswa, yang mengundang mahasiswa asing untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia, serta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) yang difasilitasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan mitra ASEAN dan negara-negara Indo-Pasifik.⁵⁵ Ada juga *Young Southeast Asian Leaders Initiative* (YSEALI) yang merupakan pertukaran pemuda, pelatihan kepemimpinan, dan proyek komunitas lintas negara, YSEALI memperkuat konektivitas sosial serta membangun jejaring generasi muda ASEAN yang berkomitmen terhadap nilai-

⁵² Fitriani. (2021). *Indonesia's Middlepowermanship and the Indo-Pacific Outlook: Between Norm Entrepreneurship and Strategic Ambiguity*. Jakarta: CSIS Working Paper.

⁵³ Ba, A. D. (2020). "Understanding the Indo-Pacific: A Historical-Conceptual Framework." *In Contemporary Southeast Asia*, Vol. 42, No. 1, pp. 1–28.

⁵⁴ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2023). *Indonesia International Student Mobility Awards* (IISMA). <https://iisma.kemdikbud.go.id>

⁵⁵ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2022). Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN). <https://kemenpora.go.id>

nilai demokrasi, keterbukaan, dan kerja sama lintas batas, nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip AOIP. Bagi Indonesia, partisipasi aktif dalam YSEALI tidak hanya meningkatkan kapasitas pemuda nasional di tingkat regional dan global, tetapi juga memperluas jangkauan diplomasi Indonesia dari level antarnegara ke level masyarakat, memperkuat *soft power* Indonesia di Indo-Pasifik sekaligus mendukung penguatan sentralitas ASEAN secara sosial dan kultural. Melalui program-program tersebut, Indonesia membangun konektivitas antar masyarakat (*people-to-people connectivity*) yang merupakan salah satu pilar utama dalam AOIP. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial lintas negara, tetapi juga memperluas jaringan diplomasi Indonesia ke tingkat akar rumput. Selain itu, Indonesia juga mengoperasikan Pusat Kebudayaan Indonesia (PKI) di beberapa negara dan secara aktif menyelenggarakan festival seni, forum kebudayaan, serta promosi bahasa dan kuliner Indonesia sebagai bagian dari diplomasi budaya yang memperkuat pesan AOIP di ranah publik.⁵⁶ Diplomasi publik ini juga diperkuat dengan penggunaan platform digital oleh Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait untuk menyebarkan narasi tentang AOIP secara lebih luas dan adaptif di era komunikasi global.⁵⁷

Meskipun berbagai program seperti IISMA, Darmasiswa, PPN, YSEALI, serta promosi budaya melalui Pusat Kebudayaan Indonesia telah menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun jejaring sosial lintas negara dan memperkuat citra positif di kawasan Indo-Pasifik, pendekatan diplomasi publik ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan mendasar di tingkat domestik. Pelaksanaan diplomasi publik dalam kerangka AOIP sejauh ini cenderung bersifat elitis dan top-down, didominasi oleh aktor negara seperti Kementerian Luar Negeri dan institusi pemerintah lainnya, tanpa pelibatan yang cukup dari masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, maupun media nasional. Hal ini menyebabkan prinsip-prinsip AOIP belum tersosialisasi secara luas di dalam negeri, dan belum menjadi bagian dari diskursus publik yang inklusif. Padahal, efektivitas diplomasi publik di era global saat ini tidak hanya bergantung pada penyebaran narasi ke luar negeri, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun konsensus domestik yang kuat melalui pendekatan partisipatif. Ketiadaan integrasi lintas aktor di dalam negeri menyebabkan narasi AOIP berisiko kehilangan daya transformasi karena tidak disertai dukungan publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun diplomasi publik Indonesia telah berhasil menciptakan kesan sebagai kekuatan lunak yang konstruktif di Indo-Pasifik, pendekatan ini belum sepenuhnya berkembang menjadi strategi komunikasi dua arah yang mampu memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.

⁵⁶ Dewi, R. R. (2021). Diplomasi Budaya Indonesia dalam Menjaga Hubungan ASEAN. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 145–160.

⁵⁷ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Strategi Diplomasi Publik dan Digital Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik*. Jakarta: Kemlu RI Publications.

3.3.2 Diplomasi Bilateral dan Multilateral

Sebagai arsitek utama *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), Indonesia secara konsisten mengedepankan strategi diplomasi bilateral dan multilateral untuk memperkuat prinsip-prinsip yang terkandung dalam dokumen tersebut. Di ranah bilateral, Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat melalui dialog politik, kerja sama maritim, dan pelatihan keamanan kawasan yang sejalan dengan pilar-pilar AOIP, terutama keamanan maritim dan konektivitas kawasan.⁵⁸ Misalnya, kerja sama Indonesia-Jepang dalam proyek penguatan kapasitas penegakan hukum laut di kawasan Indo-Pasifik menjadi cerminan konkret dari implementasi AOIP di tingkat bilateral.⁵⁹

Sementara itu, dalam forum multilateral, Indonesia secara aktif menggunakan platform ASEAN-led seperti *East Asia Summit* (EAS) dan *ASEAN Regional Forum* (ARF) untuk menyosialisasikan AOIP serta membangun konsensus regional. Melalui EAS, Indonesia menekankan bahwa AOIP bukan merupakan tandingan dari inisiatif geopolitik besar seperti *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP), melainkan pendekatan kawasan yang inklusif dan berbasis aturan.⁶⁰ Di ARF, Indonesia mendorong kerja sama konkret seperti *ARF Workshop on Enhancing Regional Maritime Law Enforcement Cooperation*, yang diselenggarakan bersama Tiongkok, sebagai upaya memperkuat dialog keamanan kawasan.⁶¹

Selain itu, Indonesia juga memperkuat diplomasi multilateralnya melalui penyelenggaraan forum inovatif seperti *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) yang pertama kali diadakan di Jakarta pada 5–6 September 2023. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta untuk menjajaki kerja sama konkret di empat pilar utama AOIP: konektivitas, kerja sama maritim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan ekonomi digital.⁶² Strategi diplomasi bilateral dan multilateral ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mendorong prinsip AOIP secara normatif, tetapi juga mengoperasionalkannya melalui kerja sama yang bersifat strategis, terbuka, dan kolektif.

⁵⁸ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2022). *Indonesia Strengthens Maritime Cooperation with Japan and Australia*. <https://kemlu.go.id>

⁵⁹ Japan International Cooperation Agency (JICA). (2023). *Capacity Building for Maritime Security in the Indo-Pacific*. <https://www.jica.go.jp>

⁶⁰ ASEAN. (2019). *Chairman's Statement of the 34th ASEAN Summit*. <https://asean.org>

⁶¹ ASEAN Regional Forum. (2020). *ARF Workshop on Enhancing Regional Maritime Law Enforcement Cooperation*. <https://aseanregionalforum.asean.org>

⁶² Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2023). *ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Driving Inclusive and Concrete Cooperation*. <https://kemlu.go.id>

3.3.3 Diplomasi Maritim atau Ekonomi

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan pusat geopolitik ASEAN, Indonesia memandang diplomasi maritim dan ekonomi sebagai instrumen utama dalam mendorong implementasi prinsip-prinsip *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). Dalam konteks maritim, Indonesia mengartikulasikan pendekatan yang berorientasi pada kerja sama, keamanan kolektif, dan penegakan hukum laut berbasis UNCLOS 1982. Melalui forum seperti *Expanded ASEAN Maritime Forum* (E-AMF) dan *ASEAN Regional Forum* (ARF), Indonesia aktif mengangkat isu-isu keamanan laut, termasuk pencurian ikan, pelanggaran wilayah laut, dan keselamatan navigasi. Penyelenggaraan E-AMF ke-11 di Surabaya tahun 2019 menjadi momentum penting di mana Indonesia memfasilitasi pembahasan lintas negara mengenai peningkatan kerja sama maritim regional.⁶³ Secara paralel, keterlibatan Indonesia dalam ARF *Workshop on Enhancing Regional Maritime Law Enforcement Cooperation* bersama Tiongkok memperlihatkan komitmen konkret dalam membangun kepercayaan kawasan (*confidence-building measures*), yang sejalan dengan pilar stabilitas kawasan dalam AOIP.⁶⁴ Selain aspek keamanan, diplomasi maritim Indonesia juga menyoroti sektor konektivitas biru (*blue connectivity*) dan ekonomi kelautan. Melalui kerja sama bilateral dengan negara mitra seperti Jepang dan Australia, Indonesia mengembangkan proyek pelatihan kapasitas penjaga pantai, patroli laut bersama, serta teknologi pelacakan kapal. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat kesiapsiagaan maritim nasional, tetapi juga mempererat integrasi keamanan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif dan berbasis aturan.⁶⁵

Sementara itu, pada ranah diplomasi ekonomi, Indonesia menekankan pentingnya transformasi ekonomi kawasan yang adil, berkelanjutan, dan terhubung. Hal ini tercermin dalam inisiatif *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) yang digagas Indonesia dan diselenggarakan untuk pertama kalinya pada 5–6 September 2023 di Jakarta. AIPF menjadi platform konkret yang mempertemukan aktor negara dan non-negara untuk menjajaki proyek investasi lintas batas di empat area strategis AOIP: konektivitas infrastruktur, digitalisasi ekonomi, pembangunan maritim, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).⁶⁶ Dalam forum tersebut, Indonesia memfasilitasi lebih dari 90 pertemuan bisnis (*business matching*) serta proyek senilai miliaran dolar yang difokuskan pada pembangunan hijau dan inklusif, seperti investasi dalam jaringan energi lintas negara dan pelabuhan pintar (*smart ports*). Selain forum multilateral, diplomasi ekonomi Indonesia juga berjalan dalam kerangka

⁶³ ASEAN. (2019). *Summary Report of the 11th Expanded ASEAN Maritime Forum* (E-AMF). <https://asean.org>

⁶⁴ ASEAN Regional Forum. (2020). *ARF Workshop on Enhancing Regional Maritime Law Enforcement Cooperation*. <https://aseanregionalforum.asean.org>

⁶⁵ Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. (2022). *Kerja Sama Maritim dengan Jepang dan Australia*. <https://kemlu.go.id>

⁶⁶ Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. (2023). *ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Inclusive and Sustainable Cooperation*. <https://kemlu.go.id>

bilateral strategis. Salah satu contoh konkret adalah kerja sama Indonesia–Jepang dalam pengembangan Pelabuhan Patimban, yang dirancang sebagai pusat logistik ekspor otomotif dan manufaktur yang terintegrasi dengan pasar Asia Tenggara. Proyek ini tidak hanya memperkuat konektivitas perdagangan Indonesia, tetapi juga menjadi simbol kontribusi AOIP terhadap pembentukan rantai pasok kawasan yang resilien dan tidak bergantung pada kekuatan eksternal tunggal.⁶⁷ Dengan demikian, strategi diplomasi maritim dan ekonomi Indonesia dalam kerangka AOIP tidak hanya bersifat normatif dan deklaratif, tetapi juga dioperasionalkan dalam bentuk proyek dan forum yang menyentuh langsung kepentingan kawasan.

3.3.4 Upaya Menghindari Polarisasi AS–Tiongkok

Salah satu latar belakang utama lahirnya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) adalah meningkatnya ketegangan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, Indonesia secara konsisten menjalankan strategi diplomasi yang bertujuan menghindari keterjeratan ASEAN dalam pusaran rivalitas kekuatan besar. Alih-alih berpihak, Indonesia mendorong narasi kawasan yang inklusif, netral, dan berbasis kerja sama multilateral. Pendekatan ini tercermin jelas dalam pernyataan Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN ke-35 tahun 2019, yang menegaskan bahwa ASEAN harus menjadi "jangkar stabilitas" dan tidak menjadi ajang kompetisi antar kekuatan besar.⁶⁸ Sikap ini kemudian diartikulasikan melalui AOIP sebagai instrumen normatif yang menolak konfrontasi dan memprioritaskan kerja sama lintas batas berdasarkan prinsip saling percaya dan saling menghormati. Dalam praktiknya, Indonesia secara aktif membangun ruang dialog dengan kedua pihak, AS maupun Tiongkok tanpa memberikan sinyal keberpihakan. Misalnya, Indonesia menjalin kerja sama konkret dengan Amerika Serikat melalui U.S.–Indonesia Strategic Partnership, yang mencakup isu teknologi, pertahanan, dan perubahan iklim; sementara di sisi lain, Indonesia juga memperkuat hubungan ekonomi dan konektivitas infrastruktur dengan Tiongkok melalui proyek-proyek seperti kereta cepat Jakarta–Bandung yang merupakan bagian dari *Belt and Road Initiative*.⁶⁹ Strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menolak kerja sama dengan kekuatan besar, tetapi berupaya memosisikan dirinya sebagai norm entrepreneur kawasan yang memprioritaskan stabilitas dan kepentingan kolektif ASEAN.

Indonesia juga menggunakan forum-forum ASEAN-led seperti *East Asia Summit* (EAS) untuk mengedepankan prinsip-prinsip AOIP dan menghindari dikotomi blok kekuatan. Dalam berbagai pertemuan EAS, Indonesia menekankan bahwa AOIP bukan merupakan tandingan bagi inisiatif seperti *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang digagas AS dan sekutunya, melainkan merupakan

⁶⁷ Japan International Cooperation Agency (JICA). (2022). *Patimban Port Development Project in Indonesia*. <https://www.jica.go.jp/english>

⁶⁸ ASEAN. (2019). *Chairman's Statement of the 35th ASEAN Summit* – Bangkok, Thailand. https://asean.org/storage/2019/11/FINAL-Chairmans-Statement-of-35th-ASEAN-Summit_FINAL.pdf

⁶⁹ Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. (2023). *Indonesia's Strategic Partnerships with Major Powers*. <https://kemlu.go.id>

pendekatan kawasan yang bersifat *inclusive* dan *non-confrontational*.⁷⁰ Upaya ini mencerminkan diplomasi keseimbangan (*hedging diplomacy*) yang bertujuan mempertahankan otonomi strategis ASEAN tanpa menimbulkan antagonisme dengan pihak mana pun. Dengan demikian, strategi Indonesia melalui AOIP menjadi contoh nyata bagaimana diplomasi kawasan dapat digunakan untuk menjembatani kepentingan besar dan menjaga harmoni regional secara kolektif.

3.4 Dampak AOIP terhadap Kepentingan Nasional dan Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia memanfaatkan dokumen ini untuk menegaskan komitmennya terhadap perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di kawasan. Sebagai dokumen strategis, AOIP tidak dimaksudkan sebagai instrumen pelaksana teknis, melainkan sebagai pedoman nilai dan arah kerja sama kawasan. Oleh karena itu, implementasinya bersifat simbolik dan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing negara anggota serta mitra dialog. Meskipun demikian, AOIP membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat peran strategisnya di kawasan Indo-Pasifik melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog, sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Selain itu, AOIP juga mendukung upaya Indonesia dalam memperluas kerja sama ekonomi, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan dengan berbagai mitra luar kawasan tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan mengedepankan sentralitas ASEAN, AOIP memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan negara-negara besar, sekaligus menjaga stabilitas kawasan demi mendukung pencapaian kepentingan nasional, baik dalam aspek ekonomi, keamanan, maupun diplomasi multilateral. Berikut ini adalah pembahasan beberapa dampak *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) terhadap kepentingan nasional dan politik luar negeri Indonesia.

3.4.1 Keuntungan Strategis dan Diplomatik bagi Indonesia melalui AOIP

A. Kepemimpinan Indonesia

Melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), Indonesia memperoleh keuntungan strategis dan diplomatik yang signifikan, baik dalam konteks regional maupun global. Secara strategis, AOIP memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin normatif (*norm entrepreneur*) di ASEAN yang mampu merancang dan mendorong kerangka kerja kawasan yang inklusif dan berbasis aturan.⁷¹ *Norm entrepreneur* merupakan negara yang tidak hanya menjadi pengikut norma yang berlaku, tetapi juga turut merancang dan memengaruhi norma-norma kawasan, seperti prinsip inklusivitas, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Dalam hal ini, Indonesia mampu mengonsolidasikan posisinya sebagai kekuatan diplomatik menengah (*middle power*) yang berpengaruh, dengan

⁷⁰ Anwar, D. F. (2021). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: An Indonesian Perspective on Managing Strategic Rivalry*. ISEAS Perspective, No. 2021/69. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-69>

⁷¹ Anwar, D. F. (2020). "Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: The Quest for a Regional Architecture." *Asia Policy*, 15(4), 68–73. doi:10.1353/asp.2020.0061

memainkan peran sentral dalam mengarahkan diskursus kawasan tanpa bersandar pada kekuatan militer atau ekonomi besar.

Selain itu, inisiatif AOIP juga memperkuat branding Indonesia sebagai negara yang konsisten dalam mendukung multilateralisme, di tengah meningkatnya tren unilateralisme dan proteksionisme global. Dengan mengusung pendekatan kolaboratif melalui AOIP, Indonesia tidak hanya menunjukkan kepemimpinan regional yang konstruktif, tetapi juga mengukuhkan komitmennya dalam menjaga stabilitas tatanan regional berbasis aturan (*rules-based order*). Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk tetap relevan dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik tanpa harus terperangkap dalam rivalitas kekuatan besar. Dengan kata lain, AOIP menjadi kendaraan penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kontribusinya terhadap stabilitas kawasan. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra internasional Indonesia sebagai kekuatan diplomatik menengah (*middle power*), tetapi juga menegaskan komitmennya terhadap multilateralisme dan tatanan regional yang stabil.

B. Diplomasi Seimbang dan Otonomi Strategis

Dalam praktiknya, AOIP memberi ruang bagi Indonesia untuk memelihara hubungan strategis yang seimbang dengan berbagai kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa harus terjebak dalam aliansi eksklusif yang dapat membatasi otonomi kebijakan luar negerinya.⁷² Pendekatan ini mencerminkan strategi *hedging diplomacy* yang secara sadar menghindari keberpihakan mutlak kepada satu kutub kekuatan, namun tetap memaksimalkan keuntungan dari keterlibatan dengan berbagai aktor global. Melalui kerangka AOIP, Indonesia dapat menjaga hubungan baik dan produktif dengan AS melalui kerja sama maritim, ekonomi digital, dan pendidikan, sembari tetap memperkuat hubungan ekonomi dan konektivitas dengan Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI).

Keunggulan dari pendekatan ini adalah kemampuannya menjaga otonomi strategis Indonesia dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Alih-alih mengikuti logika menang-kalah yang berarti dominasi satu negara atau blok kekuatan berarti kemunduran bagi negara lain, AOIP menawarkan jalur alternatif berbasis kerja sama inklusif, dialog, dan kepemimpinan normatif. Hal ini memungkinkan Indonesia memainkan peran sebagai aktor terpercaya yang kredibel di mata kekuatan besar, sekaligus memperkuat peran sentral ASEAN dalam arsitektur kawasan. Dengan demikian, diplomasi seimbang yang dijalankan Indonesia melalui AOIP tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga strategis dalam mempertahankan ruang manuver kebijakan luar negeri nasional yang bebas dan aktif sesuai prinsip konstitusional.

⁷² Laksmana, E. A. (2021). "Hedging in Practice: Indonesia's Foreign Policy toward US-China Rivalry." ISEAS Perspective, No. 2021/31. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-31>

C. Penguatan Sentralitas ASEAN

Melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), Indonesia secara konsisten mendorong penguatan sentralitas ASEAN dalam arsitektur kawasan, baik secara normatif maupun praktis. Konsep sentralitas ASEAN merujuk pada peran utama ASEAN sebagai pengarah, pengendali agenda, dan pengelola dinamika geopolitik di Indo-Pasifik. Dalam konteks meningkatnya rivalitas antara kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok, penguatan posisi ASEAN menjadi penting agar kawasan tidak terjebak dalam politik blok dan dapat mempertahankan stabilitas serta otonomi strategis. AOIP, yang digagas oleh Indonesia, menjadi sarana untuk menegaskan bahwa ASEAN bukan hanya objek dari kompetisi geopolitik, melainkan aktor proaktif yang membangun tatanan kawasan berdasarkan prinsip inklusivitas, dialog, kerja sama, dan supremasi hukum internasional.

Selain itu, Indonesia melalui AOIP juga mendorong agar berbagai inisiatif Indo-Pasifik, seperti *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) milik Jepang dan AS, atau *Belt and Road Initiative* (BRI) dari Tiongkok, tetap terintegrasi dalam kerangka ASEAN-led. Pendekatan ini memungkinkan ASEAN untuk mempertahankan relevansi dan kapasitas strategisnya di tengah pengaruh blok di kawasan. Dengan memfasilitasi forum-forum seperti *East Asia Summit* (EAS), *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM+), Indonesia turut menjaga agar ASEAN tetap menjadi pusat konsensus regional. Oleh karena itu, penguatan sentralitas ASEAN melalui AOIP tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencerminkan strategi jangka panjang Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan yang berimbang dan berbasis kerja sama multilateral.

D. Manfaat Ekonomi dan Pembangunan

Implementasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) tidak hanya memberi keuntungan strategis dan diplomatik bagi Indonesia, tetapi juga membuka peluang nyata dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Dengan menempatkan kerja sama ekonomi sebagai salah satu pilar utama, bersama konektivitas, maritim, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), AOIP memberi kerangka normatif bagi Indonesia untuk mengakses kemitraan ekonomi lintas kawasan secara lebih terstruktur. Misalnya, penyelenggaraan *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) pada tahun 2023 di Jakarta menghadirkan peluang konkret bagi Indonesia dalam menjaring investasi, membangun kemitraan sektor publik-swasta, serta mengembangkan proyek infrastruktur berkelanjutan dan transformasi digital. Dalam rangka penyelenggaraannya ada tanggal 5-6 September 2023 di Jakarta sebagai salah satu *flagship event* keketuaan Indonesia di ASEAN, AIPF berhasil menghadirkan lebih dari 2.500 peserta dari 51 negara yang terdiri atas kepala negara/pemerintahan, CEO/pemimpin perusahaan, dan *renowned expert* di berbagai bidang, serta menghasilkan komitmen kerja sama pada 93 proyek dengan nilai mencapai 38,2 miliar Dolar AS dan potensi 73 proyek lainnya senilai 17,8

miliar Dolar AS.⁷³ Melalui forum ini, Indonesia memanfaatkan AOIP sebagai platform untuk mempertemukan investor asing dengan proyek-proyek strategis nasional yang relevan dengan agenda pembangunan jangka panjang.

Lebih jauh, melalui keterlibatan dalam AOIP, Indonesia memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi kerja sama ekonomi dengan negara-negara besar seperti Jepang, Australia, India, dan Amerika Serikat, yang mendukung prinsip-prinsip keterbukaan dan inklusivitas ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Melalui pendekatan bilateral, Indonesia menjalin kerja sama erat dengan negara-negara kunci seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, dan Australia untuk memperkuat dukungan terhadap prinsip-prinsip AOIP.⁷⁴ Beberapa bukti konkretnya adalah seperti *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dengan Jepang, (*Comprehensive Strategic Partnership/CSP*) dengan Amerika, dan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Dalam jangka panjang, penguatan kerja sama regional yang dipayungi oleh prinsip AOIP dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas akses pasar ekspor, dan mendukung ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, AOIP tidak hanya memperkuat peran Indonesia sebagai aktor diplomatik kunci di kawasan, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi transformasi ekonomi nasional yang berpijak pada prinsip kerja sama multilateral.

3.4.2 Pengakuan Regional dan Global terhadap Peran Sentral Indonesia

Sebagai pelopor *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), Indonesia tidak bertindak dalam kevakuman normatif. AOIP merupakan kelanjutan dari tradisi panjang diplomasi normatif Indonesia di kawasan Asia Tenggara, yang telah berlangsung sejak awal pembentukan ASEAN. Sejak 1971, Indonesia mendorong lahirnya *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN), sebuah deklarasi yang menegaskan keinginan ASEAN untuk menjauhkan kawasan dari rivalitas kekuatan besar. Langkah ini diperkuat melalui *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) pada tahun 1976, yang mengkodifikasi prinsip non-intervensi, penyelesaian damai, dan penghormatan terhadap kedaulatan. Komitmen Indonesia terhadap pembentukan norma kawasan berlanjut melalui peran pentingnya dalam penyusunan *ASEAN Charter* tahun 2007, yang mentransformasikan ASEAN menjadi entitas berbasis hukum dan menegaskan prinsip-prinsip tata kelola regional. Dalam kerangka ini, AOIP muncul sebagai artikulasi modern dari visi strategis Indonesia mengenai arsitektur kawasan yang inklusif, berbasis aturan, dan mengedepankan sentralitas ASEAN. AOIP tidak hanya bertujuan merespons dinamika Indo-Pasifik, tetapi juga menjadi sarana Indonesia untuk memproyeksikan identitasnya sebagai *norm entrepreneur*, yakni negara yang secara aktif menciptakan, mendefinisikan, dan menyebarkan norma-norma baru dalam tatanan regional. Status ini diperoleh bukan karena kekuatan militer atau ekonomi Indonesia, melainkan karena kapasitasnya untuk membangun

⁷³ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023, 5 September). Implementasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* melalui *ASEAN Indo-Pacific Forum 2023*: Kemanfaatan dan Tantangan. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

⁷⁴ Indonesian Ministry of Foreign Affairs, *Annual Report 2021*.

konsensus dan menjembatani perbedaan di antara negara-negara ASEAN maupun dengan mitra eksternal.

Indonesia memainkan peran penting sebagai penengah dalam rivalitas kekuatan besar, tidak hanya melalui diplomasi formal, tetapi juga melalui berbagai inisiatif regional yang bertujuan membangun kepercayaan antarnegara kawasan. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah mekanisme *Confidence Building Measures* (CBMs), yakni serangkaian kebijakan dan tindakan yang bertujuan meningkatkan transparansi, memperkuat rasa saling percaya, serta mengurangi risiko kesalahpahaman dan konflik.⁷⁵ CBMs ini meliputi pertukaran informasi militer, notifikasi dini tentang latihan militer, pengembangan jalur komunikasi krisis (hotline), dan penyelenggaraan pertemuan rutin antarnegara. Penerapan CBMs dalam konteks Indo-Pasifik menjadi sangat relevan mengingat tingginya potensi ketegangan akibat rivalitas geopolitik. Indonesia berusaha mengedepankan pendekatan diplomasi preventif, dengan memperkuat kerja sama multilateral di bawah kerangka ASEAN, guna mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana dialogis yang konstruktif. Dalam konteks penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan, Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.⁷⁶ Melalui pendekatan ini, Indonesia mendorong semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan melalui jalur hukum yang diakui secara internasional, alih-alih menggunakan kekuatan atau ancaman kekerasan.

Indonesia juga aktif memperkuat peran ASEAN sebagai forum negosiasi utama dalam menyelesaikan potensi konflik di kawasan. Hal ini dilakukan dengan mendorong penyusunan dan implementasi *Code of Conduct* (CoC) di Laut Cina Selatan, yang bertujuan mengatur perilaku negara-negara yang berkepentingan dan mencegah eskalasi ketegangan. Di samping itu, Indonesia mengadakan berbagai pertemuan *Track 1.5 Diplomacy*, yang menggabungkan aktor pemerintah dan non-pemerintah, guna memperluas ruang dialog informal yang dapat mempercepat tercapainya solusi damai. Selain itu, Indonesia menginisiasi berbagai bentuk kerja sama keamanan non-tradisional, seperti kerja sama penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan keamanan maritim, sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas kawasan secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan pendekatan keamanan tradisional dan non-tradisional, Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas Indo-Pasifik tidak hanya bergantung pada isu pertahanan militer semata, melainkan juga pada ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif ini, Indonesia berupaya memperkuat tatanan kawasan yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kerja sama yang adil, serta penegakan hukum internasional, demi terciptanya Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera bagi semua negara.

⁷⁵ Chigaev, Sergey. "*Confidence-Building Measures* (CBMs) in *International Relations*." Oxford Research Encyclopedia of International Studies, 2010.

⁷⁶ Batongbacal, Jay. "*UNCLOS and Maritime Disputes in the South China Sea*," *Marine Policy Journal*, 2019.

Dukungan dari ASEAN terhadap *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* tercantum dalam *ASEAN Leaders' Declaration* di Vientiane, pada 9 Oktober 2024. Dimana dikutip dari laman resminya ASEAN, terdapat *joint statement* yang berbunyi, “*WE, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), namely Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, gathered in Vientiane on the occasion of the 44th and 45th ASEAN Summits on 9 October 2024; ACKNOWLEDGING that global and regional challenges are becoming more interconnected and multidimensional, and reaffirming our commitment to promote an enabling environment for peace, stability and prosperity in the region as well as our efforts to address common challenges, and promote closer economic and sociocultural cooperation; RECOGNIZING the importance of inclusive and comprehensive cooperation in ASEAN and ASEAN-led mechanisms to bolster regional resilience and facilitate constructive dialogue and concrete cooperation, therefore contributing to the regional integration and development of the ASEAN-centred, open, inclusive, transparent, resilient, and rules-based regional architecture that upholds international law; REAFFIRMING ASEAN's determination in shaping and leading the evolving regional architecture that is built upon ASEAN-Led mechanisms and to ensure that geopolitical and geostrategic shifts will continue to bring about, and not disrupt, peace, security, stability and prosperity for peoples in the Southeast Asia as well as in the wider AsiaPacific and Indian Ocean regions or the Indo-Pacific; FURTHER REAFFIRMING the importance of upholding international law, including the Charter of the United Nations and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), as well as ASEAN's shared values and norms as enshrined in the ASEAN Charter, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), the 2011 Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles), and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP);*”⁷⁷ yang berarti dalam bahasa Indonesia, “KAMI, negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yaitu Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, berkumpul di Vientiane dalam rangka pelaksanaan KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 pada tanggal 9 Oktober 2024; MENYADARI bahwa tantangan global dan regional semakin saling terkait dan bersifat multidimensi, serta menegaskan kembali komitmen kami untuk memajukan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan, serta upaya bersama dalam menghadapi tantangan umum dan mendorong kerja sama ekonomi serta sosial-budaya yang lebih erat; MENGAKUI pentingnya kerja sama yang inklusif dan menyeluruh dalam ASEAN

⁷⁷ ASEAN Secretariat. (2024). Final Chairman's statement of the 44th and 45th ASEAN Summits. Retrieved June 11, 2025, from https://asean.org/wp-content/uploads/2024/10/Final_Chairmans-Statement-of-the-44th-and-45th-ASEAN-Summits-1.pdf

dan mekanisme yang dipimpin ASEAN guna memperkuat ketahanan kawasan dan memfasilitasi dialog konstruktif serta kerja sama konkret, sehingga berkontribusi pada integrasi kawasan dan pengembangan arsitektur kawasan yang berpusat pada ASEAN, terbuka, inklusif, transparan, tangguh, dan berbasis aturan yang menjunjung tinggi hukum internasional; MENEGASKAN KEMBALI tekad ASEAN untuk membentuk dan memimpin perkembangan arsitektur kawasan yang dibangun berdasarkan mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN, serta memastikan bahwa pergeseran geopolitik dan geostrategis akan terus membawa, dan bukan mengganggu, perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bagi masyarakat di Asia Tenggara serta kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia yang lebih luas, atau kawasan Indo-Pasifik; LEBIH LANJUT MENEGASKAN KEMBALI pentingnya menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS), serta nilai dan norma bersama ASEAN sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC), Deklarasi KTT Asia Timur 2011 tentang Prinsip-Prinsip Hubungan yang Saling Menguntungkan (Prinsip Bali), dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP).”

Salah satu dukungan dari negara mitra terhadap *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dalam Konferensi Tingkat Tinggi *East Asia Summit* (EAS) ke-16. Melalui situs resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan: “*Prime Minister Kishida expressed his support for the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), which shares fundamental principles with the Free and Open Indo-Pacific (FOIP). He highly appreciated the AOIP, which values openness, transparency, inclusiveness, and the rule of law. He also noted that ASEAN and Japan are currently advancing concrete cooperation based on the Joint Statement of the ASEAN-Japan Summit on Cooperation on AOIP, and Japan recently issued the Progress Report on 73 concrete cooperation projects*”.⁷⁸ yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “Perdana Menteri Kishida menyatakan dukungannya terhadap *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), yang memiliki prinsip-prinsip dasar yang sejalan dengan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP). Ia sangat mengapresiasi AOIP yang menjunjung tinggi keterbukaan, transparansi, inklusivitas, dan supremasi hukum. Ia juga mencatat bahwa saat ini ASEAN dan Jepang tengah memajukan kerja sama konkret berdasarkan Pernyataan Bersama KTT ASEAN-Jepang mengenai Kerja Sama AOIP, dan Jepang baru-baru ini telah menerbitkan Laporan Kemajuan atas 73 proyek kerja sama konkret”. Jepang mendukung AOIP karena prinsip-prinsip dasarnya selaras dengan FOIP, serta menghargai nilai-nilai keterbukaan, transparansi, inklusivitas, dan supremasi hukum yang diusung AOIP.

⁷⁸ Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2021, October 27). *16th East Asia Summit*. Retrieved from https://www.mofa.go.jp/a_o/rp/page1e_000363.html

Selain itu, dalam *ASEAN–U.S. Joint Leaders’ Statement on AOIP* (2023), misalnya, disebutkan bahwa Amerika Serikat “mengakui pentingnya prinsip-prinsip AOIP” dan berkomitmen mendukung upaya ASEAN membangun kawasan yang terbuka dan inklusif.⁷⁹ Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, juga mengeluarkan pernyataan bersama (*joint statement*) melalui situs resmi pemerintahannya, yang berbunyi: “*We will work together to promote an open, inclusive and transparent rules-based regional architecture in the Indo-Pacific region, in which ASEAN is central, and where the objectives and principles of the Charter of the United Nations (UN), ASEAN Charter, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) and ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) are respected and upheld. We want a region where sovereignty and territorial integrity is respected*”.⁸⁰ Pernyataan tersebut berarti: “Kami akan bekerja sama untuk memajukan arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis pada aturan, di mana ASEAN memegang peran sentral, serta prinsip dan tujuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Piagam ASEAN, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC), serta *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) dihormati dan dijunjung tinggi. Kami menginginkan kawasan di mana kedaulatan dan keutuhan wilayah dihormati”.

Demikian pula, India dalam siaran pers di laman resminya menyatakan: “*RECOGNISING India’s support for ASEAN Centrality and unity in the evolving regional architecture and its commitment to work closely through ASEAN-led mechanisms and fora including the ASEAN-India Summit, East Asia Summit (EAS), Post Ministerial Conference with India (PMC+1), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) and Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) as well as support to ASEAN integration and the ASEAN Community building process including Master Plan for ASEAN Connectivity (MPAC) 2025, Initiative for ASEAN Integration (IAI) and ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*”.⁸¹ yang berarti: “Mengakui dukungan India terhadap sentralitas dan kesatuan ASEAN dalam perkembangan arsitektur kawasan yang terus berubah, serta komitmennya untuk bekerja sama secara erat melalui mekanisme dan forum yang dipimpin ASEAN, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (*East Asia Summit/EAS*), Konferensi Tingkat Menteri Pasca (*Post Ministerial Conference/PMC+1*) dengan India, Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum/ARF*), Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN Plus (*ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus/ADMM-Plus*), dan Forum Maritim ASEAN yang

⁷⁹ ASEAN–U.S. *Joint Leaders’ Statement on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, 2023.

⁸⁰ Prime Minister of Australia, “*ASEAN-Australia Leaders’ Vision Statement: Partners for Peace and Prosperity*,” 6 Maret 2024, diakses 26 Mei 2025, <https://www.pm.gov.au/media/asean-australia-leaders-vision-statement-partners-peace-and-prosperity>.

⁸¹ Press Information Bureau, Government of India, “*Joint Statement on Strengthening ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership*,” 10 Oktober 2024, diakses 26 Mei 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2063888>.

Diperluas (*Expanded ASEAN Maritime Forum/EAMF*), serta dukungannya terhadap integrasi ASEAN dan proses pembentukan Komunitas ASEAN, termasuk Rencana Induk Konektivitas ASEAN (*Master Plan for ASEAN Connectivity/MPAC*) 2025, Inisiatif Integrasi ASEAN (*Initiative for ASEAN Integration/IAI*), dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP)". Pernyataan-pernyataan seperti di atas menunjukkan keberhasilan diplomasi publik Indonesia dalam memperoleh dukungan dari aktor-aktor utama kawasan terhadap AOIP. Pernyataan-pernyataan seperti di atas menunjukkan keberhasilan diplomasi publik Indonesia dalam memperoleh dukungan dari aktor-aktor utama kawasan terhadap AOIP.

3.4.3 Kesesuaian AOIP dengan Agenda Nasional: Poros Maritim Dunia dan Visi Kawasan

Konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam kerangka agenda Poros Maritim Dunia yang telah dicanangkan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Poros Maritim Dunia merupakan visi strategis Indonesia untuk menjadikan wilayah maritim sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, keamanan, dan kerja sama antarnegara. Dalam hal ini, AOIP menjadi platform regional yang mendukung visi tersebut melalui pendekatan kerja sama yang terbuka, inklusif, dan menekankan pentingnya stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Secara substansial, AOIP dan Poros Maritim Dunia memiliki kesamaan nilai dan pendekatan. Keduanya sama-sama menempatkan maritim sebagai pusat strategi kawasan. AOIP mendorong kerja sama di bidang konektivitas maritim, keamanan maritim, serta pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan lima pilar Poros Maritim Dunia, yaitu pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya kelautan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta pertahanan maritim.⁸² AOIP mengutamakan kerja sama inklusif dan penolakan terhadap politik aliansi yang eksklusif, yang juga sejalan dengan pendekatan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, melainkan memainkan peran sebagai jembatan dialog antar kekuatan tersebut melalui forum multilateral.⁸³ Hal ini mencerminkan visi Indonesia untuk menjadi pemimpin regional yang menjunjung tinggi stabilitas, kerja sama damai, dan tatanan internasional yang berdasarkan aturan (*rules-based order*).

Dalam konteks visi kawasan, AOIP membuka ruang strategis bagi Indonesia untuk mendorong sentralitas ASEAN dalam arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pelaku pasif, tetapi sebagai pemrakarsa gagasan regional yang mampu mengarahkan dinamika kawasan

⁸² Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Dokumen Visi Poros Maritim Dunia, 2015.

⁸³ Susanto, R. (2020). "*Indonesia's Indo-Pacific Diplomacy: Navigating Between China and the United States.*" *Jurnal Global & Strategis*, Vol. 14 No. 1.

menuju keteraturan dan perdamaian.⁸⁴ Melalui AOIP, Indonesia dapat menyalurkan kepentingan nasionalnya dalam bentuk agenda-agenda yang lebih luas, seperti ketahanan pangan, energi, perubahan iklim, hingga transformasi digital yang juga menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional.⁸⁵ Dengan demikian, AOIP tidak hanya relevan secara regional, tetapi juga memberikan ruang aktualisasi bagi Indonesia dalam mewujudkan agenda Poros Maritim Dunia dan visi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang aktif, konstruktif, dan dihormati dalam percaturan politik internasional.

3.4.4 Pengaruh AOIP terhadap ASEAN dan Dinamika Kawasan Indo-Pasifik

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) tentunya memiliki pengaruh yang tidak hanya di lingkup internal ASEAN, tetapi juga dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik. AOIP menjadi instrumen penting bagi ASEAN dalam memperkuat peran sentralnya di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik antara kekuatan besar di kawasan. Melalui pendekatan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kerja sama, AOIP berupaya menciptakan tatanan regional yang stabil dan terbuka, serta mendorong sinergi antarnegara dalam menghadapi tantangan bersama. Dengan demikian, keberadaan AOIP turut membentuk arah kebijakan ASEAN dan memberi pengaruh terhadap arsitektur keamanan dan kerja sama kawasan Indo-Pasifik.

A. Pengaruh AOIP Terhadap Kawasan ASEAN

Pengaruh *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) terhadap kawasan ASEAN memang belum sepenuhnya menunjukkan dampak yang signifikan dalam jangka pendek. Namun demikian, keberadaan AOIP telah memunculkan berbagai inisiatif konkret yang menjadi fondasi bagi penguatan kerja sama regional di masa mendatang. Salah satu implementasi nyata dari AOIP adalah penyelenggaraan *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF), sebuah platform kerja sama yang secara langsung menjabarkan prinsip-prinsip AOIP ke dalam bentuk proyek-proyek kerja sama lintas sektor. Melalui AIPF, tercatat telah dihasilkan sebanyak 93 proyek kerja sama dengan total nilai mencapai USD 38,2 miliar, serta 73 proyek potensial senilai USD 17,8 miliar.⁸⁶ Angka-angka ini mencerminkan bahwa AOIP tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan telah mulai diinternalisasi ke dalam kebijakan dan kerja sama konkret antarnegara ASEAN serta mitra eksternal.

Lebih lanjut, keberadaan AOIP juga dapat dilihat pengaruhnya melalui meningkatnya aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) ke kawasan ASEAN. Berdasarkan *ASEAN Investment Report 2024* yang dirilis oleh UNCTAD, ASEAN berhasil mencatatkan rekor FDI sebesar USD 230 miliar pada tahun 2023,

⁸⁴ Anwar, D. F. (2019). "Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific." CSIS Commentary Series.

⁸⁵ Kementerian Luar Negeri RI, "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: An Indonesian Perspective", 2019.

⁸⁶ Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, "President Jokowi Opens ASEAN-Indo-Pacific Forum," 5 September 2023, <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-opens-asean-indo-pacific-forum/> (diakses 12 Juni 2025).

menjadikannya sebagai kawasan penerima FDI terbesar di antara negara-negara berkembang selama tiga tahun berturut-turut.⁸⁷ Lonjakan FDI ini selaras dengan semangat AOIP yang mendorong kerja sama di bidang infrastruktur berkelanjutan, digitalisasi, serta penguatan rantai pasok yang resilien. Meskipun tidak dapat diklaim bahwa AOIP merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan kenaikan ini, setidaknya AOIP berkontribusi dalam membangun narasi kawasan yang inklusif, terbuka, dan menarik bagi investor global.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi kawasan juga menunjukkan tren positif. ASEAN mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun 2023⁸⁸ dan memiliki visi ambisius untuk menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia pada tahun 2045⁸⁹. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari berbagai faktor, termasuk pemulihan pasca-pandemi dan integrasi ekonomi melalui *ASEAN Economic Community* (AEC). Namun, AOIP juga berperan sebagai salah satu kerangka strategis yang mendorong sinergi lintas sektor, menciptakan rasa saling percaya antarnegara anggota, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai aktor sentral dalam tatanan Indo-Pasifik yang dinamis.

Dengan demikian, meskipun efek langsung AOIP terhadap pembangunan di ASEAN masih memerlukan waktu untuk dievaluasi secara komprehensif, data-data di atas menunjukkan adanya korelasi positif antara penguatan kerja sama melalui AOIP dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. AOIP memberikan kerangka kerja yang fleksibel namun terarah bagi ASEAN untuk menjaga relevansinya dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik, sekaligus menjadi instrumen yang potensial dalam mendorong stabilitas dan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

B. Pengaruh AOIP Terhadap Dinamika Kawasan Indo-Pasifik

Pengaruh *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) terhadap dinamika kawasan Indo-Pasifik dapat dianalisis dalam beberapa aspek penting. Meskipun bersifat lebih normatif daripada koersif, AOIP memang tidak secara langsung menciptakan tatanan baru dalam struktur kekuasaan kawasan, tetapi memainkan peran signifikan dalam membentuk cara negara-negara dan aktor kawasan berinteraksi. Melalui pendekatan yang menekankan prinsip inklusivitas, netralitas, sentralitas ASEAN, dan kerja sama yang saling menguntungkan, AOIP menawarkan narasi alternatif terhadap pendekatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, maupun aliansi semacam QUAD. AOIP memosisikan ASEAN bukan sebagai objek dari rivalitas kekuatan besar, tetapi sebagai aktor proaktif yang merumuskan agenda kawasan berdasarkan nilai dan kepentingan

⁸⁷ ASEAN Secretariat dan UN Trade and Development (UNCTAD), "ASEAN Investment Report 2024," 9 Oktober 2024, <https://unctad.org/publication/asean-investment-report-2024> (diakses 12 Juni 2025).

⁸⁸ UNCTAD. Southeast Asia foreign investments resilient despite global economic uncertainties. <https://unctad.org/press-material/southeast-asia-foreign-investments-resilient-despite-global-economic-uncertainties>

⁸⁹ Reuters. ASEAN unveils strategic plan to integrate its economies. 27 Mei 2025. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/asean-unveils-strategic-plan-integrate-its-economies-2025-05-27>

kolektif. Dengan demikian, meskipun kekurangan AOIP adalah tidak bersifat mengikat secara hukum atau militer, tetapi AOIP berusaha membentuk arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang lebih stabil, terbuka terhadap dialog, serta mendorong keterlibatan yang konstruktif antara berbagai kekuatan utama dunia. Pendekatan ini turut memberikan ruang bagi negara-negara berkembang di kawasan untuk berperan serta tanpa harus terjebak dalam blok-blok geopolitik yang saling bersaing. Berikut adalah poin-poin utama pengaruh AOIP terhadap dinamika Indo-Pasifik:

1. Menawarkan Alternatif Naratif di Tengah Rivalitas Kekuatan Besar

AOIP merupakan inisiatif diplomatik ASEAN yang menjaga netralitas dan sentralitas ASEAN, berbeda dari pendekatan negara besar seperti *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) milik Amerika Serikat dan Jepang yang mengesankan kontestasi geopolitik dan *Belt and Road Initiative* (BRI) dari Tiongkok yang lebih berbasis infrastruktur dan pengaruh ekonomi. AOIP menjadi "jalan tengah" yang tidak memihak kekuatan mana pun tapi tetap mendorong keterlibatan strategis semua pihak.

2. Menegaskan Sentralitas ASEAN

Dengan AOIP, ASEAN memperkuat posisi sebagai aktor utama dalam menentukan agenda kerja sama kawasan. Alih-alih menjadi objek rivalitas, ASEAN menyatakan dirinya sebagai subjek aktif yang menentukan prinsip kerja sama: inklusivitas, keterbukaan, saling percaya. Memfasilitasi dialog multipihak melalui jalur diplomasi multilateral dalam forum kawasan seperti EAS dan ARF.

3. Mendorong Kolaborasi Multisektoral

AOIP memfokuskan diri pada kerja sama di empat bidang utama:

- *Maritime cooperation*
- *Connectivity*
- *UN Sustainable Development Goals (SDGs)*
- *Economic and other possible areas of cooperation*

Fokus ini menciptakan ruang kolaboratif yang lebih konstruktif dan teknis, dibandingkan rivalitas militer atau pertahanan yang menjadi dominasi FOIP atau QUAD.

4. Memberi Arah Diplomasi dan Proyek Konkret

Inisiatif seperti *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) menjadi bukti bahwa AOIP diterjemahkan ke dalam kerja sama nyata—misalnya proyek-proyek infrastruktur hijau, digitalisasi, dan konektivitas regional yang melibatkan mitra strategis dari berbagai kekuatan.

5. Mengurangi Risiko Polarisasi

AOIP memperkuat kawasan sebagai zona dialog, bukan arena konflik. Dalam konteks meningkatnya ketegangan AS–Tiongkok, pendekatan AOIP

mengurangi risiko bahwa negara-negara ASEAN akan terjebak dalam polarisasi atau “paksa memilih kubu”.

Secara keseluruhan, pengaruh AOIP terhadap dinamika Indo-Pasifik lebih bersifat normatif dan diplomatik, bukan koersif atau militeristik. Ia menciptakan fondasi kerja sama jangka panjang yang inklusif, menjaga stabilitas kawasan, dan memperkuat posisi ASEAN sebagai "broker" regional, bukan hanya sebagai penonton dalam kompetisi geopolitik besar.

3.5 Implementasi Konkret AOIP dalam Kawasan Indo-Pasifik

Perlu saya tekankan bahwa AOIP merupakan sebuah dokumen strategis, AOIP tidak dirancang sebagai instrumen pelaksana teknis, melainkan sebagai panduan nilai dan arah kerja sama kawasan. Karena itu, pelaksanaannya bersifat simbolik, bergantung pada inisiatif negara-negara anggota dan mitra dialog. Meskipun *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) bukanlah suatu rencana aksi yang mengikat, melainkan dokumen visi strategis, implementasinya dapat diamati melalui berbagai kegiatan dan forum yang mendukung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Secara umum, pelaksanaan AOIP bersifat normatif dan simbolik, namun terdapat sejumlah langkah konkret yang dilakukan ASEAN dan mitra strategis yang mencerminkan pengaruh langsung dari dokumen ini. Berdasarkan nilai-nilainya, AOIP (*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*) menetapkan empat pilar utama kerja sama yang disebutkan dalam dokumen resmi AOIP yang menjadi fokus dalam mewujudkan visi kawasan Indo-Pasifik yang damai, inklusif, dan sejahtera. Keempat pilar tersebut meliputi: Kerja Sama Maritim (*Maritime Cooperation*), Konektivitas (*Connectivity*), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), serta Ekonomi dan Kerja Sama Ekonomi (*Economic and Other Areas of Cooperation*).

Pertama, dalam pilar kerja sama maritim, ASEAN telah menyelenggarakan *11th Expanded ASEAN Maritime Forum convenes* pada 2 Agustus 2023, di Bali, Indonesia.⁹⁰ Forum ini menjadi salah satu bentuk konkret diskusi kerja sama maritim yang selaras dengan prinsip keamanan laut, keterbukaan jalur pelayaran, dan konektivitas antar negara pesisir sebagaimana ditekankan dalam AOIP. Dalam *Progress Report on Japan's Cooperation for AOIP* (November 2022), Jepang mengidentifikasi berbagai proyek kerja sama maritim yang mencakup pelatihan teknis, survei hidro-grafi, dan penguatan kapasitas penanganan sampah laut.⁹¹ Program-program tersebut mencerminkan implementasi prinsip kerja sama maritim AOIP melalui kerja sama operasional. Selain itu, ada juga latihan militer bersama antara negara-negara ASEAN dengan mitra seperti Amerika, Jepang, dan Australia

⁹⁰ ASEAN Secretariat, *11th Expanded ASEAN Maritime Forum Convenes*, diakses melalui: <https://asean.org/11th-expanded-asean-maritime-forum-convenes/> pada 14 Juli 2025.

⁹¹ Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF), *Progress Report on Japan's Cooperation for the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*, diakses melalui: <https://jaif.asean.org/whats-new/progress-report-on-japans-cooperation-for-the-asean-outlook-on-the-indo-pacific-aoip> pada 14 Juli 2025.

dalam *Exercise Talisman Sabre 2023 (TS23)*⁹² yang melibatkan negara ASEAN juga dapat dipandang sejalan dengan prinsip AOIP, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan label AOIP.

Gambar 3.1 *11th Expanded ASEAN Maritime Forum convenes*

Sumber: ASEAN Secretariat, “*11th Expanded ASEAN Maritime Forum convenes*”, diakses dari <https://asean.org/11th-expanded-asean-maritime-forum-convenes> (diakses 14 Juli 2025)

Kedua, dalam hal konektivitas, nilai-nilai AOIP tercermin melalui integrasinya ke dalam MoU ASEAN–IORA & ASEAN–PIF pada 4 September 2023, di Jakarta. Dimana MoU ini membuka akses pada kerjasama konektivitas maritim dan transportasi lintas-celorong Indo-Pasifik, memperluas jaringan kawasan. Namun, ada juga inisiatif Indonesia dalam menyelenggarakan ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum berdasarkan dokumen resmi ASEAN seperti Joint Press Release menyebut “*ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum*” sebagai kegiatan yang “akan diselenggarakan pada saat KTT ASEAN September 2023”, tapi tidak ada laporan bahwa forum tersebut benar-benar dilaksanakan atau memiliki hasil akhir publikasi.

⁹² Australian Department of Defence, *Talisman Sabre Wraps Up*, diakses melalui: <https://www.defence.gov.au/news-events/news/2023-08-08/talisman-sabre-wraps-up> pada 14 Juli 2025.

Gambar 3.2 Penandatanganan MoU ASEAN–IORA & ASEAN–PIF Tahun 2023

Sumber: ASEAN Sekretariat dan Pacific Islands Forum, “*ASEAN–PIF sign MoU to forge closer cooperation*”, diakses dari <https://asean.org/asean-pif-sign-mou-to-forge-closer-cooperation> (diakses 12 Juli 2025)

Ketiga, dalam bidang pembangunan berkelanjutan (SDGs), dukungan terhadap proyek-proyek ramah lingkungan, ketahanan energi, dan pengelolaan bencana yang dilakukan ASEAN bersama mitra internasional juga dapat dikaitkan dengan kerangka kerja AOIP. Misalnya, kerja sama ASEAN dengan Uni Eropa dalam pengembangan ekonomi biru (*blue economy*) yang disebutkan dalam Laporan *EU-ASEAN Blue Book 2022* (EEAS)⁹³ serta program transisi energi yang didorong oleh AIPF mencerminkan upaya konkret dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan AOIP dimana hal ini sejalan dengan pernyataan Deputy Menlu Pahala Nugraha Mansury dalam AIPF 2023 di Jakarta. Deputy Menlu Pahala menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN mendorong “*accelerate the green energy transition*” dengan tiga prioritas:

- Investasi dan pengembangan *green economy*
- Pemanfaatan *blue economy*
- Akselerasi transformasi digital

Beliau menyebutkan bahwa ASEAN memiliki lebih dari 80 inisiatif ramah lingkungan senilai US \$34 miliar, termasuk *ASEAN Power Grid* dan *ASEAN*

⁹³ European External Action Service (EEAS), ASEAN-EU Blue Book 2022: Showcasing EU Cooperation with ASEAN, diakses melalui: https://www.eeas.europa.eu/delegations/association-southeast-asian-nations-asean/asean-eu-blue-book-2022-showcasing-eu-cooperation-asean_en pada 14 Juli 2025.

Catalytic Green Finance Facility ini selaras dengan prinsip AOIP tentang pembangunan berkelanjutan.⁹⁴

Puncak dari langkah konkret implementasi AOIP adalah penyelenggaraan *ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF)* pada tahun 2023 di Jakarta, Indonesia. Forum ini merupakan inisiatif Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk menjembatani nilai-nilai AOIP dengan proyek-proyek konkret, seperti investasi infrastruktur hijau, transformasi digital, dan pembiayaan berkelanjutan. AIPF menjadi forum pertama yang secara terbuka mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, baik negara, sektor swasta, maupun organisasi internasional, dalam kerangka kerja AOIP.

Gambar 3.3 *ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF)* pada Tahun 2023

Sumber: Sekretariat Negara RI, “AIPF perkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia”, diakses dari https://setneg.go.id/baca/index/aipf_perkuat_posisi_asean_sebagai_pusat_pertumbuhan_dunia (diakses 14 Juli 2025)

Dengan demikian, meskipun AOIP tidak memiliki mekanisme implementasi yang mengikat, sejumlah forum, proyek kerja sama, dan kebijakan negara mitra menunjukkan bahwa prinsip-prinsip AOIP mulai dioperasionalkan secara bertahap. Kendati banyak forum dan inisiatif yang diklaim sejalan dengan prinsip AOIP, sebagian besar implementasinya masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing negara mitra. Hingga saat ini, ASEAN belum memiliki mekanisme kolektif yang kuat untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan proyek-proyek dalam kerangka AOIP.

⁹⁴ Antara News, *Indonesia Pushing Green Energy Transition as ASEAN Chair: Official*, diakses melalui: <https://en.antaranews.com/news/293055/indonesia-pushing-green-energy-transition-as-asean-chair-official> pada 14 Juli 2025.

Meskipun sejumlah capaian tidak langsung dari implementasi AOIP telah dijabarkan sebelumnya, beberapa inisiatif penting yang pernah diusulkan oleh ASEAN tampaknya belum terealisasi secara konkret. Salah satu contohnya adalah rencana penyelenggaraan *Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum* yang diumumkan melalui siaran pers bersama ASEAN–Uni Eropa pada awal tahun 2023, namun hingga kini belum terdapat perkembangan signifikan terkait pelaksanaannya. Selain itu, terdapat pula dokumen *Concept Paper on the Implementation of AOIP from a Defence Perspective* yang diadopsi dalam pertemuan ADMM-Plus ke-17 di Jakarta pada 15 November 2023. Dokumen ini disusun sebagai kerangka kerja untuk memperkuat kerja sama keamanan kawasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip AOIP. Namun, hingga kini belum terdapat indikasi bahwa dokumen tersebut telah ditindaklanjuti melalui program pelatihan, studi operasional, atau mekanisme koordinasi lainnya dalam kerangka kerja ADMM-Plus maupun ASEAN-Plus. Terakhir, ASEAN pernah mengusulkan sebuah consultative master plan on Indo-Pacific Connectivity pada tahap awal perumusan AOIP pada tahun 2019. Namun, usulan tersebut tidak dimasukkan dalam versi akhir AOIP, kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan pandangan di antara negara anggota. Hingga kini, belum ditemukan bukti publik yang menunjukkan implementasi konkret dari gagasan tersebut. Ketidakterlaksanaan berbagai inisiatif ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan politik yang signifikan. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan melihat beberapa penyebab utamanya, yaitu:

1. Pertama, secara kelembagaan, ASEAN tidak memiliki mekanisme implementasi yang mengikat. Prinsip konsensus dan non-intervensi yang menjadi fondasi utama organisasi ini sering kali menghambat pengambilan keputusan yang efektif. Konsensus ASEAN yang lemah, khususnya akibat perbedaan sikap di antara negara anggota turut menyebabkan banyak rencana ambisius mengalami penundaan bahkan pembatalan.
2. Kedua, dari sisi teknis dan operasional, keterbatasan kapasitas serta sumber daya menjadi tantangan utama. Penyelenggaraan forum lintas kawasan yang bersifat lintas-sektor menuntut koordinasi birokratis, dukungan anggaran, serta komitmen politik yang tinggi—semuanya belum sepenuhnya tersedia atau siap di tingkat ASEAN maupun negara anggota.
3. Ketiga, dari aspek prioritas kebijakan, agenda-agenda besar seperti *ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF)*, *East Asia Summit (EAS)*, dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) lainnya lebih mendominasi perhatian dan sumber daya ASEAN. Akibatnya, inisiatif yang lebih teknis dan sektoral seperti forum infrastruktur maupun inisiatif di bawah pilar keamanan kerap kali tersisih dari agenda utama.
4. Keempat, sensitivitas geopolitik yang terus meningkat di kawasan Indo-Pasifik juga turut membatasi ruang manuver ASEAN. Usulan forum multilateral yang inklusif sering kali dianggap politis dan berpotensi menyinggung kepentingan kekuatan besar. Hal ini membuat negara-negara ASEAN bersikap hati-hati dan cenderung menghindari pelaksanaan inisiatif yang bisa dimaknai sebagai keberpihakan.

Dengan demikian, belum terlaksananya sejumlah inisiatif strategis AOIP mencerminkan tantangan struktural dalam mewujudkan visi AOIP menjadi aksi

konkret, terutama ketika inisiatif tersebut bergantung pada koordinasi multilateral yang kompleks dan sensitivitas geopolitik yang tinggi, bukan hanya soal teknis atau administratif, tetapi juga mencerminkan tantangan mendasar dalam struktur pengambilan keputusan ASEAN, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih prioritas, dan kompleksitas politik kawasan. Semua faktor ini menunjukkan bahwa transformasi AOIP dari dokumen normatif menjadi aksi konkret memerlukan pendekatan yang lebih adaptif, terkoordinasi, dan realistis terhadap dinamika kawasan.

3.6 Analisis Keberhasilan dan Tantangan Diplomasi AOIP

Meski AOIP telah meningkatkan profil diplomasi Indonesia di kawasan, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi keberhasilan, Indonesia telah berhasil mengarusutamakan prinsip inklusivitas dalam diskursus Indo-Pasifik dan memperoleh pengakuan luas atas perannya sebagai mediator regional. Selain itu, kerja sama konkret dalam bidang konektivitas dan maritim terus berkembang, meskipun tidak sebanding jika dibandingkan dengan inisiatif seperti BRI atau FOIP. Namun, terdapat pula hambatan struktural, seperti minimnya instrumen implementatif AOIP dan belum solidnya komitmen dari seluruh negara anggota ASEAN. Selain itu, ketegangan geopolitik yang meningkat membuat AOIP sering tersisih oleh agenda-agenda yang lebih dominan dari kekuatan besar. Oleh karena itu, keberlanjutan AOIP sangat bergantung pada konsistensi diplomasi Indonesia serta kemampuan untuk menjamah masyarakat ASEAN akan prinsip-prinsip normatif AOIP ke dalam program nyata yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat di kawasan. Tabel berikut menyajikan perbandingan pertemuan/forum resmi yang mengangkat AOIP dalam diskusinya. Tampilan ini diajukan sebagai salah satu pijakan awal untuk mengevaluasi secara kritis sejauh mana pemerintah Indonesia sungguh-sungguh menjadikan AOIP sebagai prioritas dalam agenda diplomasi Indo-Pasifiknya.

Tabel 3.2 Perbandingan Pertemuan/Forum Resmi yang Mengangkat AOIP, FOIP, dan BRI

Inisiatif	Jumlah Pertemuan/Forum Resmi (2019–2024)	Cakupan Wilayah dan Partisipan	Referensi
AOIP (<i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific</i>)	±20 pertemuan resmi ASEAN terkait AOIP, termasuk KTT ASEAN dan pertemuan tingkat menteri sejak 2019.	Negara-negara ASEAN, mitra dialog seperti Jepang, India, Australia, AS, dan China.	ASEAN Secretariat; Kemlu RI, 2023
FOIP (<i>Free and Open Indo-Pacific</i>)	±50 forum atau dialog tingkat tinggi, termasuk <i>Quad Summits</i> , US	Negara-negara Quad, mitra strategis seperti ASEAN, Eropa,	<i>White House Indo-Pacific Strategy</i> , 2022;

	<i>Indo-Pacific Forums</i> , dan <i>FOIP Dialogues</i> (Jepang, AS, India, Australia).	dan negara Pasifik.	MOFA Japan, 2023
BRI (<i>Belt and Road Initiative</i>)	Lebih dari 100 forum dan pertemuan, termasuk <i>BRI Forums</i> , <i>bilateral meetings</i> , dan proyek regional sejak 2013.	Lebih dari 140 negara, terutama di Asia, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin.	<i>Xinhua News</i> , 2023; <i>Belt and Road Portal</i>

Sumber: Disusun dari ASEAN *Secretariat* (2023), Kemlu RI (2023), *The White House* (2022), MOFA Japan (2023), Xinhua (2023), dan *Belt and Road Portal* (2023).

Tabel di atas menunjukkan bahwa inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) mendominasi secara kuantitatif dalam jumlah pertemuan dan forum yang diadakan sejak peluncurannya, mencapai lebih dari 100 pertemuan (sekitar 57% dari total). Sementara *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) memiliki intensitas pertemuan menengah (sekitar 29%), dan sementara *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) menempati peringkat terendah dengan capaian sekitar (sekitar 11%). Lebih lanjut, pertemuan-pertemuan yang melibatkan AOIP pada dasarnya bukan forum yang secara eksplisit atau secara khusus mengusung AOIP sebagai topik utama, melainkan pertemuan yang hanya membahas atau menyinggung AOIP sebagai bagian dari diskusi yang lebih luas.

Namun demikian, perbandingan ini tidak hanya dapat diukur dari segi kuantitas. Kualitas pertemuan juga harus diperhatikan. Pertemuan AOIP sebagian besar dilakukan dalam kerangka KTT ASEAN dan forum multilateral setingkat kepala negara, menunjukkan tingkat diplomasi yang tinggi dan inklusif. FOIP cenderung menekankan kerja sama strategis dan pertahanan melalui platform Quad dan mitra-mitra kunci, yang meski jumlahnya lebih banyak, bersifat lebih eksklusif. Sementara itu, BRI yang memiliki jumlah forum terbanyak menekankan pendekatan bilateral dan proyek infrastruktur konkret, namun kerap dikritik karena kurangnya transparansi dan potensi jebakan utang. Dari sisi cakupan partisipasi, BRI lebih luas secara geografis, namun AOIP menonjol dalam aspek normatif sebagai satu-satunya kerangka kerja yang berasal dari kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun AOIP memiliki proporsi pertemuan paling kecil, keunggulan inisiatif ini terletak pada pendekatan dialogis dan kepemilikan regional.

Meskipun diplomasi publik Indonesia dalam kerangka AOIP menunjukkan kesungguhan dalam membangun citra sebagai mediator dan penengah di kawasan Indo-Pasifik, terdapat indikasi bahwa upaya tersebut masih lebih banyak bersifat simbolik dibandingkan dampak nyata yang terukur. Penggunaan narasi inklusif dan penekanan pada sentralitas ASEAN memang memperkuat posisi diplomatik Indonesia di forum internasional, namun hal ini belum sepenuhnya diterjemahkan

ke dalam tindakan konkret yang mampu meredam ketegangan antara kekuatan besar di kawasan sehingga AOIP terlihat hanya sebagai pandangan normatif saja. Diplomasi publik Indonesia cenderung berfokus pada penyebaran pesan dan pembentukan citra, sementara efektivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan strategis atau menginisiasi kerja sama nyata antarnegara masih terbatas, misalnya AOIP seharusnya mampu mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan baik di tingkat regional maupun domestik yang mengadopsi prinsip-prinsip AOIP, guna memperkuat pelaksanaan dan pencapaian tujuan AOIP itu sendiri. Untuk mengoptimalkan peran Indonesia, diperlukan kesinambungan antara diplomasi publik dengan langkah-langkah nyata di tingkat kebijakan dan implementasi, sehingga diplomasi tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga instrumen efektif dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan di Indo-Pasifik.

Dominasi hard power FOIP & BRI membuat AOIP kalah pamor karena hanya menawarkan nilai-nilai normatif dan *soft power* (tanpa *leverage* ekonomi/militer). Meskipun *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) dirancang sebagai alternatif strategis yang berbasis pada nilai-nilai normatif seperti inklusivitas, sentralitas ASEAN, dan kerja sama terbuka, implementasinya hingga kini masih belum menunjukkan capaian substantif yang mampu mengimbangi inisiatif seperti BRI atau FOIP. Hal ini dapat dijelaskan melalui dua faktor utama yang saling terkait, seperti berikut.

1. Keterbatasan Struktural ASEAN: Konsensus yang Menghambat Aksi Kolektif

ASEAN menganut prinsip non-intervensi dan musyawarah mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Meskipun prinsip ini menjaga kohesi antarnegara anggota, ia juga menjadi hambatan struktural dalam pengambilan kebijakan yang cepat dan tegas, terutama dalam menghadapi dinamika kawasan Indo-Pasifik yang sangat kompetitif. Seperti dikemukakan oleh Amitav Acharya (2014) melalui konsep "*Weak Institutionalism*", ASEAN lebih mengandalkan pendekatan informal dan konsensus ketimbang struktur hukum yang mengikat. Dalam konteks ini, AOIP menjadi rentan terhenti pada tataran wacana karena tidak adanya mekanisme sanksi ataupun insentif nyata untuk mendorong implementasi. Ketiadaan lembaga pelaksana khusus yang berfungsi untuk mengawal agenda-agenda AOIP juga membuat inisiatif ini tertinggal dibandingkan dengan FOIP yang ditopang oleh Quad, serta BRI yang didukung oleh kekuatan besar dengan struktur insentif finansial dan proyek konkret di lapangan.

2. Kurangnya *Political Will Domestik*: Diplomasi AOIP Masih Bersifat Elitis

Selain faktor struktural ASEAN, terbatasnya kemauan politik (*political will*) domestik juga menjadi hambatan besar dalam implementasi efektif AOIP. Meskipun Indonesia adalah penggagas utama dari AOIP, diplomasi publik dan kebijakan luar negerinya cenderung masih terfragmentasi dan lebih berorientasi pada pencitraan simbolik. Hingga kini, prinsip-prinsip AOIP belum terintegrasi secara sistemik ke dalam dokumen perencanaan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun ke dalam kebijakan luar negeri sektoral di bidang ekonomi, maritim, atau teknologi. Pendekatan

diplomasi terhadap AOIP juga masih sangat top-down, hingga pada *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) pada tahun 2023 barulah AOIP melibatkan aktor-aktor non-negara seperti masyarakat sipil, sektor bisnis, dan akademik. Politik luar negeri Indonesia pun masih menunjukkan kecenderungan reaktif dan pragmatis, lebih menyesuaikan diri dengan konstelasi global jangka pendek ketimbang secara proaktif membangun institusi regional berbasis nilai yang berkelanjutan. Hal ini ditegaskan oleh Rizal Sukma (2020) dan Dewi Fortuna Anwar (2021), yang menyatakan bahwa meskipun Indonesia sering memosisikan diri sebagai norm entrepreneur, negara ini belum berhasil menyediakan instrumen kebijakan yang konkret untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut di lapangan.

Kombinasi kedua faktor ini membuat AOIP terjebak dalam retorika normatif tanpa strategi konkret yang dapat bersaing dengan inisiatif lain seperti FOIP dan BRI yang memiliki dukungan institusional dan sumber daya yang jauh lebih besar. Konsekuensi dari keterbatasan struktur kelembagaan ASEAN dan lemahnya *political will* domestik adalah menurunnya daya saing AOIP dibandingkan dengan inisiatif kawasan lainnya. AOIP tidak memiliki daya dorong politik, ekonomi, maupun militer yang cukup kuat untuk mengimbangi inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* (BRI) dan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP), yang ditopang oleh kekuatan besar dan didukung oleh sumber daya konkret serta struktur pelaksana yang mapan. Hal ini membuat AOIP lebih sering dipersepsikan sebagai instrumen simbolik untuk menjaga eksistensi dan posisi ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ketimbang sebagai kerangka kebijakan yang mampu menghasilkan dampak nyata bagi kawasan. Akibatnya, meskipun secara naratif mengedepankan prinsip inklusivitas dan sentralitas ASEAN, AOIP lebih dikenal sebagai kerangka kerja dialogis yang belum sepenuhnya berkembang menjadi program implementatif yang konkret dan berdaya dorong tinggi.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis sebelumnya, dapat dilihat bahwa diplomasi Indonesia melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) bukan hanya merupakan respons strategis terhadap rivalitas kekuatan besar, tetapi juga merupakan refleksi dari pendekatan normatif dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Untuk memahami dinamika tersebut secara teoritis, diperlukan integrasi antara hasil penelitian dengan kerangka teori yang telah digunakan, yakni teori diplomasi publik, regionalisme, dan keamanan konstruktivis.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi diplomasi Indonesia dalam mempromosikan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) sangat relevan jika dianalisis melalui pendekatan teori diplomasi publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Nye dan Nicholas Cull, diplomasi publik tidak hanya bertumpu pada komunikasi resmi antarnegara, tetapi juga pada pembentukan narasi, citra, dan hubungan jangka panjang dengan audiens internasional. Dalam konteks AOIP, Indonesia membangun narasi inklusif dan damai melalui forum multilateral ASEAN, diplomasi budaya, serta keterlibatan masyarakat sipil dan akademik, yang semuanya mencerminkan praktik diplomasi publik modern. Dari sudut pandang teori regionalisme, khususnya *New Regionalism* yang dikemukakan oleh Hettne, AOIP dapat dibaca sebagai upaya kolektif membangun regionness di kawasan Indo-Pasifik—yakni dari kawasan yang bersifat geografis menjadi kawasan yang

terintegrasi secara politik dan normatif. AOIP menawarkan kerangka kerja sama yang tidak eksklusif, melainkan terbuka bagi semua aktor, sekaligus mempertegas sentralitas ASEAN dalam dinamika geopolitik. Sementara itu, dalam kerangka teori keamanan konstruktivis ala Alexander Wendt, strategi diplomasi Indonesia melalui AOIP menunjukkan bahwa keamanan kawasan dibentuk bukan semata-mata oleh ancaman objektif, tetapi oleh norma, identitas, dan persepsi kolektif. Indonesia membingkai Indo-Pasifik sebagai ruang kerja sama, bukan konflik; dan mendorong pembentukan norma kawasan yang menolak polarisasi. Dengan demikian, temuan-temuan penelitian ini mengafirmasi bahwa diplomasi Indonesia melalui AOIP tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga sarat dengan muatan normatif dan simbolik, yang berfungsi membentuk struktur kawasan yang lebih stabil dan inklusif.

Dengan pengaitan ini, terlihat bahwa ketiga teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya saling melengkapi dalam menjelaskan konteks dan strategi diplomasi Indonesia, tetapi juga memperkuat argumentasi bahwa AOIP merupakan instrumen diplomasi luar negeri Indonesia yang memiliki bobot teoretis dan praktik yang signifikan dalam pembangunan tatanan kawasan Indo-Pasifik yang lebih kooperatif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REFLEKSI AKADEMIK

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa peran diplomasi publik Indonesia dalam mempromosikan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) mencerminkan upaya aktif Indonesia untuk membentuk norma kawasan yang lebih inklusif, damai, dan berkelanjutan, sekaligus mempertahankan sentralitas ASEAN dalam tatanan regional. Indonesia tidak hanya berperan sebagai inisiator AOIP, tetapi juga sebagai aktor normatif yang berupaya menawarkan narasi alternatif terhadap konsep Indo-Pasifik yang didominasi kekuatan besar seperti Amerika Serikat (FOIP) dan Tiongkok (BRI). Melalui diplomasi publik, Indonesia menggunakan instrumen narasi, forum multilateral, diplomasi budaya, dan *soft power* untuk menegaskan posisinya sebagai middle power yang berkomitmen pada multilateralitas.

Namun demikian, efektivitas strategi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural dan politis. AOIP, meskipun menawarkan pendekatan inklusif dan non-konfrontatif, menghadapi tantangan serius dalam hal visibilitas global, spesifikasi kebijakan, dan daya tarik naratif jika dibandingkan dengan FOIP dan BRI yang memiliki sumber daya lebih besar dan kerangka implementasi yang lebih konkret. Keterbatasan koordinasi antar aktor domestik, inkonsistensi dalam komunikasi diplomatik, serta minimnya pelibatan masyarakat sipil dan sektor swasta dimana keterlibatan ini baru terlihat dalam *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF) pada tahun 2023, menjadi faktor-faktor yang mengurangi daya dorong AOIP sebagai instrumen strategis Indonesia di kawasan.

Dampak AOIP terhadap diplomasi Indonesia bersifat ambivalen. Di satu sisi, AOIP memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin moral dan jembatan antara kekuatan besar. Di sisi lain, pendekatan yang terlalu normatif dan simbolik cenderung membuat AOIP rentan dipinggirkan dalam konstelasi realpolitik Indo-Pasifik yang makin mengeras. Oleh karena itu, agar AOIP tetap relevan, Indonesia perlu mengevaluasi ulang pendekatannya: memperkuat dimensi implementatif dari AOIP, meningkatkan diplomasi publik berbasis digital, serta membangun aliansi strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa terhadap stabilitas dan non-polarisasi kawasan.

Dengan demikian, AOIP bukan hanya instrumen diplomasi, tetapi juga cerminan dari pilihan strategis Indonesia dalam menghadapi tekanan geopolitik. Masa depan AOIP akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia dalam mengubahnya dari sekadar narasi normatif menjadi kerangka kerja regional yang adaptif, kolaboratif, dan operasional di tengah rivalitas kekuatan besar yang semakin tajam.

4.2 Refleksi Akademik: Keberlanjutan AOIP dalam Konteks Politik Luar Negeri Pasca 2024 (Pemerintahan Jokowi)

Pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, pemerintah kembali menegaskan komitmen terhadap politik luar negeri bebas-aktif dan non-blok. Dalam pidato kenegaraannya, ia menyatakan: “Indonesia memilih jalan bebas-aktif, non-blok, non-align. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun”⁹⁵ Meskipun tidak menyebut AOIP secara eksplisit, pernyataan tersebut mencerminkan nilai-nilai AOIP, terutama netralitas dan inklusivitas. Pada awal 2025, Menteri Luar Negeri Sugiono mengukuhkan narasi ini. Dalam Pernyataan Pers Tahunan Kemenlu (10 Januari 2025), ia menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi “jembatan antar-kekuatan dunia” dan memperkuat “arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang inklusif”⁹⁶. Pernyataan ini menunjukkan bahwa AOIP tetap menjadi kerangka rujukan formal dalam strategi diplomasi RI pasca-2024. Tantangan tetap ada. Perhatian pemerintah yang besar terhadap isu pangan, energi, dan pemulihan pasca-pandemi, yang dijadikan prioritas domestik membutuhkan sinergi yang solid agar tidak menegasikan agenda AOIP. Secara keseluruhan, pemerintahan pasca-2024 menunjukkan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan AOIP, baik secara retorik maupun administratif. Namun, agar AOIP benar-benar transformatif, diperlukan harmonisasi antara prioritas domestik dan diplomatik, penguatan kapasitas institusi di Kemlu, serta strategi komunikasi politik yang eksplisit.

Meskipun begitu, dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif, keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) dan keterlibatannya dalam kelompok BRICS menimbulkan wacana mengenai potensi “dualisme strategis.” AOIP pada dasarnya merepresentasikan komitmen Indonesia terhadap kerja sama kawasan yang inklusif, terbuka, dan bebas dari dominasi kekuatan besar. Melalui AOIP, Indonesia menegaskan penolakannya terhadap pembentukan blok kekuatan yang berbasis aliansi militer serta menekankan pentingnya sentralitas ASEAN dan prinsip non-blok. Oleh karena itu, AOIP tidak hanya menjadi kerangka normatif kawasan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai penyeimbang dalam lanskap geopolitik Indo-Pasifik. Di sisi lain, langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS juga menimbulkan interpretasi baru terhadap arah kebijakan luar negerinya. BRICS, sebagai kelompok negara-negara berkembang yang menantang dominasi tatanan internasional Barat, tampak secara ideologis lebih konfrontatif dan eksklusif dibandingkan AOIP. Meskipun demikian, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS lebih tepat dipahami sebagai upaya untuk memperluas jejaring kerja

⁹⁵ DetikNews. Prabowo Soal Politik Luar Negeri RI: Tak Akan Ikut Pakta Militer Mana pun. Diakses 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7597072/prabowo-soal-politik-luar-negeri-ri-tak-akan-ikut-pakta-militer-mana-pun>

⁹⁶ Kompas.id. Pernyataan Pers Menlu Sugiono: Indonesia Akan Lebih Aktif dalam Kepemimpinan Global. <https://www.kompas.id/artikel/pernyataan-pers-menlu-sugiono-indonesia-akan-lebih-aktif-dalam-kepemimpinan-global>

sama ekonomi dan pembangunan, bukan sebagai bentuk pergeseran ideologis. Dalam konteks dunia multipolar saat ini, Indonesia berusaha memanfaatkan berbagai platform, baik regional maupun global, untuk meningkatkan pengaruh dan memperluas ruang manuver diplomatiknya.

Dengan demikian, tampak bahwa apa yang sekilas terlihat sebagai kontradiksi sebenarnya dapat dibaca sebagai strategi multi-alignment yang mencerminkan fleksibilitas dan pragmatisme diplomasi Indonesia. Indonesia berupaya menjaga posisi strategisnya di kawasan melalui AOIP sekaligus memperkuat daya tawarnya di tingkat global melalui keanggotaan dalam BRICS, G20, dan forum lainnya. Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk menggabungkan kekuatan normatif melalui AOIP dan kekuatan struktural melalui kerja sama global, sehingga memperbesar kapasitasnya dalam membentuk norma dan menjembatani kepentingan antar aktor internasional. Namun, strategi ini tetap mengandung risiko. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS dapat menimbulkan ambiguitas dalam komitmen terhadap nilai-nilai inklusivitas dan netralitas yang terkandung dalam AOIP. Apabila BRICS semakin bersikap konfrontatif terhadap negara-negara Barat, maka posisi Indonesia sebagai penyeimbang kawasan dapat dipertanyakan. Di sisi lain, kredibilitas AOIP sebagai kerangka kerja sama yang terbuka dan tidak berpihak juga dapat terdampak jika Indonesia terlihat terlalu mendekat ke salah satu kutub kekuatan dunia. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga konsistensi narasi dan kebijakan luar negerinya, baik di kawasan maupun di forum global

Kesimpulannya, keterlibatan Indonesia dalam AOIP dan BRICS bukanlah bentuk kontradiksi mutlak, melainkan cerminan dari realitas politik bebas-aktif yang beroperasi dalam sistem internasional yang semakin kompleks dan terfragmentasi. Dalam konteks ini, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan hanya menjaga keseimbangan posisi, tetapi juga memastikan bahwa kontribusinya dalam membentuk norma kawasan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang diusung. Jika Indonesia mampu mempertahankan koherensi antara orientasi normatif AOIP dan agenda strategis dalam BRICS, maka justru strategi ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang relevan secara regional dan dihormati secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anwar, D. F. (2010). The impact of domestic and international changes on Indonesian foreign policy. *Southeast Asian Affairs*.
- Ba, A. D. (2020). Understanding the Indo-Pacific: A historical-conceptual framework. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 1–28.
- Batongbacal, J. (2019). UNCLOS and maritime disputes in the South China Sea. *Marine Policy Journal*.
- Cull, N. J. (2008). Public diplomacy: Taxonomies and histories. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616.
- Emmers, R. (2020). ASEAN and the Indo-Pacific: Navigating geopolitical tensions. *Asian Survey*.
- Fitriani. (2021). Indonesia's middlepowermanship and the Indo-Pacific outlook: Between norm entrepreneurship and strategic ambiguity. *CSIS Working Paper*.
- He, K. (2019). Contested regional orders and the Indo-Pacific: Reframing regional strategy. *The Pacific Review*, 32(2), 194–210.
- Mun, C. Y. (2020). ASEAN Centrality in the Indo-Pacific: Opportunities and challenges. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 7(1), 5–25.
- Sukma, R. (2020). ASEAN and the Indo-Pacific: Navigating geopolitical rivalries. *Journal of Southeast Asian Affairs*, 39(1), 15–35.
- Suryadinata, L. (2021). Indonesia and great power rivalries in the Indo-Pacific. *ISEAS Perspective*.
- Tan, S. S. (2020). Navigating the Indo-Pacific: ASEAN's role in regional security architecture. *Contemporary Southeast Asia*, 42(3), 409–431.
- Tow, W. T. (2020). The Indo-Pacific: Regional dynamics in the 21st century. In *Asia-Pacific regional security assessment 2020* (pp. 11–28). IISS.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it. *International Organization*, 46(2), 391–425.

Wirajuda, H. (2020). The evolution of Indonesia's foreign policy in the 21st century. FISIP UI Journal.

Woon, W. C. (2022). ASEAN's hedging strategy and the challenge of great-power rivalry. Journal of Contemporary Asia.

Buku

Barston, R. P. (2006). Modern diplomacy. Pearson Education.

Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: Theory and practice (5th ed.). Palgrave Macmillan.

Harold Nicolson. (1939). Diplomacy. Oxford University Press.

Hill, C. (2003). The changing politics of foreign policy. Palgrave Macmillan.

Medcalf, R. (2020). Indo-Pacific empire: China, America and the contest for the world's pivotal region. Manchester University Press.

Nicolson, H. (1939). Diplomacy. Oxford University Press.

Rumley, D., & Ming, L. (2021). The Indo-Pacific: A strategic and geopolitical framework. Edward Elgar Publishing.

Wendt, A. (1999). Social theory of international politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Yadav, A. S. (2022). Indo-Pasifik: Sebuah konstruksi geopolitik. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Laporan/Policy Brief

ASEAN Secretariat. (2019). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN Secretariat. (2019). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN Secretariat dan Pacific Islands Forum, "ASEAN-PIF sign MoU to forge closer cooperation", diakses dari <https://asean.org/asean-pif-sign-mou-to-forge-closer-cooperation> (diakses 12 Juli 2025)

- ASEAN Secretariat, “11th Expanded ASEAN Maritime Forum convenes”, diakses dari <https://asean.org/11th-expanded-asean-maritime-forum-convenes>
- Australian Department of Defence, Talisman Sabre Wraps Up, diakses melalui: <https://www.defence.gov.au/news-events/news/2023-08-08/talisman-sabre-wraps-up>
- Anwar, D. F. (2019). Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Policy Brief. The Habibie Center.
- Chigaev, S. (2010). Confidence-building measures (CBMs) in international relations. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.
- Cull, N. J. (2009). Public diplomacy: Lessons from the past. Figueroa Press.
- European External Action Service (EEAS), ASEAN-EU Blue Book 2022: Showcasing EU Cooperation with ASEAN, diakses melalui: https://www.eeas.europa.eu/delegations/association-southeast-asian-nations-asean/asean-eu-blue-book-2022-showcasing-eu-cooperation-asean_en
- Hettne, B. (1999). Theorizing the rise of regionness. *New Political Economy*, 5(3).
- Hornung, J. W. (2020). The evolution of Japan’s Indo-Pacific strategy: From FOIP to QUAD. RAND Corporation.
- Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF), Progress Report on Japan’s Cooperation for the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), diakses melalui: <https://jaif.asean.org/whats-new/progress-report-on-japans-cooperation-for-the-asean-outlook-on-the-indo-pacific-aoip>
- Montville, J. V. (1991). Track two diplomacy: The work of healing history. In K. K. Aggarwal (Ed.), *Diplomatic track in international relations: A handbook of practice and research* (pp. 162–163). Westview Press.
- Mun, C. Y. (2020). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Prospects and challenges. ISEAS Yusof Ishak Institute.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. New York: PublicAffairs.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Pompeo, M. (2018). America’s Indo-Pacific economic vision. U.S. Department of State.

Sekretariat Negara RI, “AIPF perkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia”, diakses dari https://setneg.go.id/baca/index/aipf_perkuat_posisi_asean_sebagai_pusat_pertumbuhan_dunia (diakses 14 Juli 2025)

U.S. Department of State. (2019). A free and open Indo-Pacific: Advancing a shared vision.

Xinhua News Agency. (2023). China’s Belt and Road Initiative: A decade of achievements.

Situs Web

Adiwidya, A. S. (2024, September 25). Persaingan antarnegara picu ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Lemhannas RI. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/2333persainganantarnegara-picu-ketegangan-di-kawasan-indo-pasifik>

Antara News, Indonesia Pushing Green Energy Transition as ASEAN Chair: Official, diakses melalui <https://en.antaranews.com/news/293055/indonesia-pushing-green-energy-transition-as-asean-chair-official>

Aziz, M. (2023). Indo-Pasifik dan peran strategis Indonesia. Media Indonesia, EpaperMI. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/indo-pasifik-danperanstrategis-indonesia>

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI). (2023, Agustus 25). Bakamla RI beserta 5 negara ASEAN sepakati draf pembentukan ASEAN Coast Guard Forum (ACF). https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-beserta-5-negara-asean-sepakati-draf-pembentukan-asean-coast-guard-forum-acf

Government of Japan & ASEAN Secretariat. (2022, November 1). Progress report on Japan’s cooperation for the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF). <https://jaif.asean.org>

Humas Sekretariat Kabinet RI. (2023, September 15). Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan Tantangan. <https://setkab.go.id/implementasi-asean->

outlook-on-the-indo-pacific-melalui-asean-indo-pacific-forum-2023-kemanfaatan-dan-tantangan/

Humas. (2023, September 15). Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan tantangan. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/implementasi-asean-outlook-on-the-indopacific-melalui-asean-indo-pacific-forum-2023-kemanfaatan-dan-tantangan/>

Hutabarat, L. F. (2022). Diplomasi Indonesia pada Indo-Pacific Economic Framework. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 6(2), 85–97. <https://doi.org/10.33541/japs.v6i2.4557>

India's Defence Minister Cites Power Rivalry in Indian Ocean Region, Reuters, January 15, 2025, <https://www.reuters.com/world/india/indias-defence-minister-cites-power-rivalry-indian-ocean-region-2025-01-15/?utm>

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Diponegoro. (2020). Diplomasi budaya Indonesia terhadap negara di kawasan Pasifik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 22–34. <https://journal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/50779/22704>

Jurnal Politik dan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. (2023). Kontribusi Indonesia dalam isu kawasan Indo-Pasifik. *Jurnal Politik dan Hubungan Internasional*, 11(1), 15–30. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4712/2897/11990>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024, April 1). Menko Airlangga teken kerja sama Blue Ekonomi Indonesia-RRT disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6057/menko-airlangga-teken-kerja-sama-blue-ekonomi-indonesia-rrt-disaksikan-presiden-prabowo-dan-presiden-xi-jinping>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Kerja sama bilateral. <https://kemlu.go.id/kebijakan/kerja-sama-bilateral>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.-a). Australia – Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/asiatenggara-pasifik/australia1>

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.-b). Perundingan jasa bilateral – Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/perdagangan-jasa/perundingan-jasa/perundingan-jasa-bilateral>
- Lemhannas RI. (2022). Konsepsi Indo-Pasifik sebagai strategi ketahanan politik luar negeri Indonesia. Jakarta: Lemhannas RI. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/116/37>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Chapter 1: The International Situation and Japan's Diplomacy in 2020," in Diplomatic Bluebook 2021. https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2021/en_html/chapter4/c040101.html.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2021, October 27). 16th East Asia Summit. https://www.mofa.go.jp/a_o/rp/page1e_000363.html
- Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://www.jstor.org/stable/25097996>
- Pangestu, L. G., Hikmawan, R., & Fathun, L. M. (2021). Strategi Indonesia mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) untuk menciptakan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. *Proyeksi*, 26(1), 14. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v26i1.2619.s1263>
- Repository UPN "Veteran" Jawa Timur. (2017). Upaya diplomasi publik Indonesia terhadap negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) 2011–2016. [https://repository.upnjatim.ac.id/26108/1/Text%20\(Sampul\)_20044010010043.pdf](https://repository.upnjatim.ac.id/26108/1/Text%20(Sampul)_20044010010043.pdf)
- Shukla, P. (2022, November 26). India expresses commitment to peace, security and prosperity in the Indo-Pacific region. Adda247. <https://currentaffairs.adda247.com/indiaexpresses-commitment-to-peace-security-andprosperity-in-the-indo-pacific-region/>
- State Council of the People's Republic of China. (2015). Belt and Road Initiative Action Plan. http://english.www.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm

SWP. "The New Geopolitics of the Mediterranean: Europe's Role in a Changing Region," SWP Research Paper, no. 9 (2020). <https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020RP09>.

The White House. (2022). Indo-Pacific strategy of the United States. <https://www.whitehouse.gov>

U.S. Department of State. (2019). A free and open Indo-Pacific: Advancing a shared vision. <https://www.state.gov/a-free-and-open-indo-pacific-advancing-a-shared-vision/>

UPN "Veteran" Jawa Timur. (2017). Upaya diplomasi publik ke negara-negara anggota MSG. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 1–15. [https://repository.upnjatim.ac.id/26108/1/Text%20\(Sampul\)_20044010010043.pdf](https://repository.upnjatim.ac.id/26108/1/Text%20(Sampul)_20044010010043.pdf)

Lampiran

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

Jalan Prof. A. Sofian No. 1 Kampus USU Medan 20155
Telepon/Fax : 061-8211965, 8222238
Laman: www.fisip.usu.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : 5613/UN5.2.9.6/KRK/2024

Sehubungan dengan Surat Permohonan Pengajuan Judul Skripsi/Tugas Akhir yang disampaikan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : MIRANDA IBRENI BASITA BR MALAU
NIM : 210906070
Program : S1
Program Studi : Ilmu Politik
jumlah SKS Lulus : 86

*See Pembimbing
Indra ke Klasikan
12/6/2024*

Maka dengan ini kami menyetujui Skripsi/Tugas Akhir yang anda sampaikan sebagai berikut:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan	Pembimbing
1.	Analisis Diplomasi Publik Indonesia dalam Mempromosikan Konsep Indo-Pasifik yang Inklusif dan Damai melalui Asian Outlook on the Indo-Pacific ASEAN	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> INDRA KESUMA NASUTION PH.D
2.	Analisis Dampak Politik Keputusan FIFA Memilih Qatar sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022 dan Implikasinya terhadap Aspek Ekonomi dan Sosial		
3.	Evaluasi Komparatif Efektivitas Konsep Responsibility to Protect (R2P) dalam Intervensi Kemanusiaan di Libya dan Suriah		

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 11 Juni 2024
Ketua Program Studi
[Signature]
Indra Fauzan, SHI., M.Soc.Sc. Ph.D
NIP. 198102182008121002

**Analisis Diplomasi Publik Indonesia dalam Mempromosikan Konsep Indo-Pasifik yang
Inklusif dan Damai melalui Asian Outlook on the Indo-Pacific ASEAN**

DRAFT SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik

Oleh:

MIRANDA IBRENI BASITA MALAU

NIM : 210906070

Program Studi : S-1 Ilmu Politik

Ace Juku

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

Jalan Prof. A. Sofian No. 1 Kampus USU Medan 20155
Telepon/Fax : 061-8211965, 8222238
Laman: www.fisip.usu.ac.id

Nomor : 5766 /UN5.2.9.6/KRK/2024
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pembimbing Skripsi

Medan, 12 Juni 2024

Yth.
Indra Kesuma Nasution S.IP., M.Si. Ph.D
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara
Medan

Sehubungan dengan Surat Penugasan Membimbing Skripsi yang disampaikan mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : MIRANDA IBRENI BASITA BR MALAU
NIM : 210906070
Program : S1
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Sementara : Analisis Diploması Publik Indonesia dalam Mempromosikan Konsep Indo-Pasifik yang Inklusif dan Damai melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

Maka dengan ini kami menugaskan Saudara untuk membimbing penulisan Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa tersebut dengan kedudukan sebagai Pembimbing.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 12 Juni 2024
Ketua Program Studi

Indra Fauzan, SHL, M.Soc.Sc. Ph.D
NIP.-198102182008121002

**KARTU SEMINAR
PROPOSAL PENELITIAN (SKRIPSI)
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

NAMA : *Miranda Ibreni Basita Malau*
NIM : *210906070*

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

asi Indonesia dalam Mempromosikan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on
the Indo-Pacific (AOIP)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

ACC SEMINAR PROPOSAL

Indra Kesuma Nasution
10 MARET 2025

INDRA KESUMA NASUTION Ph.D

Oleh:

MIRANDA IBRENI BASITA MALAU

NIM: 210906070

SEMINAR PROPOSAL

TIM MAJELIS PENGUJI

NAMA _____

NO _____

DILAKUKAN PADA _____

WAKTU _____

TEMPAT _____

PEMBINIS

INDRA K. NST
~~Ahmed Taufiq~~
Damanik

PENGUJI

PRORAKAM STUDI ILMU POLITIK FISIP USU

KETUA

Indra Fauzan

INDRA FAUZAN S.H.M. Soc.Sci.Ph.D
NIP. 19810218 200812 1 002

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2025

Universitas Sumatera Utara
**FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU POLITIK**
 Program Studi Ilmu Politik

Alamat
 Jalan Prof. A. Sofian
 No. 1 Kampus USU
 Medan 20155

Email: fsiip@usu.ac.id
 Telepon: (061) 8211965

**DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL
 RANCANGAN USULAN PENELITIAN (RUP) MAHASISWA**

NAMA : Miranda Ibreni Basita Malau
NIM : 2109060100
PROGRAM STUDI : Ilmu Politik
JUDUL : Diplomasi Indonesia Dalam Mempromosikan
 Indo-Pasifik Melalui ASEAN Outlook On
 The Indo-Pacific (AOIP)
TGL. SEMINAR : Rabu / 19-Maret 2025

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN	
1.	Lisa Theresia	210906079	1.	
2.	Pumaischa Silvawani	210906010		2.
3.	Arianda Rizky Mawana	210906033	3.	
4.	Erta Rani Handayani	210906036		4.
5.	Muhammad Rizky Pratama	210906018	5.	
6.	Muhammad Fauzan Mubarak	210906042		6.
7.	Elsa Khalan Dari	210906014	7.	
8.	Putri Regina Irawan NS	210906021		8.
9.	Allan Afrilla	210906087	9.	
10.	Pona Rya Hidayatung	210906035		10.
11.	Kesia Bangun		11.	
12.	Tintin Polarsaha Silalahi	210906055		12.
13.	Shafa Yusrin AS Saqadah		13.	
14.	Shetti Claudia	210906023		14.
15.	Ireli Domanik		15.	
16.	Aisyah	210906005		16.
17.	M. Damar Hardiansyah		17.	
18.	Agnies Aury Bakarta	210906072		18.
19.			19.	
20.				20.

MENGETAHUI :
 Ketua Program Studi Ilmu Politik

Indra Fauzan, S.HI., M.Soc.Sc. Ph.D
 NIP. 198102182008121002

Medan, 2025
 Pimpinan Seminar

NIP.

KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FISIP USU

Nama : Miranda Ibreni Basita Br. Malau
 No Induk Mahasiswa : 210906070
 Dosen Pembimbing : Indra Kesuma Nasution Ph.D.
 Judul Skripsi : Diplomasi Publik Indonesia dalam
 Mempromosikan Indo-Pasifik melalui ASEAN
 Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Dosen
1	Selasa	22 April	Latar Belakang	Online
2	Senin	19 Mei	Bab 1	Online
3	Rabu	28 Mei	Bab 2	Online
4	Senin	2 Juni	Bab 3	Online
5	Selasa	10 Juni	Bab 4	Online
6	Senin	23 Juni	Perdalam Analisis	Online
7	Senin	30 Juni	Perdalam Analisis	Online
8				
9				
10				

Catatan:

- Kartu kendali ini wajib dibawa dan ditandatangani oleh dosen pembimbing pada saat bimbingan skripsi, & dikembalikan ke Program Studi Ilmu Politik sebagai persyaratan pengajuan usulan ujian meja hijau.
- Hindari melakukan pemalsuan pengisian data bimbingan skripsi pada kartu kendali ini.

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Indra Fauzan., S.HI., M.Soc, Sc. Ph.D
NIP. 198102182008121002

Diplomasi Publik Indonesia dalam Mempromosikan Indo-Pasifik melalui ASEAN
Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

(S.Sos.)

ACC SIDANG
30 JUNI 2025

INDRA KESUMA NASUTION Ph.D

Oleh:

MIRANDA IBRENI BASITA MALAU

NIM: 210906070

UJIAN KOMPREHENSIF

TIM MAJELIS PENGUJI :

NAMA : _____

NIM : _____

DILAKSANAKAN PADA :

WAKTU / TGL : _____

REKTOR : _____

DEKAN : _____

DEKAN FAKULTAS : _____

DEKAN PROGRAM STUDI : _____

DEKAN KEJARA : _____

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS
KEJARA, SUMEDANG, 2025

INDRA FAUZAN, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NIP. 19610101198001001

Handwritten signatures and dates:
M. Ardan, M.Pd.
Indra Kesuma Nasution, Ph.D.
Ahmad Fauzan, MA
02/06/2025

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2025

BERTAKARIBACARA UJIAN MEJA HIJAU / KOMPREENHENSIF

Pada hari ini tanggal 10 Juli 2025, mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, telah dilaksanakan ujian skripsi/komprehensif ke III II oleh majelis pengujian skripsi/komprehensif Program Reguler FISIP USU kepada mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : Miranda Ibbeni Basita Br Malau
NIM : 210906070
Jenjang Pendidikan : Sarjana SI
Program Studi : Ilmu Politik

Dengan hasil ujian (nilai relatif) adalah sebagai berikut :

<u>Keterangan</u>	<u>Nilai Angka</u>	<u>Nilai Huruf</u>
Wawasan Keilmuan :	80	(A)
Sikap / Penampilan :	88	(A)
Nilai Skripsi :	78	(A)
Nilai Akhir :	80	(A)

MAJELIS PENGUNJI UJIAN SKRIPSI / KOMPREENHENSIF

Ketua Pengunji

Indra Fauzan, SHI., M.Soc.Sc. Ph.D

Dosen Pengunji/ Pengunji I

Drs. Ahmad Taufan Damanik, MA

Dosen Pembimbing/ Pengunji II

Indra Kesuma Nasution, S.IP, M.Si, Ph.D